

MEMORIA

del foro científico-académico

CISOS24
CONGRESO DE INTEGRACIÓN DE SABERES PARA UN
OCÉANO SOSTENIBLE

Auditorio Cora Ferro Calabrese,
Universidad Nacional,
Heredia, Costa Rica
4 al 6 de junio de 2024

EN COLABORACIÓN CON: **immersed**

Compilador: Bach. Edward Ulate Araya
Edición: Bach. Edward Ulate Araya,
Dra. Gabriela Pino Chacón

333.916417

C579m CISOS 2024 : Congreso de Integración de saberes para un océano sostenible (2024 : junio 4-6 : Heredia, Costa Rica)

Memoria del foro científico-académico / compilador: Edward Ulate Araya ; edición: Edward Ulate Araya, Gabriela Pino Chacón. -- Primera edición. -- Heredia, Costa Rica : Vicerrectoría de Investigación, Universidad Nacional, 2026.

1 recurso en línea : archivo de texto, PDF, 346 KG

ISBN 978-9930-9554-6-8

1. GOBIERNO 2. DESARROLLO SOSTENIBLE 3. OCÉANO
4. SOSTENIBILIDAD 5. DERECHO DEL MAR 6. CONFERENCIAS
7. RIESGO 8. EROSIÓN 9. SALUD 10. PRODUCTIVIDAD I. Ulate Araya, Edward II. Pino Chacón, Gabriela

Contenido

Presentación.....	10
Metodología.....	12
Resultados	17

EJE 1: GOBERNANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y DERECHO DEL MAR

25

CERRANDO LA BRECHA ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA: ESTRATEGIAS PARA UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE EN COSTA RICA.....	26
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA MARINO-COSTERO	29
LA GOBERNANZA TERRITORIAL Y CONFLICTOS POR EL USO Y APROPIACIÓN DEL RECURSO MARINO: CASO DEL ÁREA MARINA DEL ÁREA DE PESCA RESPONSABLE PAQUERA- TAMBOR Y DEL ÁREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO.....	40
FROM EXPLOITATION TO SUSTAINABLE USE OF MARINE BIODIVERSITY: A PERMANENT CHALLENGE FOR THE LAW OF THE SEA.....	44
HOMOLOGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL DE POBLACIONES COSTERAS EN CENTROAMÉRICA.....	47
SOLUCIONES CLIMÁTICAS EQUITATIVAS BASADAS EN LA NATURALEZA PARA SISTEMAS ALIMENTARIOS MARINOS RESILIENTES EN COSTA RICA.....	50

MARINE PROTECTED AREAS (MPA) GOVERNANCE AND MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN AND IN THE SPECIFIC CONTEXT OF URBAN AREA	53
IMPACTO DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL EN LA GOBERNANZA MARINA DE COSTA RICA	57
ESTUDIO SOCIOECOLÓGICO DE UNA PESQUERÍA DE COSTA RICA MEDIANTE EL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE PESCADORES Y EL MARCAJE SATELITAL	60
ORGANIZACIONES PESQUERAS DEL GOLFO DE NICOYA REALIZAN MONITOREO PESQUERO PARTICIPATIVO, PACÍFICO COSTARRICENSE	63
COMMERCIAL PORTS FACING THE CHALLENGES OF ECOLOGICAL TRANSITION.....	66
NAVEGANDO EN UN “MAR DE ISLAS”: CREACIÓN DE PARQUES MARINOS EN CHILE DESDE LA PERSPECTIVA ISLEÑA.....	68
ECONOMÍA Y TRANSFORMACIÓN AZUL EN LATINOAMÉRICA: RETOS Y OPORTUNIDADES	70
ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL DOMO TÉRMICO EN EL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL.....	73
CAMBIOS TEMPORALES EN LA CAPTURA DE PECES PELÁGICOS POR PESCA RECREATIVA	77
FOMENTANDO RESILIENCIA CLIMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PESCA EN EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL.....	80
APORTES DE LA EVALUACIÓN PESQUERA A LA FLOTA ARTESANAL EN COSTA RICA	82

PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA: IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA Y GEOECONÓMICA EN SU DELIMITACIÓN Y RECONOCIMIENTO	84
RECREATIONAL FISHERIES IN COSTA RICA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR COASTAL DEVELOPMENT	87
CAPACITY BUILDING WITH VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES TO COMBAT IUU FISHING IN COSTA RICA.....	90
IUU TUNA FISHING IN COSTA RICAN PACIFIC OCEAN WATERS.....	92
LA DIPLOMACIA AZUL Y EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL	93
MAPEO DE PROYECTOS DE LEY EN EL ÁREA DE ECONOMÍA AZUL: PANORAMA LEGISLATIVO 2017-2023	96

EJE 2: RIESGOS Y MONITOREO DEL OCÉANO

99

BIOMONITOREO DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN ZONAS COSTERAS DE COSTA RICA.....	100
LONGLINE FISHERY LANDINGS IN THE COSTA RICAN PACIFIC DURING 2015-2021.....	103
EL PISO DE CRISTAL, UN MONITOREO COLABORATIVO E INNOVADOR DE LOS CORALES DE LA ISLA DEL COCO	105
COMPARISON OF ENVIRONMENTAL DNA METABARCODING AND UNDERWATER VISUAL CENSUS FOR THE MONITORING OF TAXONOMIC AND FUNCTIONAL DIVERSITY OF FISH COMMUNITIES.....	107

RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OBSERVADO Y PROYECTADO EN LAS ZONAS COSTERAS DE AMÉRICA CENTRAL	109
INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA INTERDISCIPLINARIA DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA COSTARRICENSE UTILIZANDO CABLES SUBMARINOS DE FIBRA ÓPTICA.....	111
RESTAURANDO ARRECIFES DE CORAL: ENCONTRANDO REFUGIO EN UN MAR DE INCERTIDUMBRE	113
PROCESOS NATURALES NO ESTIMADOS EN LA CONTRIBUCIÓN OCEÁNICA AL CAMBIO GLOBAL: EL SESGO DEL OCÉANO AUSTRAL.....	116
DEVELOPING SATELLITE TECHNOLOGY TO MONITOR RED TIDES FROM SPACE IN CENTRAL AMERICA.....	118
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE PECES PICUDOS PROVENIENTES DE MERCADOS COSTARRICENSES	121
EL CALENTAMIENTO OCEÁNICO Y LA EXPANSIÓN DE LA ZONA MÍNIMA DE OXÍGENO COMPRIMEN LOS HÁBITATS DE GRANDES PELÁGICOS EN EL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL.....	125
PECES DE ARRECIFE DEL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL: DOS DÉCADAS SIGUIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO.....	128
EUTROFICACIÓN COSTERA, CALENTAMIENTO OCEÁNICO Y OLAS DE CALOR MARINAS EN EL GOLFO DE NICOYA.....	131
TROPICAL HABITAT LOSS FOR TEMPERATE REEF FISHES UNDER OCEAN WARMING AND OXYGEN LIMITATION.....	134

DIVERSIDAD GENÉTICA DE PARGO MANCHA EN DOS LOCALIDADES DE COSTA RICA.....	138
RECuento DE METALES PESADOS SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO, TÉCNICA DE CULTIVO DE MEJILLÓN (MYTELLA GUYANENSIS), EN PUERTO PALITO, ISLA CHIRA, PUNTARENAS, COSTA RICA.....	141
EFFECTS OF MARINE PROTECTED AREAS ON BIODIVERSITY, TROPHIC STRUCTURE AND METAL CONTAMINATION OF COASTAL ECOSYSTEMS.....	144
ESTRATEGIAS DE CONTROL AVANZADO COMO HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE LA EXTRACCIÓN DE ENERGÍA OCEÁNICA.....	146
ENERGÍA AZUL, LA PRÓXIMA FRONTERA ENERGÉTICA RENOVABLE DE COSTA RICA	149
RESOLVIENDO LOS DESAFÍOS DE SOSTENIBILIDAD PARA ALCANZAR FUTUROS MARINOS DESEABLES EN EL NEXO ALIMENTACIÓN-CLIMA-BIODIVERSIDAD.....	152
TRANSFORMACIONES DE LA PESCA EN PANAMÁ: ANÁLISIS DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICO.....	154

EJE 4: UN OCÉANO QUE INSPIRA

156

INNOCEANA, UNA PLATAFORMA QUE INSPIRA PROTECCIÓN POR EL PACÍFICO TROPICAL COSTARRICENSE	157
LAS CRÓNICAS PARA CREAR VINCULO EN UNA COMUNIDAD PESQUERA DE LA COSTA CARIBEÑA DE MÉXICO (MAHAHUAL, QUINTANA ROO, MÉXICO).....	161
HOW MUCH WEALTH AND WELLBEING DOES RECREATIONAL FISHING GENERATE IN COSTA RICA.....	163
TRES CLAVES PARA GARANTIZAR UN FUTURO POSITIVO PARA EL OCÉANO	165

EJE 5: EROSIÓN COSTERA

167

EROSIÓN DIFERENCIAL EN LOS ACANTILADOS DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA.....	168
CAMBIOS DE LA LÍNEA DE COSTA EN PUERTO JIMÉNEZ, COSTA RICA ENTRE 1978 – 2016.....	170
LINEAMIENTOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA FRENTE A LA EROSIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD Y PARQUE NACIONAL CAHUITA, LIMÓN, COSTA RICA.....	172
PROCESOS DE EROSIÓN EN EL ESTERO DE BARRA DE SANTIAGO, EL SALVADOR.....	176
PROCESOS DE EROSIÓN EN PLAYA EL ESPINO, EL SALVADOR	181

EVENTOS DE REBASE: ¿CÓMO ANTISIPARLOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ASOCIADOS?.....	183
PERCEPCIÓN DEL RIESGO POR OLEAJES SEVEROS EN LAS COMUNIDADES DE CALDERA Y LA CUEVA, PUNTARENAS, COSTA RICA	185
DINAMICA LITORAL Y EROSIÓN COSTERA EN PLAYA MOÍN.....	187
CAMBIOS EN HUMEDALES COSTEROS DE MÉXICO ANTE EL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR.....	190
Anexo.....	193

Presentación

En el 2022, Francia y Costa Rica se convierten en los coorganizadores de la 3ra. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25) que se planifica en dos etapas, una conferencia preparatoria que se llevó a cabo en Costa Rica el 7 y 8 de junio de 2024, organizada por el gobierno de Costa Rica bajo el nombre de “Immersed in Change”, y otra realizada un año después, entre el 9 y 13 de junio de 2025 en Niza, Francia.

Si bien estas actividades tienen un carácter diplomático de alto nivel y de política global, son acompañadas por eventos científico-académicos sincrónicos, que buscan generar insumos a quienes asisten a las Conferencias para la toma de decisión informada y responsable. Para esta edición de la Conferencia de la ONU, en Niza se organizó el One Ocean Science Congress – OOSC25, y en Costa Rica el Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible – CISOS24.

Esta memoria recoge aportes realizados durante el congreso **CISOS 2024: Foro científico-académico: Congreso de Integración de saberes para un océano sostenible**, el cual se llevó a cabo en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese de la Universidad Nacional, Costa Rica, (Campus El Higuerón, San Pablo de Heredia), los días 3 al 6 de junio del 2024. Este espacio albergó una serie de actividades de intercambio de conocimientos y su discusión albergada en 5 salas con nombres alusivos al océano: Coral, Pampa Submarina, Marea, Nautilus, Domo Térmico.

La organización del evento fue liderada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, en conjunto con el Consejo Nacional de Rectores, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Técnica Nacional, Academia Nacional de Ciencias, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía y la Embajada de Francia en Costa Rica.

Metodología

El CISOS 2024: Foro científico-académico: Congreso de Integración de saberes para un océano sostenible, se integró por foros, talleres, conferencias y ponencias, respondiendo a los objetivos estratégicos propuestos para el congreso:

- Generar recomendaciones desde la integración de saberes académicos y no académicos para garantizar acciones en torno a la sostenibilidad del océano.
- Evidenciar aportes científicos, tecnológicos, experienciales, de gestión comunitaria, entre otros, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
- Abrir un espacio de interacción para crear sinergias entre diversos actores y miradas sobre los retos de sostenibilidad del océano en el próximo decenio.
- Formular escenarios prospectivos sobre el futuro del océano para contribuir a la planificación de acciones en consonancia con los objetivos del decenio de las ciencias oceánicas.

Como guía para la presentación de las actividades se propusieron los siguientes ejes dinamizadores, siempre en el marco de aportes para un océano sostenible:

- Gobernanza para la sostenibilidad y derecho del mar.
- Riesgos y monitoreo del océano.
- Salud y productividad del océano.
- Un océano que inspira.
- Erosión Costera.

Las ponencias y presentaciones orales se podían realizarse en castellano o inglés, tanto de forma presencial como virtual, según preferencia del ponente. Las contribuciones al Congreso fueron evaluadas por el Comité científico, y las seleccionadas se programaron en sesiones paralelas.

El congreso convocó a más de 500 personas de alrededor de 20 países de América, Europa, Asia y África, quienes participaron en modalidades virtual y presencial desde diferentes países y regiones, provenientes de diversos estamentos: personas investigadoras, académicas, estudiantes, profesionales, líderes comunales, organizaciones no gubernamentales, entidades del estado, empresas privadas y representantes de diversos gobiernos.

Durante las sesiones de intercambio, las presentaciones fueron guiadas por personas moderadoras y acompañadas por relatorías. Estas últimas fueron encargadas de extraer y sistematizar los aportes relevantes de cada sesión, cumpliendo un papel determinante como insumo para la redacción final de la Declaración del Congreso.

Para llevar a cabo este congreso se creó un comité organizador y uno científico conformado por las siguientes personas:

Comité Organizador

- Coordinación General: Paola González Vargas, Universidad Nacional.
- Representante de CONARE: Sharlín Sánchez Espinoza
- Representantes Universidad de Costa Rica: Álvaro Morales Ramírez, Eddy Gómez Ramírez.
- Representantes Instituto Tecnológico de Costa Rica: Ileana León Boza, Jairo Ramírez Sojo
- Representantes Universidad Nacional: Mario Hernández Villalobos, Carolina Marín Vindas y Gabriela Pino Chacón.
- Representantes Universidad Estatal a Distancia: Ronald Sánchez Brenes, Daniela Vargas Sanabria
- Representantes de la Universidad Técnica Nacional: José Pablo Aguilar Obando, Melissa Camacho Elizondo.
- Representantes de la Academia Nacional de Ciencias: Marino Protti Quesada, Pedro León Azofeifa.
- Representante del SINAC: Jenny Asch Corrales.
- Representante del MINAE: Diego Vincenzi León.
- Representante de la Embajada de Francia: Ophélie Risler.
- En colaboración con: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Comité Científico

El proceso de revisión académico se llevó a cabo por medio de un comité científico conformado por:

- Gabriela Pino Chacón de la Universidad Nacional. Coordinadora del Comité.
- Juan José Alvarado Barrientos de la Universidad de Costa Rica.
- Cindy Fernández García de la Universidad de Costa Rica.
- Nancy Ariza Castro del Tecnológico de Costa Rica.
- Juan Luis Guerrero Fernández del Tecnológico de Costa Rica.
- Christopher Vega Sánchez del Tecnológico de Costa Rica
- Carlos Murillo Zamora de la Universidad Nacional.
- Grethel Ulate Garita de la Universidad Nacional.
- Marlon Salazar Chacón de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.
- Verónica Bonilla Villalobos de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.
- Rodrigo Méndez Solano de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.
- Silvia Ramírez Flores de la Universidad Técnica Nacional, Costa Rica.
- Nelson Peña Navarro de la Universidad Técnica Nacional, Costa Rica.
- Johanna Segovia de González de la Universidad Francisco Gavidia, El Salvador.
- François Colas del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Francia.

- Abdel Sifeddine del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Francia.
- Edouard Kraffedelauberede de la Universidad de Bretaña Occidental (UBO), Francia.
- Edgardo Díaz Ferguson del Instituto Coiba, Panamá.
- Ophélie Risler de la Embajada Francesa en Costa Rica.

Resultados

Como resultado del congreso se emite la DECLARACIÓN SOBRE EL CONGRESO DE INTEGRACIÓN DE SABERES PARA UN OCÉANOS SOSTENIBLE 2024, donde se proponen aspectos esenciales para lograr un océano sostenible según cada uno de los ejes temáticos de congreso, según se expone a continuación:

Gobernanza para la Sostenibilidad y Derecho del Mar:

- Se entiende que la diplomacia azul surge como una herramienta donde el mundo científico y académico se conectan con el mundo político desde la práctica. Esto ofrece espacios de diálogo para enfrentar los retos que implica gestionar el océano con justicia y preservarlo para las futuras generaciones.
- Se comprende que la cooperación internacional, de la mano de la diplomacia tradicional, científica y azul, sumado a las redes de colaboración, posibilitan una mejor gobernanza, teniendo al océano como espacio de convergencia de los diversos intereses y actores locales, nacionales, internacionales y transnacionales.
- Se debe resguardar que la gobernanza oceánica debe ser multinivel y multiactor, entendiéndose desde un ámbito internacional en la medida

que el océano es un bien común, reconocimiento la importancia de las particularidades de cada región.

- Es apremiante la institucionalización de un ente rector para mejorar la gobernanza marina en Costa Rica mediante procesos de gestión integrada, en el que participen todos los actores de la sociedad, de manera tal que este proceso estimule prácticas similares en Centroamérica y otras regiones del mundo que así lo requieran.
- Se insta a que la academia se involucre en procesos formativos que respondan a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad: organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, desde la integración de saberes diversos y para esto se necesita invertir recursos en investigación con perspectiva social y un respeto a los ecosistemas marinos.
- Se exhorta a los gobiernos del mundo a la integración de políticas públicas en las que converjan elementos académicos, comunitarios y políticos de forma triangulada para dar soluciones a las problemáticas de las poblaciones marino costeras.
- Es indispensable implementar y respetar los instrumentos internacionales, y el desarrollo de marcos normativos nacionales, para el uso sostenible de recursos marinos, evitando la sobreexplotación de los recursos marinos y la contaminación. En miras de promover la creación de áreas de conservación marina interconectadas e internacionales para la gestión y cuantificación eficiente del impacto en la vida marina.
- Es necesario reconocer y respetar los principios y objetivos del “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.

Riegos y Monitoreo del Océano:

- Los gobiernos nacionales y locales deben trabajar en conjunto con el sector académico y científico para la organización de las comunidades con el fin de generar planes de emergencia, rutas de evacuación, planes de contingencia y otras acciones relacionadas con el resguardo de las comunidades vulnerables al cambio climático en las costas.
- Es importante fomentar la divulgación de resultados de investigaciones entre la sociedad civil y gobiernos locales, nacionales y entes consultivos internacionales para trabajar en conjunto en medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al cambio climático y eventos extremos, a mediano y largo plazo.
- Es necesario fortalecer la participación e incidencia política del sector científico y académico, de modo que los datos, modelos y estudios realizados se conviertan en incentivos para el establecimiento de mejores políticas públicas y acciones de planificación con una visión más integral del sistema costero.
- Se debe priorizar la inversión en alta tecnología para la investigación asociada al monitoreo y riesgos del océano y que esta genere la ciencia que será usada en la toma de decisiones para el bien común de la humanidad.
- Se destaca la importancia de las zonas costeras para la economía de los países y la necesidad del monitoreo oceanográfico para la toma de decisiones en el desarrollo de actividades socio-económicas tales como maricultura, infraestructura costera, navegación, entre otras de manera sostenible y beneficiosa para los seres humanos, pero respetuosa del océano. El desarrollo de las zonas costeras debe hacerse bajo los principios de la gestión integrada.

- Se deben desarrollar e implementar modelos numéricos costeros y climáticos globales para comprender la dinámica de los océanos y establecer su uso como herramienta en la toma de decisiones para la adaptación a la variabilidad y cambio climático.
- Se debe fortalecer la preparación y la resiliencia de las comunidades costeras frente a la amenaza de tsunamis a través de la educación, la planificación, la capacitación y el empoderamiento de los gobiernos locales en el tema.
- Se debe mejorar y mantener el acceso a datos satelitales en tiempo real, promover colaboración con agencias espaciales, para mejorar la precisión y resolución de datos oceánicos para los sectores productivos, comunitarios y de conservación, además para la resiliencia a desastres naturales.
- La ampliación del uso de fibra óptica, su infraestructura, en diversos campos como la vida marina y actividades urbanas, permitiría obtener datos que ofrezcan aportes a la comunidad científica.
- Es importante el desarrollo de protocolos de monitoreo de la flora y fauna marina respetando la vida de los mismos y sin afectación a los ecosistemas con datos cotejables y comparables en el tiempo. E inclusive, generar de estos organismos bases de datos de ADN para mejorar su detección en el ambiente.

Salud y productividad del Océano:

- La salud del océano es determinante en la vida de las personas y el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades costeras e insulares, por lo tanto es fundamental priorizar que los gobiernos centren sus políticas en la observación y promoción de la salud del océano.

- Las dinámicas geofísicas afectan las dinámicas biológicas y físicas que nutren nuestro océano y las costas que afectan la salud y productividad del océano. El conocimiento científico especializado de la academia permite conocer estos fenómenos y prever sus efectos para así contribuir a la toma de decisiones y la adopción de prácticas de preservación y restauración de los ecosistemas marino-costeros.
- Es importante impulsar la investigación en la identificación y monitoreo de las Floraciones Algales Nocivas (Mareas Rojas) y su relación con variables ambientales, mediante programas de monitoreo.
- Se debe hacer un abordaje integral de la contaminación marina, su origen y causas. Es fundamental investigar los efectos de los contaminantes emergentes, persistentes, y microplásticos en las zonas marino-costeras y su impacto en la vida marina y salud humana.
- Se debe reconocer la importancia de la ciencia para el desarrollo e innovación del monitoreo de la calidad del agua para evitar efectos nocivos en la salud humana, ecosistémica y las pérdidas económicas.
- Las colaboraciones nacionales entre sectores académicos, privados y públicos, así como los internacionales para la creación de conocimiento, son esenciales para el entendimiento integral de los fenómenos, sus consecuencias y acciones respectivas en cuanto a la salud y la producción del océano.
- Es preponderante la protección del ambiente marino, sus recursos y la soberanía que los países ejercen sobre toda su zona económica exclusiva. Esto requiere recursos, infraestructura y generación de capacidades en el personal gubernamental involucrado, en todas las empresas que generan bienes y servicios de esa región nacional y en el público en general, por lo que la academia y el sector científico son fundamentales para crear capacidades.

- Se requiere ampliar la infraestructura y conocimiento para que el manejo y accesibilidad abierta a los datos generados sean de provecho para la toma de decisiones sobre aspectos como contaminación, acidificación y cambios del océano que afecte su salud y productividad.
- Se debe mediar la relación entre pesca de pequeña escala o pesca artesanal de subsistencia realizada por pueblos costeros y comunidades indígenas y las grandes industrias pesqueras, ya que estos últimos tienden a modificar las dinámicas naturales de las comunidades de especies y esto afecta a la pesca costera.
- Se debe fomentar el desarrollo de la maricultura de especies con potencial, mediante un enfoque de gestión ambiental y respetando la capacidad de carga de los ambientes marinos y costeros.
- Se insta a aumentar la investigación e implementación de tecnologías limpias y procesos eficientes para reducir las emisiones de actividades portuarias y en transporte terrestre y marino, así como la investigación sobre el aprovechamiento de la fuerza de los océanos para la generación de energías alternativas.

Un océano que inspira:

- Se debe promover la participación ciudadana en los procesos de investigación, es decir incentivar la ciencia ciudadana.
- Se debe mantener el equilibrio entre la conservación, el aprovechamiento de los recursos y los derechos humanos de todas las personas que se benefician del océano promoviendo prácticas no extractivas, pero que a la vez promuevan una vida digna para todas las personas que sustentan su vida en los recursos que el océano les ofrece.

- Se debe proteger y divulgar el acervo natural de la biodiversidad marina, e incentivar mediante la cooperación internacional la investigación en regiones profundas.
- El desarrollo turístico entorno al océano debe ser de carácter sostenible, regenerativo y orientado al beneficio de las comunidades locales y el medio ambiente.
- Se debe fomentar la investigación, la formación y la observación, como pilares para la mejora continua en la biotecnología marina.
- El equipamiento adecuado de los laboratorios es esencial para el desarrollo de proyectos de investigación experimental.
- Es importante realizar conferencias, así como identificar otros medios adecuados para los sectores sociales, productivos y políticos, para que se den a conocer los resultados y metodologías utilizadas como parte de una transferencia directa de conocimiento e intercambio de saberes.
- Se debe destacar y mejorar la relación con empresas y sector productivo en la investigación e innovación para una economía sustentable.
- En la investigación y la industria es importante promover la química verde y producción sostenible como claves para el desarrollo de biotecnologías marinas.

Esta declaratoria fue firmada y sellada por el presidente del Consejo Nacional de Rectores, la Comisión Organizadora del Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible, y presentada formalmente durante el acto de clausura del CISOS24.

PONENCIAS

SEGÚN EJE TEMÁTICO DEL CONGRESO

**EJE 1: GOBERNANZA PARA
LA SOSTENIBILIDAD Y
DERECHO DEL MAR**

CERRANDO LA BRECHA ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA: ESTRATEGIAS PARA UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE EN COSTA RICA

Agustín Gómez Meléndez ¹

Palabras claves: economía azul sostenible, gestión marina y costera, conservación oceánica.

Introducción

Los océanos, fundamentales para la vida en nuestro planeta, proporcionan servicios ecosistémicos y recursos naturales esenciales que respaldan nuestra economía y bienestar. Sin embargo, nos enfrentamos a amenazas significativas como la sobreexplotación pesquera, la contaminación, el cambio climático y la degradación de los hábitats marinos. Para enfrentar estos desafíos, es necesario un enfoque integrado que equilibre el desarrollo económico con la conservación oceánica, un equilibrio que define la economía azul sostenible.

¹ agustin.gomez@ucr.ac.cr

Contenido

La Segunda Evaluación Mundial de los Océanos (ONU, 2021) resalta aspectos clave para guiar a Costa Rica hacia una economía azul más sostenible y respetuosa con nuestros mares. Un desafío principal identificado es la brecha entre la ciencia y la formulación de políticas efectivas. Los hallazgos científicos a menudo no se traducen en acciones prácticas que mejoren la gestión de nuestros recursos marinos y costeros.

Un primer paso esencial es la creación de plataformas o comités multidisciplinarios que revisen y debatan regularmente los últimos descubrimientos científicos y su aplicabilidad en las políticas públicas. Estos foros permitirían a los responsables de la toma de decisiones acceder a información actualizada y basada en evidencia, facilitando la formulación de políticas más efectivas y adaptadas a las realidades locales.

Además, promover la educación y la conciencia sobre la importancia de los océanos y su sostenibilidad puede ayudar a alinear mejor los objetivos científicos y políticos. Los programas de divulgación dirigidos a diversas audiencias, desde estudiantes hasta tomadores de decisiones y comunidades costeras, pueden generar un mayor compromiso y apoyo para la implementación de medidas de conservación marina.

Es crucial aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la gestión pesquera y la protección de los ecosistemas marinos. Por ejemplo, la implementación de tecnologías de monitoreo en tiempo real podría ayudar a controlar mejor las actividades pesqueras y respetar las cuotas establecidas, evitando la sobreexplotación. Además, el uso de herramientas de modelización y análisis de datos puede proporcionar información valiosa sobre el impacto del cambio climático en nuestras costas, permitiendo el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación más efectivas.

Actualmente, tenemos más embarcaciones de las que nuestros ecosistemas pueden soportar de manera sostenible. Para abordar este desafío, es esencial implementar políticas que regulen la construcción y adquisición de nuevas embarcaciones pesqueras, así como un posible programa de reducción de flotas, acompañado de incentivos económicos para dismantelar o reconvertir barcos menos eficientes y más dañinos para el medio ambiente.

Conclusiones y Recomendaciones

Es fundamental integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la política nacional, reconociendo cómo están interconectados y cómo impactan en la gestión de nuestros mares y costas. Esto podría incluir estrategias que promuevan la economía azul a través del turismo sostenible y la pesca responsable, la protección y restauración de ecosistemas marinos como manglares y arrecifes de coral, y la implementación de tecnologías limpias y energías renovables en las actividades marítimas.

Para avanzar hacia una economía azul sostenible en Costa Rica, es vital cerrar la brecha entre ciencia y política. Esto implica fomentar una mayor colaboración y diálogo entre investigadores, formuladores de políticas, comunidades locales y el sector privado, así como aprovechar los avances científicos y tecnológicos para informar y fortalecer nuestras políticas de gestión marina y costera. Solo a través de un enfoque integrado y basado en evidencia podemos asegurar un futuro más sostenible para nuestros océanos y las comunidades que dependen de ellos.

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA MARINO-COSTERO

Agustín Gómez Meléndez ²

Palabras claves: gestión integrada marino-costera, sostenibilidad, gobernanza, participación comunitaria, investigación aplicada, acción social.

Introducción

El Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costero de la Universidad de Costa Rica es una iniciativa ambiciosa y multidisciplinaria que busca abordar de manera integral los desafíos presentes en las zonas costeras del país. A través de la investigación, la acción social y la vinculación con instituciones públicas, este programa se ha posicionado como un referente en la generación de conocimiento y la colaboración interinstitucional para la gestión sostenible de estos ecosistemas tan importantes para Costa Rica.

² agustin.gomez@ucr.ac.cr

Contenido

Costa Rica posee una riqueza marina y costera excepcional. Con un territorio marino que supera en más de diez veces su superficie terrestre, el país alberga una gran diversidad de ecosistemas, incluyendo arrecifes coralinos, manglares, playas, estuarios y montes submarinos. Estos ecosistemas brindan una amplia gama de servicios ecosistémicos, como la pesca, el turismo, la protección costera y la regulación del clima.

Sin embargo, la gestión de estos recursos se ve desafiada por una serie de problemáticas interrelacionadas que requieren atención urgente:

Sobreexplotación pesquera: La pesca excesiva y las prácticas pesqueras destructivas han depletado las poblaciones de muchas especies comerciales, afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades pesqueras (Universidad de Costa Rica, 2021).

Contaminación: El vertimiento de aguas residuales, desechos sólidos y agroquímicos contamina las aguas costeras, afectando la salud de los ecosistemas marinos y la calidad del agua para consumo humano (Universidad de Costa Rica, 2021).

Pérdida de hábitats costeros: La deforestación, el desarrollo costero no planificado y la contaminación han degradado importantes hábitats costeros, como los manglares y los arrecifes coralinos, que brindan protección contra tormentas, sirven de criadero para peces y crustáceos, y sostienen la biodiversidad marina.

Cambio climático: El aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como huracanes y sequías, representan amenazas crecientes para los ecosistemas marino-costeros y las comunidades que dependen de ellos (Universidad de Costa Rica, 2021).

Gobernanza fragmentada: La gestión de las zonas marino-costeras en Costa Rica se caracteriza por la fragmentación institucional y la falta de coordinación entre los diferentes actores involucrados, lo que dificulta la implementación de políticas integrales y efectivas.

A pesar de estos desafíos, Costa Rica cuenta con importantes fortalezas que le permiten avanzar hacia una gestión marino-costera más sostenible:

Marco legal e institucional sólido: Costa Rica cuenta con un marco legal e institucional relativamente sólido para la gestión de sus recursos marino-costeros, incluyendo la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley General del Ambiente y la Ley de Zona Marítimo-Terrestre. Además, existen diversas instituciones gubernamentales con competencias en la gestión costera, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA) y el Servicio Nacional de Guardacostas.

Riqueza en biodiversidad y belleza escénica: La extraordinaria biodiversidad marina y costera de Costa Rica, junto con la belleza escénica de sus paisajes, representan un activo invaluable para el desarrollo del turismo sostenible y otras actividades económicas compatibles con la conservación del ambiente.

Conciencia ambiental: Costa Rica se ha destacado a nivel internacional por su compromiso con la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Existe una creciente conciencia ambiental en la población y un fuerte apoyo a las iniciativas que buscan proteger los recursos naturales del país.

En este contexto, el “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” de la UCR se presenta como una iniciativa clave para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el país para la gestión sostenible de sus recursos marino-costeros.

Importancia del Programa: La UCR como motor de cambio en la gestión marino-costera

El “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” de la UCR surge como una respuesta a la necesidad de generar un enfoque más integral y participativo en la gestión de las zonas marino-costeras de Costa Rica. La UCR, con su amplia experiencia en investigación, acción social y formación de profesionales en diversas disciplinas, se encuentra en una posición privilegiada para liderar este proceso de cambio.

La importancia del programa radica en varios aspectos:

Generación de conocimiento científico: El programa promueve la investigación científica en temas marino-costeros, generando información clave para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Se impulsa la investigación en áreas como la biodiversidad marina, la pesca sostenible, la oceanografía, el cambio climático y la gestión de riesgos costeros.

Fortalecimiento de capacidades locales: A través de programas de capacitación, talleres y otras actividades de extensión, el programa busca fortalecer las capacidades de las comunidades costeras para la gestión sostenible de sus recursos. Se promueve la participación activa de las comunidades en la identificación de problemas, la búsqueda de soluciones y la implementación de proyectos.

Promoción de la gobernanza participativa: El programa fomenta la colaboración entre diferentes actores involucrados en la gestión marino-costera, incluyendo instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y el sector privado. Se busca crear espacios de diálogo y

concertación para la toma de decisiones de manera conjunta.

Vinculación con la política pública: El programa busca incidir en la formulación e implementación de políticas públicas en materia marino-costera. Se promueve la generación de recomendaciones basadas en evidencia científica y en las necesidades y perspectivas de las comunidades costeras.

El “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” se alinea con el compromiso de la UCR con la generación de conocimiento para el desarrollo sostenible del país. La UCR, como institución pública de educación superior, tiene la responsabilidad de contribuir a la solución de los problemas nacionales y al bienestar de la sociedad costarricense. En este sentido, el programa representa un esfuerzo concreto para abordar los desafíos que enfrenta el país en la gestión de sus valiosos recursos marino-costeros.

Alcance y Objetivos del Programa: Un enfoque integral para la sostenibilidad costera

El “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” de la UCR se estructura en torno a tres ejes principales: investigación, acción social y gobernanza. Estos tres ejes se interrelacionan y se complementan para lograr un enfoque integral en la gestión de las zonas marino-costeras.

Investigación:

Generar conocimiento científico: Se busca ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina y costera, los procesos oceanográficos, las dinámicas socioeconómicas de las comunidades costeras y los impactos del cambio climático en las zonas marino-costeras.

Desarrollar herramientas y metodologías: Se trabaja en el desarrollo de herramientas y metodologías para la gestión sostenible de los recursos marino-costeros, como sistemas de información geográfica, modelos de evaluación de impacto ambiental y métodos de monitoreo de la biodiversidad.

Promover la investigación interdisciplinaria: Se fomenta la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas, como la biología marina, la oceanografía, la geografía, la economía, la sociología y el derecho, para abordar la complejidad de la problemática marino-costera.

Acción Social:

Fortalecer capacidades locales: Se implementan programas de capacitación y educación ambiental dirigidos a las comunidades costeras, con el fin de promover la participación ciudadana en la gestión de los recursos marino-costeros.

Promover el desarrollo de proyectos comunitarios: Se apoya la implementación de proyectos que busquen mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y promover el uso sostenible de los recursos marinos.

Facilitar el acceso a la información: Se busca facilitar el acceso de las comunidades costeras a la información científica y técnica relevante para la toma de decisiones sobre la gestión de sus recursos.

Gobernanza:

Promover la coordinación interinstitucional: Se busca fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales con competencias en la gestión marino-costera.

Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones: Se promueve la creación de espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores involucrados en la gestión marino-costera.

Contribuir al desarrollo de políticas públicas: Se busca incidir en la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan la gestión integrada y sostenible de las zonas marino-costeras.

Estrategias de Implementación y Participación Ciudadana: Claves para el éxito del programa

El éxito del “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” depende en gran medida de la efectividad de sus estrategias de implementación y de la participación activa de las comunidades costeras.

Estrategias de Implementación:

Alianzas estratégicas: El programa busca establecer alianzas estratégicas con otras instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales y el sector privado, con el fin de potenciar las capacidades y los recursos para la implementación del programa.

Enfoque interdisciplinario: Se promueve la participación de investigadores y profesionales de diversas disciplinas para abordar la problemática marino-costera desde una perspectiva integral.

Investigación aplicada: Se prioriza la realización de investigaciones que generen resultados concretos y aplicables a la solución de problemas reales en las zonas marino-costeras.

Transferencia de conocimiento: Se busca transferir el conocimiento generado

a través de la investigación a las comunidades costeras y a los tomadores de decisiones, a través de publicaciones, talleres, charlas y otras actividades de divulgación.

Participación Ciudadana:

Espacios de diálogo y concertación: Se crean espacios de diálogo y concertación para que las comunidades costeras puedan expresar sus necesidades, perspectivas y propuestas en relación con la gestión de los recursos marino-costeros.

Consulta pública: Se realizan procesos de consulta pública para que las comunidades costeras puedan participar en la toma de decisiones sobre proyectos o políticas que afecten sus territorios.

Empoderamiento local: Se busca empoderar a las comunidades costeras para que puedan liderar procesos de gestión sostenible de sus recursos y participar activamente en la toma de decisiones que afecten su bienestar.

La participación ciudadana es fundamental para el éxito del programa, ya que permite asegurar que las acciones que se implementen respondan a las necesidades y prioridades de las comunidades costeras. Además, la participación ciudadana contribuye a la legitimidad y la sostenibilidad de las iniciativas de gestión marino-costera.

Impacto Esperado: Hacia un futuro sostenible para las costas de Costa Rica

El “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” de la UCR tiene como objetivo generar un impacto positivo en el desarrollo sostenible de las zonas marino-costeras de Costa Rica. Se espera que el programa contribuya a:

Mejorar la salud de los ecosistemas marino-costeros: A través de la investigación científica y la implementación de prácticas de manejo sostenible, se busca mejorar la salud de los ecosistemas marino-costeros, conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan.

Fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras al cambio climático: Se busca aumentar la capacidad de las comunidades costeras para adaptarse a los impactos del cambio climático y reducir su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos.

Promover el desarrollo económico sostenible de las comunidades costeras: Se busca impulsar actividades económicas sostenibles que generen beneficios para las comunidades costeras, como el turismo sostenible, la pesca artesanal responsable y la acuicultura sostenible.

Mejorar la gobernanza de las zonas marino-costeras: Se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos marino-costeros.

El programa se enfoca en generar un impacto a largo plazo, promoviendo cambios estructurales en la forma en que se gestionan las zonas marino-costeras en Costa Rica. Se busca transitar hacia un modelo de gestión más integral, participativo y sostenible, que garantice la conservación de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades costeras para las generaciones presentes y futuras.

Conclusiones y Recomendaciones

El “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” de la UCR representa una iniciativa clave para abordar los desafíos que enfrenta Costa Rica en la gestión de sus zonas marino-costeras. Su enfoque integral, que combina la investigación científica, la acción social y la gobernanza participativa, lo convierte en un modelo a seguir para otras instituciones y países que buscan promover la sostenibilidad de sus costas.

Para consolidar el impacto del programa y fortalecer la gestión integrada marino-costera en Costa Rica, se recomienda:

Fortalecer la coordinación interinstitucional: Es fundamental mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales con competencias en la gestión marino-costera, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y optimizar el uso de los recursos. Se debe promover un enfoque de gestión integral que involucre a todos los actores relevantes.

Aumentar la inversión en investigación científica: La investigación científica es esencial para generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones informadas en materia marino-costera. Se debe aumentar la inversión en investigación en áreas como la biodiversidad marina, la oceanografía, el cambio climático y la gestión de riesgos costeros.

Fortalecer las capacidades de las comunidades costeras: Es fundamental empoderar a las comunidades costeras para que puedan participar activamente en la gestión de sus recursos. Se deben implementar programas de capacitación en temas como la pesca sostenible, el turismo responsable, la gestión de residuos y la adaptación al cambio climático.

Promover la educación ambiental: La educación ambiental es clave para generar conciencia sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas marino-costeros. Se deben implementar programas de educación ambiental en escuelas, colegios y comunidades costeras.

Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación: Es necesario implementar mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el progreso del programa y asegurar que se estén cumpliendo los objetivos propuestos. Se deben establecer indicadores claros y medibles que permitan evaluar el impacto del programa en la salud de los ecosistemas marino-costeros, el bienestar de las comunidades costeras y la gobernanza de las zonas marino-costeras.

El “Programa Institucional para la Gestión Integrada Marino-Costera” de la UCR se proyecta como una iniciativa pionera en la gestión sostenible de las costas de Costa Rica. Su éxito dependerá de la participación activa de todos los actores involucrados, desde las comunidades costeras hasta las instituciones gubernamentales y el sector privado. Es un llamado a la acción para trabajar juntos en la construcción de un futuro sostenible para las costas de Costa Rica, donde la conservación de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades costeras vayan de la mano.

LA GOBERNANZA TERRITORIAL Y CONFLICTOS POR EL USO Y APROPIACIÓN DEL RECURSO MARINO: CASO DEL ÁREA MARINA DEL ÁREA DE PESCA RESPONSABLE PAQUERA- TAMBOR Y DEL ÁREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO.

Ángel Ortega Ortega ³

Oscar Juárez Matute ⁴

Isabel Calvo González ⁵

Ana Lucía Torres Bellavida ⁶

Paola Barrantes Picado ⁷

Palabras claves: gobernanza, uso y apropiación del recurso marino, áreas marinas de pesca.

Introducción

La propuesta de ponencia es producto de la investigación denominada: “Gobernanza Territorial y Conflictos por el Uso y Apropiación del Recurso marino

³ angel.ortega.ortega@una.cr

⁴ oscar.juarez.matute@una.cr

⁵ isabel.calvo.gonzalez@una.cr

⁶ torresbellavita@gmail.com

⁷ barrantespaola97@gmail.com

en el Área Marina de Pesca Responsable de Paquera Tambor y Área Marina de Manejo Cabo Blanco” en el Marco del Programa de Investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica.

El propósito es exponer el análisis de las dinámicas socio productivas en las zonas, donde se implementan estrategias de ordenamiento espacial marino para gestionar el uso ambientalmente sostenible del recurso pesquero, asimismo, cómo confluyen actores muy diversos con distintas concepciones del ambiente, del territorio y de la gestión de los recursos pesqueros.

Contenido

Como referente teórico se plantean conceptos como gobernanza territorial, uso y apropiación del recurso marino, actores sociales, así como el de conflicto; los cuales son relevantes para el análisis de los resultados empíricos de la investigación. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se llevó a cabo en dos fases, la primera consistió en una revisión documental de la cual se obtuvo información relevante para la comprensión de la normativa, así como de los aspectos políticos e institucionales que regulan los espacios de estudio. De manera posterior, se realizó un trabajo de campo en el cual se aplicaron entrevistas semiestructuradas a informantes claves de las poblaciones vinculadas las áreas marinas en estudio, así como a funcionarios de instituciones estatales y personas de organizaciones locales.

A modo de conclusiones se establecen algunos hallazgos vinculados a la gobernanza territorial como una construcción social intrínseca a los diferentes tipos de territorios y concretada por los actores sociales involucrados de acuerdo con la naturaleza de sus relaciones y a sus mecanismos de uso y apropiación de los recursos territoriales. Asimismo, se abordan los conflictos

como construcciones sociales producidas por las tensiones generadas en los distintos tipos de territorialidades.

La información recopilada se ordena para su análisis a partir de la gobernanza territorial, el uso y apropiación del recurso marino, y los conflictos territoriales para cada una de las áreas marinas en estudio.

El orden del documento extenso se divide en: referente teórico, metodología, análisis de resultados y conclusiones. En el referente teórico se desarrollan los principales conceptos que resultan pertinentes para la investigación: gobernanza territorial, uso y apropiación del recurso marino, actores sociales, y conflictos territoriales. En la metodología se detalla el proceso de indagación, recolección, selección y análisis de los documentos y entrevistas. En el apartado de análisis de resultados se caracteriza el modelo de gobernanza territorial, luego se analizan los usos y los mecanismos de apropiación del recurso marino de las áreas marinas de estudio, considerando los actores involucrados, sus intereses y motivaciones, también se estudian los conflictos generados por los usos y apropiaciones del recurso marino con relación al modelo de gobernanza territorial. Por último, se hace una reflexión de los principales aportes de la investigación a la discusión actual sobre gobernanza territorial y áreas marinas.

Conclusiones y Recomendaciones

Ni la institucionalidad ni el mercado les reconoce un incentivo a los pescadores por el ejercicio responsable y sostenible en el uso y aprovechamiento de los recursos marinos, quienes tienen una mayor comprensión del modelo de gobernanza y del AMPR y sus competencias.

Se debe destacar como uso y apropiación, la protección de estos ecosistemas, la cual es responsabilidad de instituciones competentes como: Incopesca, MINE,

Guardacostas, Inder, MAG, Infocoop, INA, entre otros, cada una desempeñando su propio mandato.

Los conflictos generados se consideran construcciones sociales producidos por las interacciones entre actores sociales e institucionalidad, mediadas por las prácticas de uso y apropiación de los recursos marinos en el marco de los diferentes modelos o tipologías de gobernanza territorial y los diferentes planes de manejo.

Hace falta mayor acompañamiento de las instituciones competentes tanto en la reactivación de los Comités de Gobernanza de AMPR como en la gestación de planes de manejo y la correspondiente vigilancia y control de las prácticas productivas.

FROM EXPLOITATION TO SUSTAINABLE USE OF MARINE BIODIVERSITY: A PERMANENT CHALLENGE FOR THE LAW OF THE SEA

Annie Cudennec⁸

Keywords: biodiversity, marine resources, rights of states, environmental policy y marine environment (related concepts: marine ecosystems).

Introduction

We all remember that, at the end of the Second World war, the development of the law of the sea is essentially due to the ambition of coastal States to boost their influence on the sea (what some call the “creeping jurisdiction”). This position of coastal States is clearly recognized by the United Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), signed in 1982: its Article 55 states that in the EEZ (up to 200 nautical miles off the coasts), the coastal State has sovereign rights to exploit and to manage natural resources.

⁸ annie.cudennec@univ-brest.fr

Content

Beyond the recognition of these rights, UNCLOS tries to reinforce States obligation to preserve the marine environment and its resources. Indeed, its Article 193 specifies that “States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment” (it must be underlined that UNCLOS never talks of “biodiversity”).

But despite this obligation, States have clearly taken advantage of their sovereign rights to exploit their marine resources from a purely economical point of view. It isn't surprising that, year after year, this economical logic has fostered the overexploitation of marine biodiversity.

Of course, to deal with this situation, the law of the seas has defined some tools in order to limit and reduce the impact of human activities on the marine environment.

Conclusions and recommendations

I propose in my communication to begin with the analysis of the main legal instruments that have been implemented to orient national public policies and to develop cooperation between States, for a better sustainable use of biodiversity. These instruments are of two types: the first one concerns the management of fisheries, a specific element of marine biodiversity. The second one relates with the preservation of the marine environment (among these tools, we can mention the marine protected areas (MPA)). My communication will examine the advantages and the limits of all these tools, that haven't still been able to guarantee the sustainable use of marine biodiversity. Then,

I'll give an outlook on the latest developments of the law of the sea. These latest developments are particularly interesting to be analyzed to show how the law of the sea tries to create more efficient instruments. My analysis will make a focus on the agreement under the UNCLOS on the conservation and the sustainable use of marine biological biodiversity of areas beyond national jurisdiction (called BBNJ agreement). I'll show how it can be expected that this agreement, adopted in June 2023 (not yet in force) could constitute a model of a global efficient instrument for a real sustainable use of marine biodiversity.

HOMOLOGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL DE POBLACIONES COSTERAS EN CENTROAMÉRICA

Anthony Pernudi Hidalgo⁹
José Quirós Vega¹⁰

Palabras claves: homologación, vulnerabilidad socioambiental, unificación, poblaciones costeras.

Introducción

Las zonas costeras son de suma importancia tanto para las sociedades locales y nacionales como para la vida de los océanos y los ecosistemas anidados en las costas. En las zonas costeras centroamericanas vive una cantidad importante de población, según datos de la Universidad de Costa Rica albergan a un 21% de la población total de la región (Blanco, 2015). Lo cual las vuelve una zona

9 Universidad Nacional de Costa Rica, anthony.pernudi.hidalgo@una.cr

10 Universidad Nacional de Costa Rica, jquiros@una.ac.cr

en las que el impacto humano es considerable. Estos espacios son muy diversos “resultantes de una gran heterogeneidad geomorfológica, climática, ecológica y socioeconómica” (Gauna y Chávez, 2020). Por lo tanto, estas áreas son extremadamente importantes para el manejo de los derechos y el acceso a los recursos, así como para la planificación espacial y la toma de decisiones (International Federation of Surveyors, 2008). Adicionalmente sobre estas zonas existe una presión importante relacionada al manejo de sus recursos y el acceso a los mismos, convirtiéndolas en zonas vulnerables y frágiles.

Contenido

Para una región como la centroamericana, que por su ubicación geográfica se prevé sea mayormente afectada por los efectos del cambio y la variabilidad climática a otras zonas (BIOMARCC-USAID, 2013), es de suma importancia contar con datos unificados que permitan la investigación, evaluación y monitoreo constante tanto de la situación de los ecosistemas costeros, así como de los impactos antropogénicos propios de cada localidad.

Sin embargo, la ausencia de información unificada para la región es la norma y hace la gestión efectiva de las costas un reto constante, hasta ahora, solo Guatemala, Costa Rica y Belice han formulado políticas públicas explícitas del Manejo Integrado de Costas (MIC). En Belice, la política para el manejo costero-marino se enmarca en su Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera de 2016. Costa Rica aprobó la Política Nacional del Mar 2013-2028; sin embargo, con anterioridad, en 1977, ese país aprobó la Ley de Zona Marítimo Terrestre y desde 2008 cuenta con la Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Marino-Costeros. Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá no han aprobado aún sus políticas de MIC (Caviedes et al., 2021).

Dadas las condiciones descritas, este proyecto de investigación es de suma importancia ya que realiza una identificación de variables relacionadas con la vulnerabilidad socioambiental de las poblaciones costeras centroamericanas, para la formulación de un procedimiento que permita su homologación. El proyecto se desarrolla en tres etapas: una de construcción interdisciplinaria del enfoque y la problemática; otra de identificación de la información y datos disponibles pertinentes para la construcción de la medición; y una tercera que consiste en el diseño de una estrategia metodológica para la homologación de criterios y datos disponibles. El mismo se encuentra en su primera etapa y ha conformado un equipo interdisciplinario de académicos de Centroamérica que está construyendo un enfoque que permita el logro de los objetivos planteados.

Conclusiones y recomendaciones

En dicho proceso se han identificado deficiencias importantes en cuanto a criterios de unificación de datos que imposibilitan tomar los datos existentes y compararlos. Motivo por el cual es de mayor relevancia el desarrollo de las etapas subsiguientes, de forma tal que se pueda crear información técnica de alto valor para la toma de decisiones. Entendiendo las zonas costeras como un complejo sistema de interacción donde sus diferentes actores tanto ambientales como sociales se afectan de muchas formas en diferentes niveles y no como solamente la unión de sus partes.

SOLUCIONES CLIMÁTICAS EQUITATIVAS BASADAS EN LA NATURALEZA PARA SISTEMAS ALIMENTARIOS MARINOS RESILIENTES EN COSTA RICA

Astrid Sánchez Jiménez ¹¹

Palabras clave: alimentos azules marinos, soluciones basadas en la naturaleza (SbN), seguridad alimentaria y nutricional, restauración de manglar, equidad.

Introducción

Los alimentos azules marinos son organismos acuáticos como peces y moluscos recolectados en ambientes marinos (The Report of the Blue Food Assessment, 2021). Casi el 50% del pescado que se consume mundialmente y dos tercios de los alimentos azules marinos provienen de pesquerías en pequeña escala (Tigchelaar et al., 2022). Los alimentos azules contienen minerales esenciales como calcio, yodo, hierro, zinc, ácidos grasos omega-3, vitaminas A y B-12 y vitamina C, y proporcionan

¹¹ Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) y Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. <https://orcid.org/0000-0003-1648-0232>, astrid.sanchezjimenez@ucr.ac.cr

el 20% de la proteína animal a casi tres mil millones de personas (Golden et al., 2021). Los sistemas alimentarios azules respaldan los medios de vida de más de 800 millones de pescadores en pequeña escala (Short et al., 2021), y las mujeres representan casi la mitad de los trabajadores del sector (Wabnitz, 2021). Si bien los ecosistemas marinos saludables son esenciales para los alimentos azules y la sociedad, la sobrepesca, el cambio climático, la falta de equidad y la representación marginada de las comunidades pesqueras en la toma de decisiones amenazan la resiliencia de estos ecosistemas (Hicks et al., 2022).

Los beneficios de los alimentos marinos para la economía, la regulación climática y la seguridad alimentaria son amplios (Andersen et al., 2024), pero se distribuyen de manera desigual, y el cambio climático solo exacerbará la inequidad (Hicks et al., 2022). Los cambios en la distribución de las especies causada por temperaturas más cálidas y la gestión pesquera ineficiente están afectando la resiliencia de los sistemas alimentarios. Muchos gobiernos apoyan el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre seguridad alimentaria, mitigación del cambio climático y mantenimiento de ecosistemas saludables. Por ejemplo, la restauración de manglares puede mejorar el potencial de secuestro de carbono y al mismo tiempo proporcionar refugios para la biodiversidad y sitios de desarrollo para especies de importancia pesquera.

Contenido

El diseño e implementación de SbN impacta a diversos actores de manera diferente, especialmente si ignora la representatividad, la igualdad de derechos y cómo las dinámicas de poder (por clase, género) se cruzan con el acceso, el uso y la gestión de los alimentos azules (Hicks et al., 2022). Mal manejadas, las NbS

pueden ignorar las compensaciones y sobreestimar los beneficios colaterales, lo que podría empeorar la desigualdad en el Sur Global.

Como estudio de caso, nos centramos en el Golfo de Nicoya (costa del Pacífico de Costa Rica), un sistema estuarino altamente productivo y biodiverso, donde el cambio climático junto con una gestión pesquera ineficiente y desigual amenaza la sostenibilidad de los alimentos azules. Exploramos cómo la restauración de manglares en comunidades pesqueras puede impactar los beneficios y las compensaciones entre el nexo mar-tierra, los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional, y la mitigación climática. Investigamos diferentes métodos para evaluar valores subrepresentados en la toma de decisiones, como valores culturales e intrínsecos, utilizando una valoración inclusiva respaldada por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, 2022).

Conclusiones y recomendaciones

Nuestro estudio priorizó de manera interseccional la participación de grupos históricamente subrepresentados en la pesca en pequeña escala, como las recolectoras de moluscos (Frangoudes et al., 2019). Es necesario investigar la estructura de incentivos detrás del apoyo local, ya que la viabilidad a largo plazo de las políticas de adaptación climática dependerá del apoyo (o la falta de) de las comunidades pesqueras (Msomphora, 2015). Recomendamos avanzar hacia una gestión alimentos azules que permita abordar la sobrepesca, salvaguardar las reservas de carbono y contribuir a la adaptación climática. Si se gestionan de manera equitativa, las SbN pueden mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios marinos de Costa Rica.

MARINE PROTECTED AREAS (MPA) GOVERNANCE AND MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN AND IN THE SPECIFIC CONTEXT OF URBAN AREA

Benoit DERIJARD ¹²

Keywords: marine protected areas (MPA), co-management governance, urban marine protection.

Introduction

A significant challenge in MPA management is the necessity for a bottom-up approach that aligns with the needs of the majority of stakeholders.

Content

FishMPABlue2 is a European Interreg Med project through which 11 pilot Marine Protected Areas from 6 Mediterranean countries were able to test 13

¹² Université Cote d'Azur, Ecoseas Laboratory, <https://orcid.org/0000-0002-1104-8267>, benoit.derijard@univ-cotedazur.fr

management-related measures (Governance toolkit) to improve the socio-economic and environmental sustainability of artisanal fishing in and around an MPA. The real impacts of these tests were evaluated through 2 monitoring campaigns, carried out “before” and “after” the implementation of the management measures. Thus, the “Small Scale Fisheries Governance Toolkit” is not only a theoretical contribution but an operational manual, which describes the advantages and real limits of each measure and also provides a “degree of feasibility” – in terms of time, human and financial resources – for each of them. The toolbox has already been transferred during FishMPABlue2 to 9 other MPAs, whose managers have also been trained in socio-economic and environmental monitoring techniques.

Thus, in the latest version of this project, called FishMPABlue2 Plus, the transfer was carried out mainly by applying the same strategy, involving, as associated partners, 11 new MPAs from 5 countries in which all the partners are real trainers and managers of the MPAs concerned.

At the end of the project, more than 30 MPAs in the Mediterranean were applying the same approach linked to governance - that is to say a system focused on co-management - and similar management measures already tested and adjusted. Last but not least, the managers of these MPAs improved their monitoring capabilities. This constituted a solid “community” based on co-management governance to defend artisanal fishing through this European funding.

As far as France is concerned, the Ecoséas laboratory was involved in the recruitment of 2 new MPAs, Péquerolle (Commune of Antibes) and Cap Martin (Commune of Cap Martin).

Another major challenge concerning the governance and management of MPAs in Mediterranean countries is the significant level of urbanization. MPAs

play a crucial role in addressing biodiversity degradation and are acknowledged as effective tools for protection. However, while most MPAs are situated along remote coastlines, few are found near major cities due to intense human activities, pollution, and commercial interests in marine areas. Despite these challenges, the number of urban MPAs is on the rise due to population growth. This study seeks to clarify the concept of “urban” MPAs, which is currently lacking a clear definition. To develop urban indicators for MPAs, variables are evaluated and given scores based on three categories: the socio-demography of the city, access to, and utilization of the MPA. Our interest in urban MPAs lies in integrating environmental protection with societal needs, effectively managing ecological objectives alongside socio-economic interests. Establishing specific criteria is essential to frame the study properly. The research is focusing on several local case studies on a small scale, examining both the MPA area and the nearby city when dealing with “urban” MPAs. Urban MPAs are typically situated near cities with populations exceeding 100,000 inhabitants. Selected MPAs include at least one “no-take zone,” have an existing and implemented management plan, and have readily available ecological data.

Conclusions and recommendations

The effectiveness of an MPA relies on various factors and is influenced by its context. Features such as habitat complexity, history, surface area, and compliance with regulations (including stakeholder engagement and governance type) can impact the success of MPAs. Hence, effective management is crucial for ensuring MPA effectiveness and overall sustainability. Despite its significance, there has been limited research conducted on this topic. To delve deeper into this subject, we are evaluating the effectiveness of MPA management using various methods. While some researchers have considered perception data,

others have developed a standardized framework using factual data to analyze MPA management effectiveness. This method will assess legal status and authority, organizational structure, ongoing projects (scientific, educational), surveillance networking, and management performance.

Urban environments have adverse impacts on marine ecosystems due to pollution, high visitor intensity, and the presence of numerous boats. Therefore, we hypothesize that urban settings may negatively affect Marine Protected Areas (MPAs) within the marine environment. Consequently, we expect to observe distinct outcomes based on the proximity of an MPA to urban centers. It is presumed that the management of urban MPAs must be even more effective in mitigating urban pressures. For instance, the Larvotto Reserve in Monaco, an MPA situated in a strong urban context, has implemented comprehensive environmental education programs targeting primary schools.

IMPACTO DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL EN LA GOBERNANZA MARINA DE COSTA RICA

Damián Martínez Fernández ¹³

Fernando D. Mora Rodríguez ¹⁴

Bernardo Aguilar González ¹⁵

Manuel Castrillo Durán ¹⁶

Víctor Arce Nuñez ¹⁷

Palabras claves: participación ciudadana, gobernanza, conservación, desarrollo sostenible, ecosistemas marinos.

Introducción

El Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica desempeña un papel esencial en la mejora de la gobernanza marina en el país, trascendiendo las paredes

¹³ Federación Costarricense de Pesca, <https://orcid.org/0000-0002-8498-7919>, Damian.martinezcr@gmail.com

¹⁴ Asociación Artes-Justeco, fermorar@gmail.com

¹⁵ Asociación Artes-Justeco, baguilar61@msn.com

¹⁶ Asociación Camino Verde, proyectocaminoverde@gmail.com

¹⁷ Grupos ACOS, acossurfing@gmail.com

de la Asamblea Legislativa para incidir en la definición de políticas públicas y legislativas que fortalezcan el marco ambiental. Este foro, que cuenta con la participación de una amplia gama de actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, empresas privadas, colectivos ambientales y universidades públicas, se convierte en un espacio vital para generar un diálogo constructivo y diverso sobre los desafíos marinos y costeros.

Contenido

La comisión marino-costera del Parlamento se centra específicamente en abordar temas desde la revisión de proyectos sobre la promoción de la pesca sostenible hasta la protección de ecosistemas marinos y la planificación territorial costera. Esta comisión colabora estrechamente con legisladores para identificar soluciones que minimicen la contaminación y fomenten el turismo marino sostenible. La función de la comisión incluye el ejercicio del control político, sirviendo como puente y facilitador en diálogos constructivos, así como brindar apoyo a propuestas ciudadanas en temas marinos y costeros. Además, se enfoca en compartir conocimientos técnicos y científicos en diversos temas relacionados con la conservación, protección y desarrollo sostenible de los mares y las comunidades costeras. Estos esfuerzos son fundamentales para fortalecer la capacidad de gestión y preservación de nuestros recursos marinos.

La participación ciudadana, la definición de políticas inclusivas y el abordaje integral de diversos temas marinos y costeros son pilares esenciales para una gobernanza marina efectiva (Díaz, 2017). Es necesario un enfoque específico en los problemas costeros, así como la colaboración activa con legisladores para garantizar la implementación de políticas informadas y equitativas. Estos elementos aseguran decisiones adaptadas a las necesidades locales, promoviendo la sostenibilidad y la salud de los ecosistemas acuáticos.

Conclusiones y Recomendaciones

La interacción entre actores diversos en el Parlamento Cívico Ambiental y la implementación eficiente de políticas son cruciales para garantizar una gestión marina equitativa y eficaz, vital para el bienestar humano y la preservación de los recursos marinos para las generaciones futuras. La promoción de una cultura de cooperación y diálogo continuo entre todos los involucrados es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros que enfrentan nuestros mares y costas. Con la combinación de estos esfuerzos, podemos avanzar hacia una gestión marina más equitativa y sostenible, asegurando la protección y conservación de nuestros valiosos recursos marinos para las generaciones venideras.

ESTUDIO SOCIOECOLÓGICO DE UNA PESQUERÍA DE COSTA RICA MEDIANTE EL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE PESCADORES Y EL MARCAJE SATELITAL

Daviana Berkowitz-Sklar¹⁸

Palabras claves: modelado ecológico, mapeo participativo, conocimiento ecológico local.

Introducción

El conocimiento ecológico local (LEK) se reconoce cada vez más como un componente valioso de la modelización ecológica, incluida la creación de modelos de distribución de especies (SDM). Estos modelos permiten inferir la distribución del hábitat adecuado para especies marinas de interés y pueden proporcionar información valiosa sobre su presencia. Sin embargo, las limitaciones

¹⁸ Stanford University, davianarose@gmail.com

en materia de datos y monitoreo pueden ser especialmente pronunciadas en zonas remotas, lo que crea la necesidad de disponer de información asequible, fiable y oportuna. En los estudios de pesquerías, la incorporación de los conocimientos científicos adquiridos mediante el conocimiento ecológico de pescadores puede ser una forma valiosa para complementar datos sobre la presencia de especies de peces a diferentes escalas espacio temporales, y puede ser potencialmente útil para la gestión marina. En este estudio, hemos investigado las características biofísicas y espaciotemporales de una pesquería de peces picudos en Costa Rica mediante un proceso de métodos mixtos que combina datos de marcaje satelital de pez vela y marlín azul y conocimientos ecológicos de pescadores deportivos obtenidos mediante mapeo participativo y entrevistas semiestructuradas con más de 60 pescadores deportivos en la costa Pacífica de Costa Rica. Con el fin de comparar estos dos métodos para comprender la distribución de los peces picudos, creamos modelos de distribución de especies utilizando datos de ocurrencia de peces picudos obtenidos por etiquetas satelitales y mapas participativos.

Contenido

Nuestros resultados indican que, aunque el mapeo participativo está confinado por la distancia a la costa de los pescadores, los nichos de pez velan y marlín azul cartografiados por los pescadores coinciden con varias características espaciales y ambientales descritas por los datos de marcaje satelital. Los pescadores deportivos de Costa Rica aportan información complementaria a los datos de marcaje satelital de peces picudos, como las interacciones entre los seres humanos y los peces y los cambios percibidos en tiempo real en las poblaciones de los peces picudos. Por lo tanto, los conocimientos de los pescadores pueden ser útiles para proporcionar datos sobre las formas en que

las actividades humanas afectan directamente a las poblaciones de peces, lo que puede facilitar intervenciones de gestión más eficaces.

A partir de este estudio, sugerimos consideraciones clave que son importantes a la hora de integrar el conocimiento ecológico local y otros métodos de seguimiento ecológico para el modelaje ecológico y la gestión marina. Nuestras conclusiones ofrecen una perspectiva socio ecológica de la pesquería costarricense de peces picudos y evalúan la utilidad de los conocimientos de los pescadores para mejorar modelos ecológicos de peces picudos de importancia turística, comercial y ecológica en Costa Rica y en otras pesquerías del mundo que carecen de datos.

Conclusiones y Recomendaciones

La incorporación de los conocimientos, necesidades, preocupaciones y percepciones de los usuarios locales de los recursos aumenta la legitimidad y pertinencia de un modelo ecológico. Además, la colaboración con las comunidades locales en el proceso de investigación promueve el desarrollo local y el empoderamiento de la comunidad al proporcionar a los expertos locales las herramientas y las plataformas necesarias para desempeñar un papel activo en la ciencia y la gestión de sus recursos.

ORGANIZACIONES PESQUERAS DEL GOLFO DE NICOYA REALIZAN MONITOREO PESQUERO PARTICIPATIVO, PACÍFICO COSTARRICENSE

Fresia Villalobos Rojas¹⁹
Raquel Romero Chavez²⁰
Beatriz Naranjo Elizondo²¹
Tania Díaz García²²

Palabras clave: comunidad, pesca marina, responsabilidad, recursos marinos

Introducción

Más de 14.000 familias en situación de extrema pobreza, dependen de la sostenibilidad marina a lo largo del litoral Pacífico de Costa Rica (Castro Campos y Jiménez Ramón, 2021). Las prácticas pesqueras ilegales e insostenibles conducen

19 Fundación MarViva, fresia.villalobos@marviva.net

20 Fundación MarViva, raquel.romero@marviva.net

21 Pelagos Okeanos, beanaranjo@gmail.com

22 Fundación MarViva, tadiazga@est.utn.ac.cr

al agotamiento de los recursos, amenazando la biodiversidad, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. La falta de información biológica y pesquera limita la capacidad de las instituciones y de los usuarios de los recursos para validar y mejorar la eficacia de las medidas de gestión y conservación.

Afortunadamente, como una propuesta para la recolección y gestión de información biológico-pesquera con involucramiento de las organizaciones locales y de pescadores, nace el monitoreo pesquero participativo (MPP) (FAO, 1995; Scheel Dalmau et al., 2022). En el MPP del Golfo de Nicoya, grupos de pescadores artesanales que reconocen la relevancia de los principios de sostenibilidad ambiental, estuvieron dispuestos a involucrarse en el monitoreo de su pesquería local.

Contenido

En este informe se presentan los principales resultados obtenidos durante un periodo de nueve meses (agosto de 2022 a abril de 2023). Organizaciones pesqueras presentes en siete zonas costeras del Golfo de Nicoya (Puerto Nispero, Costa de Pájaros, Puerto Pochote, Montero, Bocana, Puerto Palito y Puerto Thiel), implementaron un MPP de la pesca artesanal que reciben sus centros de acopio (Figura 1). Este MPP fue complementado con un monitoreo biológico (MB).

Para el MPP se analizaron de 6.854 individuos, pertenecientes a 31 especies de peces, capturados durante 528 faenas de pesca. Las faenas de pesca fueron realizadas con red de enmalle (55 %) y cuerda de mano (45 %), en 33 caladeros ubicados en las zonas 201 y 202 del Golfo de Nicoya. El 68 % de los individuos desembarcados fueron capturados con red de enmalle. Sin embargo, a nivel de volumen, el arte de pesca que más kilogramos registró fue la cuerda de mano.

Los peces recibidos en los centros de acopio pertenecieron en su mayoría a cuatro categorías comerciales: Primera Grande, Primera Pequeña, Clase y Chatarra.

La red de enmalle con aperturas de malla pequeñas (< 3 pulgadas) capturó peces más pequeños que se categorizan como Primera Pequeña, Clase, Chatarra y Chatarra Especial. Mientras que la cuerda de mano y la red de enmalle con aperturas más grandes (de 6 y 7 pulgadas) capturaron ejemplares en las categorías Primera Grande, Corvina reina, Cola-bagre y Primera Pequeña.

Doce especies representaron el 97 % de los individuos y 96 % del peso registrado durante el periodo de monitoreo de los desembarques. Las especies más significativas en términos de abundancia y peso fueron la corvina aguada (*Cynoscion squamipinnis*, 36 %), reina (*C. albus*, 25 %) y picuda (*C. phoxocephalus*, 20 %). En cuanto al cumplimiento de la talla mínima recomendada para el consumo (AJDIP 026/2018, Fundación MarViva, 2023), se registraron los siguientes porcentajes 90 % para corvina aguada, 51 % para corvina reina y 96 % para corvina picuda.

Conclusiones y Recomendaciones

La capacitación dada a organizaciones pesqueras en el Golfo de Nicoya facilitó un registro constante de datos sobre desembarques recibidos en los centros de acopio participantes.

El involucramiento de ONGs permite apoyar el MPP mediante capacitación, equipamiento, digitalización y análisis de datos colectados por los centros de acopio.

El MPP realizado por organizaciones comunitarias permitió generar, de manera participativa, recomendaciones voluntarias basadas en ciencia, con el fin de mejorar el manejo pesquero y conservación de los recursos.

Este modelo fomenta la formación de capacidades locales e impulsa la corresponsabilidad en el uso de los recursos pesqueros.

COMMERCIAL PORTS FACING THE CHALLENGES OF ECOLOGICAL TRANSITION

Gaëlle Gueguen-Hallouet ²³

Keywords: public policy, ecological transition.

Introduction

As a major public policy objective and economic priority, the ecological transition seems to be a topic of interest for French seaports. However, its content raises questions. Or is it part of a new approach to port development in the context of an urgent climatic, ecological and societal need?

Content

Certainly, the ecological transition is materializing in port areas through a variety of initiatives concerning multiple aspects, framed by standards of varying scales, such as waste and emissions management, preservation of coastal

²³ gaelle.gueguen@univ-brest.fr

ecosystems and energy efficiency. While some environmental issues are under the company's control, others, such as those relating to ships in port, are beyond its control. What's more, depending on their modes of governance, seaports are far from being exposed to the issues in the same way, and do not benefit from the same opportunities for change. The ecological transition is leading to a multi-speed transformation of ports, calling into question these models of port governance and the more or less decisive role of the Port Authority in the context of liberalization of activities, in which the private sector is set to play a more or less decisive role.

In reality, the ecological transition in seaports raises more questions than it answers. Should it be seen as a paradigm shift, or merely an evolution in continuity? Does it imply a global approach, or can it be the result of a multitude of approaches working towards the same goal: that of adapting seaports to the challenges it poses? How can we identify and list approaches to ecological transition when there is a multiplicity of approaches taken by a multitude of public and private players who do not necessarily share their practices and operate in very diverse fields of activity? Isn't the Port Authority ultimately "vulnerable" to the ecological transition?

To address the challenges of ecological transition in commercial seaports, we will first attempt to identify the issues at stake (I.) and then look at the tools we believe can help achieve this (II.).

NAVEGANDO EN UN “MAR DE ISLAS”: CREACIÓN DE PARQUES MARINOS EN CHILE DESDE LA PERSPECTIVA ISLEÑA

Guillermo Brinck Pinsent ²⁴

Palabras claves: isleidad, maritorio, parque marino, conservación, identidad cultural.

Introducción

La ponencia aborda la complejidad del espacio marítimo desde la perspectiva de los Island studies (Baldacchino, 2004, 2006, 2018; McCall, 1994; Randall, 2021) y la antropología de las islas (Brinck, 2023; Greverus, 1997; Ronström, 2013), resaltando las dinámicas particulares que surgen de su territorialidad específica frente a la creación de nuevos Parques Marinos en Chile.

24 guillermo.brinck@uacademia.cl

Contenido

Comienza examinando la concepción del océano en una perspectiva comparativa e histórica de la navegación y el habitar insular, revisando los conceptos de landscape, seascape e islandscape (Pungetti, 2012; Terrell, 2004), así como los de maritorio (Álvarez et al., 2019; Chapanoff, 2006; Herrera & Chapanoff, 2017), archipiélago, aquapélago (Baldacchino, 2012; Hayward, 2012; Nash, 2016) y la isleidad (Baldacchino, 2004; Brinck, 2023; Conkling, 2007) para situar el modo de habitar el espacio marítimo desde la perspectiva isleña. Luego se revisa la tendencia contemporánea a la continentalización de las islas (Hidalgo et al., 2015) y la percepción del mar como un espacio vacío y disponible, fuente de recursos económicos, concentrándose en el caso chileno. Se señala la debilidad de las políticas sociales y de planificación territorial chilenas que integren el maritorio (Seelenfreund et al., 2017), y se resalta la importancia que han cobrado las políticas ambientales como herramienta para la soberanía local de las sociedades isleñas.

En este sentido, se examinan las alianzas entre comunidades pesqueras, indígenas e isleñas de Chile con ONGs ambientalistas para operativizar diferentes figuras de protección y conservación marina (Parques Marinos, AMCP-MU y ECMPO) para la gestión del maritorio y la promoción de la isleidad (Lagos et al., 2020).

Conclusiones y Recomendaciones

Finalmente, se discuten las posibilidades, puntos ciegos y amenazas que surgen en el compromiso resultante de estos procesos comunitarios locales y la apropiación de los instrumentos legales y su lógica en la construcción de su identidad cultural, así como para la protección y gestión sostenible del espacio marítimo desde una perspectiva isleña.

ECONOMÍA Y TRANSFORMACIÓN AZUL EN LATINOAMÉRICA: RETOS Y OPORTUNIDADES

Helven Naranjo Madrigal ²⁵

Palabras claves: economía, sistemas alimentarios acuáticos, agenda azul, pesquerías, gobernanza oceánica.

Introducción

Perspectiva académica-profesional sobre el tema de Economía Azul en la región. Se describen retos y oportunidades a la luz de los proyectos que se vienen implementando en el marco de la Economía Azul, específicamente de la Transformación Azul en pesquerías que ha sido conceptualizada por la FAO en los últimos años desde el punto de vista de los sistemas de producción alimentaria y en congruencia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la agenda 2030.

²⁵ Lynker-University of Washington, helvonn@hotmail.com

Contenido

Se ofrece una introducción a los conceptos de Economía Azul y Crecimiento Azul a la luz del avance en el estudio y gestión de los sistemas alimentarios acuáticos. Se describe como se articulan las iniciativas de la Agenda Azul en la gestión y gobernanza de pesquerías. Herramientas analíticas y aproximaciones de gestión en pesquerías son compatibles con el fomento de proyectos de desarrollo financiados por Fondos Azules.

Conclusiones y Recomendaciones

El Crecimiento Azul que busca el sector pesquero esta delineado en tres aspectos: 1) Dar valor agregado a las capturas mediante una certificación (p.ej. certificación MSC); 2) Desarrollo tecnológico para hacer más eficiente el uso de los recursos y las operaciones pesqueras para alcanzar el rango de “commodities” alimentarias; 3) Lograr altos niveles de especialización.

El crecimiento económico de los océanos debe responder a un desarrollo integral, equilibrado y equitativo de las zonas marino-costeras. Esto solo puede darse mediante el uso de enfoques de sistémicos de investigación y gestión (p.ej. sistemas socioecológicos).

Uno de los retos al considerar los recursos pesqueros como “commodities” alimentarias es que en algunos casos los fondos de inversión no se asignan a potenciar usos tradicionales que se les dan a los recursos pesqueros en ciertas comunidades costeras.

¿Quién y quienes serán los beneficiados con la inversión y el desarrollo de proyectos bajo el enfoque de economía azul? En algunos casos los criterios favorecen exclusivamente al crecimiento económico neto per se dejando por

fuera aspectos de equidad y justicia social, bienestar, estilo de vida, maximización de empleo, entre otros aspectos que parecen no tener un protagonismo como lo es de esperarse. 35% del total de iniciativas azules implementadas a nivel mundial reportan banderas rojas, que son indicadores negativos en equidad y justicia social. Se destacan procesos de acaparamiento oceánico, creación de nuevas burocracias, riesgos de agravar desigualdades políticas, socioeconómicas, o culturales y procesos de desempoderamiento de grupos desfavorecidos, dependencia a donaciones y donadores, entre otros.

ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL DOMO TÉRMICO EN EL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL

Ivannia Bolaños Herrera²⁶
Daniela García Sánchez²⁷
Olman Segura Bonilla²⁸
Roxana Acuña Rodríguez²⁹
Shirley Méndez Cordonero³⁰

Palabras clave: domo térmico, pesca comercial, pesca deportiva y turística, avistamiento de cetáceos, gobernanza marina.

26 Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, ivannia.bolanos.herrera@est.una.ac.cr

27 Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, daniela.garcia.sanchez@una.cr

28 Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, <http://orcid.org/0000-0002-5461-1769>, olman.segura.bonilla@una.ac.cr

29 Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, roxana.acuna.rodriguez@est.una.ac.cr

30 Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, shirley.mendez.cordonero@est.una.ac.cr

Introducción

En 2022, la Fundación MarViva, en colaboración con entidades internacionales, inició el proyecto “SargaDom” con el fin de proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del Mar de los Sargazos y del Domo Térmico del Pacífico Tropical Oriental (DTCR-PTO), también conocido como el Domo de Costa Rica. Este proyecto apoya la implementación del Tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad fuera de áreas de jurisdicción nacional (BBNJ) y utiliza el análisis de Presión-Estado-Respuesta para evaluar y sugerir mejoras en la gobernanza de estas áreas vitales. El estudio específico “Análisis del Impacto Económico del Domo Térmico en el Pacífico Tropical Oriental (DTCR-PTO)” busca evidenciar las interrelaciones económicas y sociales entre las áreas de alta mar y las aguas jurisdiccionales del PTO, centrándose en cómo la pesca comercial y el turismo, que dependen de los servicios ecosistémicos del DTCR-PTO, contribuyen a la economía regional. Este análisis pretende proporcionar una base sólida para la gestión efectiva del Domo, enfatizando tanto los beneficios económicos directos como el valor intrínseco de su biodiversidad.

Contenido

El método de investigación adoptado fue descriptivo y analítico, centrado en los beneficios directos derivados de las actividades de pesca comercial, pesca deportiva y avistamiento de cetáceos asociadas al DTCR-PTO. Inicialmente, se precisó el enfoque del estudio mediante la delimitación clara de los objetivos de investigación y la demarcación geográfica y temporal específica. Se planificó meticulosamente el cronograma y la profundidad del análisis, incorporando herramientas avanzadas como Sistemas de Información Geográfica para mapear con precisión el Domo.

Una vez delimitada el área de estudio marítima, se seleccionaron los países bajo estudio que incluyeron Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y el Sur de México. La recolección de datos comenzó con una búsqueda exhaustiva de literatura en bases de datos académicas y contactos con instituciones pesqueras clave. Este proceso fue seguido por un análisis crítico para identificar patrones y tendencias significativas. Los datos fueron categorizados en áreas como pesca comercial, pesca deportiva y turística, turismo marino y biodiversidad, y se redactó un informe descriptivo cualitativo que resalta las interconexiones económicas del Domo Térmico con su biodiversidad.

Para validar y enriquecer estos hallazgos, se organizaron grupos focales con expertos y se llevaron a cabo entrevistas con actores clave de la región, proporcionando perspectivas valiosas para el estudio. Se complementó la investigación con un análisis cuantitativo exhaustivo de los datos recolectados, lo que permitió una comprensión profunda de los vínculos económicos. Finalmente, se integraron los hallazgos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión holística y se redactó un informe final que no solo detalla los beneficios económicos, sino que también plantea recomendaciones para una gestión sostenible del DTCR-PTO.

El estudio reveló que entre 2017 y 2022, las actividades económicas asociadas al Domo Térmico en la región seleccionada generaron ingresos estimados en aproximadamente 1,580 millones de dólares, distribuidos entre la pesca comercial, la pesca deportiva y turística, y el avistamiento de cetáceos. La pesca comercial de especies clave como el atún y el dorado, generó unos 500 millones de dólares, representando el 31% del total de los ingresos. La pesca deportiva y turística, que atrae a un número considerable de turistas tanto nacionales como internacionales, fue la que representó el mayor impacto económico, generando alrededor de 959 millones de dólares, el 61% del total. El avistamiento de cetáceos,

aunque de menor cuantía en las estimaciones monetarias, contribuyó con 122 millones de dólares, representando el 8% del total, subrayando su importancia tanto económica como en términos de conservación de la biodiversidad y educación ambiental.

Conclusiones y Recomendaciones

A pesar de las limitaciones en la disponibilidad de información económica que derivan en subestimaciones de algunos impactos económicos, el análisis destaca la importancia crítica del DTCR-PTO para las economías locales y la interdependencia entre las actividades económicas y los servicios ecosistémicos que proporciona. Los resultados sugieren la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación y manejo sostenible frente a la disminución de las capturas pesqueras y la vulnerabilidad a factores externos como el cambio climático. Se recomienda fortalecer la gobernanza y las relaciones comerciales para mejorar la gestión de estos recursos y se sugiere la implementación de nuevas formas de gobernanza internacional para proteger el Domo de la sobreexplotación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, beneficiando a las comunidades locales y a la economía regional.

CAMBIOS TEMPORALES EN LA CAPTURA DE PECES PELÁGICOS POR PESCA RECREATIVA

Johel Chaves Campos³¹

Palabras clave: conservación de recursos, pesquerías, pesca marina, océano Pacífico, Costa Rica.

Introducción

Costa Rica es reconocido a nivel mundial como un destino de pesca turística. Se estima que alrededor de 150 mil turistas vienen cada al país cada año para pescar (Chacón-Cascante & Marín, 2019), lo cual genera más de 520 millones de dólares para la economía nacional y general más de 33 mil empleos (Chacón-Cascante & Marín, 2019). El objetivo principal de la pesca recreativa de captura y liberación es el pez vela *Istiophorus platypterus* (Cerdenales-Ladrón de Guevara et al., 2012; Hinton & Maunder, 2014; Fitchett, 2015; Pohlot and Ehrhardt, 2018), principalmente en la costa Pacífica. En el Pacífico, los capitanes de pesca recreativa buscan peces vela en agregaciones de peces pequeños en escombros

³¹ Federación Costarricense de Pesca Recreativa y Turística (FECOP), Costa Rica, JChaves@fecop.org

flotantes, cerca de montes submarinos, o en escuelas de atún aleta amarilla (*Thunnus albacares*), especie que también es de alto interés para la pesca recreativa. En estos sitios los peces vela y los atunes aleta amarilla coexisten con otras especies de interés para la pesca recreativa: marlin (géneros *Istiompax*, *Kajikia* y *Makaira*) y dorado (*Coryphaena hippurus*) (Haulsee et al., 2022). A pesar de la importancia de la pesca recreativa para la economía nacional, existen muy pocos estudios sobre el éxito de captura y el tamaño de las poblaciones de los peces que son el objeto de esta actividad en el país. En este estudio estimamos los cambios en la abundancia de las cuatro especies anteriormente, utilizando capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) estandarizado.

Contenido

La CPUE es un índice de abundancia comúnmente utilizado para estimar las existencias de peces cuando no existen estudios científicos que hayan medido la abundancia directamente (Hoyle et al, 2024; Maunder & Punt, 2004). En estos casos, se estandariza la CPUE para producir un índice de abundancia relativa que considere factores que afectan la tasa de captura. Para calcular la CPUE, utilizamos datos de captura colectados por la comunidad de pesca recreativa y deportiva del pacífico central y sur. Los datos incluyen más de 15 mil registros diarios correspondiente a más de 175 botes que pescaron de forma estándar entre el 2011 y el 2023. CPUE fue calculada de dos maneras, para comparación: capturas por hora utilizando datos diarios, y capturas por viaje de pesca, utilizando datos mensuales. Estandarizamos la CPUE utilizando modelos lineales generalizados (Hoyle et al, 2024). Encontramos patrones muy similares para ambos métodos de cálculo de la CPUE (capturas por hora o capturas por viaje): la CPUE estandarizada de pez vela ha disminuido a través de los años, mientras que la de atún y dorado ha aumentado; la CPUE estandarizada de marlin se ha mantenido similar a través de los años, con algunas fluctuaciones.

Conclusiones y Recomendaciones

El aumento temporal en la abundancia de atún corresponde con la exclusión de la flota cerquera internacional comercial de atún a 45 millas de la costa en el 2014 (Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE), extendida en el 2022 a 80 millas (Ley de la República N.º 10304). El aumento en la abundancia del dorado podría estar relacionado con esta medida. La disminución en la abundancia de pez vela corresponde con un aumento en los desembarcos comerciales de pez vela por pesca incidental (Marrari et al. 2023, Haulsee et al., 2022). Las fluctuaciones de abundancia de marlin requieren de estudios más detallados para poder entender lo que pasa con estas especies. Recomendamos estudiar si la CPUE estandarizada de la pesca comercial corresponde con los cambios en la CPUE estandarizada de pesca recreativa observada aquí, con el fin de determinar cuantitativamente si las poblaciones de estas especies están siendo explotadas más allá de su tasa de recuperación sostenible.

FOMENTANDO RESILIENCIA CLIMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PESCA EN EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL

Juliano Palacios Abrantes ³²

Tayler M. Clarke ³³

Andrés Beita Jiménez ³⁴

Renato Molina ³⁵

Raquel Romero Chávez ³⁶

Cristina Sánchez ³⁷

Fresia Villalobos-Rojas ³⁸

William W.L. Cheung ³⁹

Palabras claves: cambio climático, áreas marinas protegidas (AMP), zonas de mínimo, oxígeno (ZMO), resiliencia climática y gestión pesquera sostenible.

32 University of British Columbia, <http://orcid.org/0000-0001-8969-5416>, j.palacios@oceans.ubc.ca

33 taylermc@gmail.com

34 andres.beita@marviva.net

35 renato.molina@rsmas.miami.edu

36 raquel.romero@marviva.net

37 csanchez@costaricaporsiempre.org

38 fresia.villalobos@marviva.net

39 w.cheung@oceans.ubc.ca

Introducción

Aportes de la evaluación pesquera a la flota artesanal en Costa Rica En 2004, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá establecieron el Corredor de conservación Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), representando una red de áreas marinas protegidas (AMP). Si bien se identifica como una necesidad crítica, los efectos del calentamiento global en los océanos, incluyendo la expansión de las zonas de mínimo oxígeno (ZMO), no se consideran en los planes de AMP de CMAR.

Contenido

Estos efectos, junto con la pesca ilegal, son particularmente perceptibles en el Pacífico Este tropical. Por esto, mejorar la comprensión de los impactos del cambio climático en la biodiversidad marina puede aumentar la resiliencia de los planes de conservación y manejo pesquero de la región. Este proyecto tiene como objetivo comprender los impactos del cambio climático en las AMP del CMAR e identificar posibles estrategias de adaptación para fomentar la resiliencia climática de la biodiversidad y la pesca.

Conclusiones y Recomendaciones

Se utilizan modelos matemáticos para estimar los impactos del cambio climático en las especies marinas, explorar la relación entre la distribución de las ZMO, los peces y la pesca, y evaluar posibles medidas de adaptación. Los modelos incorporan información de profesionales del área de los diferentes países e instituciones pertenecientes al CMAR a partir de talleres de construcción de escenarios. Este proyecto colaborativo tiene como objetivo promover la cooperación regional para la conservación marina y la gestión sostenible de la pesca en el Pacífico Este Tropical.

APORTES DE LA EVALUACIÓN PESQUERA A LA FLOTA ARTESANAL EN COSTA RICA

Luis Adrián Hernández Noguera ⁴⁰

Palabras claves: pesca artesanal, AMPR, manejo pesquero.

Introducción

Entre las acciones que se deben realizar para un adecuado manejo pesquero, se encuentra el conocimiento de cada una de las especies o stocks de interés comercial. Según FAO (2022), se vaticina que para el 2030 exista un aumento de al menos un 13% en la producción de alimentos acuáticos; en gran parte a la tecnificación en este sector.

Contenido

Esto implica, que este crecimiento a su vez; debe de preservar la salud de ecosistemas acuáticos de manera integral, tanto en la protección de su biodiversidad como en uso adecuado, desde el punto de vista social y económico. Es necesario contar con

⁴⁰ Universidad Nacional de Costa Rica, <https://orcid.org/0000-0003-3698-7161>, luis.hernandez.noguera@una.cr

estudios a escala nacional para su posible aplicación a nivel regional; tal es el caso del manejo sostenible de los recursos pesqueros y la búsqueda de nuevas especies para disminuir la presión sobre aquellas que han sido sobreexplotadas durante largo tiempo en Costa Rica. El Laboratorio de Análisis Biológico-Pesqueros (LABIP) ha desarrollado, desde la creación de la Estación de Biología Marina Juan Bertoglia Richards; los estudios en evaluación y el manejo de recursos acuáticos en conjunto con las Asociaciones y pescadores de la flota de pequeña escala. Entre las investigaciones realizadas se encuentran el Plan de Manejo Sostenible de las pesquerías del Golfo de Nicoya, en colaboración con JICA e Incopesca, estudios pioneros de línea base para el establecimiento de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR´s de Palito-Montero, Puerto Nispero y Paquera-Tambor), investigaciones en evaluación pesquera de especies de importancia comercial como: sardinas (*Opisthonema libertate*, *O. medirastre* y *O. bulleri*), anchovetas (*Cetengraulis mysticetus*), pargos (*Lutjanus guttatus*), robalo o mano de piedra (*Centropomus unionensis*), corvinas (*Cynoscion squamipinnis*, *C. reticulatus* y *C. albus*), barracuda o candado (*Sphyraena ensis*), camarones (*Litopenaeus occidentalis*, *L. stylirostris*, *Trachypenaeus byrdi*), dorado (*Coryphaena hippurus*), anguila” o congrio costero (*Cynoponticus coniceps*), salema aleta amarilla (*Hemicaranx leucurus*), salema aleta plateada (*Hemicaranx zelotes*), pampanito o salema aleta larga (*Peprilus medius*), pampanito o salema aleta corta (*Peprilus snyderi*), jaibas (*Callinectes arcuatus*) y pianguas (*Anadara tuberculosa*). A su vez, se han determinado estudios relacionados con la efectividad de artes y métodos de pesca (línea de fondo, línea planera, red de enmalle y de arrastre); tanto dentro como fuera de las AMPR´s

Conclusiones y Recomendaciones

Este tipo de evaluaciones, se han convertido en el insumo más importante para el establecimiento de las políticas pesqueras a nivel nacional; necesarias para la gobernanza y sostenibilidad de los mares.

PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA: IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA Y GEOECONÓMICA EN SU DELIMITACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Marcelo Francisco Veneziano⁴¹

Palabras claves: territorio, ambiente, tecnología, recursos.

Introducción

Nuestro planeta se halla constituido básicamente por dos componentes, como son las masas terrestres o continentes, y las masas de agua u océanos, que tuvieron y tienen una importancia destacable. Si bien es de reciente aparición en términos de años, el origen puede ubicarse hacia principios del siglo XIX, y desde el punto de vista jurídico remontarse a la década del cuarenta del siglo XX, en referencia a la Plataforma Continental, comprendiendo aquella superficie situada bajo el mar, cerca de la costa, que se extiende desde el litoral hasta aquellas profundidades que no superan los doscientos metros

41

Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina, mfvenezi@mdp.edu.ar

La oportunidad de extender la jurisdicción sobre las Plataformas Continentales Marítimas adquirió importancia geoestratégica y geoeconómica, para muchos países, entre ellos Argentina; por la posibilidad que tuvo y que tendrá a futuro, dado su aceptación por parte del comité de Naciones Unidas, en el año 2017, sobre la posibilidad en la ampliación del área de explotación económica de los recursos marinos.

Contenido

Esta presentación pretende explicar el proceso realizado y las acciones llevadas a cabo como así también, la necesidad e importancia que tuvo la determinación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, describiendo los criterios y fundamentos que constituyeron la fijación del límite. A partir de las diversas fuentes bibliográficas consultadas, se realizó una síntesis que fue complementada en un trabajo mayor con mapas y gráficos que contribuyen a fundamentar los objetivos propuestos.

Siendo más precisos cabe señalar que La Convención del Mar, en los diez incisos del art. 76 define a la plataforma como prolongación natural del territorio del Estado ribereño, a los efectos de exploración y explotación de los recursos naturales, extendiéndolo “más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental”. Argentina reivindicó, según la Convención del Mar, la soberanía económica sobre este espacio marítimo, desarrollando acciones y pasos establecidos, llevando a establecer ese límite.

A partir de las pautas de investigación planteadas desde la Geografía, y en función de la relevancia de un espacio como son los mares y océanos y su necesidad de cuidado en vista de la agenda 2030, se pudieron establecer los

siguientes objetivos: a) Describir la importancia de la determinación del límite exterior de la plataforma continental argentina y b) Presentar las actividades realizadas para la aceptación del mismo. Lo establecido en la CONVEMAR, y para todos los Estados ribereños que, mediante los estudios científicos, pudieran demostrar que su plataforma continental se extiende más allá de doscientas millas marinas, implicaba una compleja tarea para que la propuesta elevada sea aceptada, dado que su reconocimiento por la CONVEMAR establecía que dicho límite es definitivo.

Conclusiones y Recomendaciones

La fijación de este límite, tanto desde el punto de vista cuantitativo - que implica defender los derechos de soberanía que puede ejercer la Argentina sobre los recursos de un extenso territorio-, como cualitativamente, que es un importante reservorio de recursos minerales y energéticos; tiene su demostración científica, dado que, en la mayoría de los márgenes continentales, es posible localizar hidrocarburos entre otros recursos minerales. La superficie de la zona más allá de las doscientas millas que, en un cálculo se estimó, y fue posteriormente aceptada, considerada como Plataforma Continental Argentina es de 1.700.000 Km².

La misma se realizó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano técnico creado por CONVEMAR. Debido a la trascendencia de las actividades que se llevaron a cabo, el Poder Ejecutivo Nacional creó para llevar adelante dicha tarea, y con la responsabilidad en la presentación del informe final, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).

RECREATIONAL FISHERIES IN COSTA RICA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR COASTAL DEVELOPMENT

Marina Marrari⁴²

Keywords: blue economy, recreational fishing, fishing tourism.

Introduction

Recreational fishing contributes significantly to local economies and the development of coastal communities in Costa Rica, where fishing tourism represents a well-developed industry. It has been estimated that sportfishing attracts 150,000 tourists every year, generating more than US\$520 million a year for the national economy and supporting 33,000 jobs.

42 Federación Costarricense de Pesca, FECOP, mmarrari@fecop.org

Content

Costa Rica is known worldwide as a premium billfishing destination, where sailfish and marlins are the main target species. Other species of interest for offshore fishing include tunas and mahi-mahi, while main coastal fish are roosterfish, tarpon, snooks, and groupers. Recreational fishing has shown a steady growth in the country over the last few decades, opening up opportunities for many coastal communities; however, at the same time, natural and anthropogenic factors pose threats to the health of the ecosystem and the conservation of species of interest, with important implications for the sustainable development of fisheries and coastal communities.

Some of these important challenges include habitat loss and degradation, climate change, pollution, overfishing, and interactions between fishing fleets. A warming ocean in combination with the impact of coupled ocean-atmosphere phenomena such as El Niño Southern Oscillation result in strong variability in the distribution and abundance of species of interest, which can require adaptations on fishing strategies, gear, and target species. In addition, the effect of commercial fishing pressure has been shown to affect the availability of species of interest, generating negative interactions between fleets and potentially damaging effects on fishing tourism activities. Results from a study that addressed this topic will be presented. While some regulations have been in place for over a decade to protect the availability of species of interest in support of tourism, a review of the regional legal framework reveals weaknesses than need to be addressed in order to guarantee the sustainability of fishing tourism in Costa Rica.

Conclusions and recommendations

While recreational fishing faces challenges, it also encompasses important opportunities for the development of coastal communities and blue economy activities. Initiatives currently underway along the coast of Costa Rica include examples of innovative and replicable activities that promote the sustainable use of marine resources while supporting conservation, education, capacity building, and job creation for the inhabitants of coastal communities. Examples that will be highlighted include the inclusion of women in the recreational fisheries working force, development of technology in support of ocean monitoring and fisheries management, citizen science and technical support to coastal community members in implementing adaptations to a changing ocean.

CAPACITY BUILDING WITH VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES TO COMBAT IUU FISHING IN COSTA RICA

Moisés Mug Villanueva ⁴³

Keywords: virtual reality technology, judicial term, interdisciplinary training, marine conservation.

Introduction

IUU fishing is a pervasive activity that erodes marine conservation efforts and undermines fishery management regimes in all oceans of the world. In Costa Rica illegal purse-seine and longline fishing activities affect important fishery resources including tuna, sharks and billfishes. Estimated illegal foreign tuna purse-seine catches totalized more than 33 thousand tons for the period of 2010 to 2015.

⁴³ Federación Costarricense de Pesca, FECOP, mmug@fecop.org

Content

Proper construction and presentation of cases of IUU fishing in the court room is key in the fight against IUU fishing activities. Lack of technical knowledge or proper understanding of what constitute IUU fishing activities is a complex challenge in combating IUU fishing operations. Here we present an innovative approach to train judges, prosecutors, judiciary police, fishery enforcement officers and coastguard officers on IUU fishing using virtual reality technologies that was piloted in November 2022 and tested again with improvements in September and November 2023 in Costa Rica. IUU fishing participants had to complete a virtual reality interdiction of a fishing vessel that included taking decisions on how to proceed to collect evidence of illegal fishing and were graded according to their responses and findings. Participants expressed that this virtual reality exercise gave them a first ever experience on board of a coastguard vessel and the protocol of boarding a long line fishing vessel searching for evidence of IUU fishing. They indicated that their understanding of the technical aspects of the cases improved substantially and made suggestions and recommendations to further develop and improve the virtual reality exercise.

Conclusions and recommendations

Important aspects are being considered in the development of the third version of this tool including: multiplayer features for independent and guided scenarios, improving the complexity of catch downloading scenario at the port, improved tuna purse-seine vessel scenario and helicopter flyover, usability vs complexity of scenarios and tests and other type of potential applications for the benefits of other countries wanting to use this tool. We believe this tool and Virtual Technology itself can have a significant positive impact in the fight of IUU fishing activities around the world.

IUU TUNA FISHING IN COSTA RICAN PACIFIC OCEAN WATERS

Moisés Mug Villanueva ⁴⁴

Keywords: illegal fishing, tuna purse-seine fishing.

Introduction

Evidence of illegal tuna purse-seine fishing in the Pacific Ocean of Costa Rica is presented. Cross verification of tuna fishing license records with anonymous tuna purse-seine fishing activity in Costa Rican waters from 2010 to 2015 revealed that up to 33.6 thousand metric tons of tuna were caught illegally and entered tuna market without being detected. IUU tuna fishing estimates using cross verified detailed data is compared with the data obtained from the Public Domain of the IATTC. Impacts of IUU tuna fishing on Costa Rican MPAs is described. Implications on IUU fishing activities for tuna conservation and management, ocean biodiversity conservation and coastal livelihoods are discussed in the context of the current tuna zoning, tuna fishing access regimes and the recent oceanic MPAs (30x30) expansion in Costa Rica.

⁴⁴ Federación Costarricense de Pesca, FECOP, mmug@fecop.org

LA DIPLOMACIA AZUL Y EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL

Oscar Ugalde Hernández ⁴⁵

Palabras claves: diplomacia azul, conservación del medio ambiente, recursos marinos, mediación.

Introducción

Conforme la humanidad agota los recursos naturales en la superficie del planeta para sustentar el sistema desarrollista-economicista lineal, nos acercamos cada vez a la última frontera pendiente de explotar como lo son los océanos. Es así como la diplomacia azul se convierte en un nuevo marco referencial de las relaciones internacionales para el entendimiento y análisis del potencial de conflicto vs el potencial de cooperación, en relación con los recursos oceánicos.

⁴⁵ Universidad Nacional de Costa Rica, <https://orcid.org/0000-0001-8566-7821>, oscar.ugalde.hernandez@una.cr

Contenido

Esta investigación plantea lo siguiente: Los orígenes epistemológicos-ontológicos de la diplomacia azul se encuentran entrelazados con la hegemonía oceánica y el balance de poder entre los actores relevantes, lo que a su vez permite impulsar la cooperación internacional vía mecanismos de mediación contingente efectiva. Se utiliza una revisión literaria con enfoque cualitativo con diseño descriptivo de tipo documental para examinar los orígenes epistemológicos-ontológicos del concepto de diplomacia azul. También, se desarrolla el estudio de caso del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical propuesta por Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia, para entender como la mediación contingente efectiva se aplica como mecanismo de la cooperación internacional y de la gobernanza global.

Esta iniciativa del corredor marino es una experiencia exitosa de cooperación multilateral y multinivel que se logra gracias a la presencia de un actor hegemónico con un liderazgo positivo, y la aplicación de una mediación contingente efectiva entre los actores. Esto facilita el desarrollo de áreas protegidas marinas con baja o casi nula probabilidad de conflicto y en aras de la sostenibilidad y protección de los comunes marinos globales.

Conclusiones y Recomendaciones

La construcción epistemológica-ontológica de la noción de diplomacia azul está cercanamente vinculada con el concepto de hegemonía oceánica y al balance de poder entre los actores involucrados. Se ha realizado un parcours de los orígenes epistemológicos-ontológicos de la diplomacia azul vis-a-vis nociones de las relaciones internacionales como tratados, hegemonía, poder y conflicto. Se ha propuesto un esquema analítico para profundizar entre las

formas de hegemonía oceánica transfronteriza y su vínculo con la probabilidad de conflicto, la distribución de recursos marinos, y su contribución hacia el logro de la cooperación internacional y la integración de los actores en cuestión. Se ha mostrado que la presencia de un actor hegemónico como EE. UU., con un liderazgo positivo vía cooperación bilateral y multilateral con los países involucrados, ha servido como un elemento catalizador para que el corredor marino se convierte en una realidad.

Adicionalmente, se propone la mediación contingente efectiva como uno de los mecanismos a disposición de la diplomacia azul para obtener una cooperación internacional y una gobernanza multilateral, para el uso y distribución equilibrada de los recursos marinos entre los actores en cuestión. El corredor marino ha servido como una iniciativa multilateral y multinivel para demostrar que la diplomacia azul es una noción que tiene en la mediación contingente una alternativa de negociación efectiva entre los actores involucrados en la disputa/conflicto. Esto a su vez resultaría en una mayor estabilidad geopolítica y geoeconómica del concierto internacional de naciones, pero sobre todo contribuiría al logro de la sostenibilidad y la equidad en el uso y distribución de los recursos marinos para el bienestar presente y futuro del planeta.

A pesar de que la noción de la diplomacia azul es un desarrollo teórico y de aplicación práctica relativamente reciente, esto a su vez representa una excelente oportunidad para tomar tanto su evolución epistemológica-ontológica como su mediación contingente a la luz del corredor marino en cuestión, como un ejemplo de negociación efectiva que puede ser considerado por hacedores de política exterior y de política ambiental en el mundo, para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y de la armoniosa y equilibrada convivencia necesaria para que todas las naciones y las futuras generaciones, pueden disfrutar de las bondades que los océanos nos brindan.

MAPEO DE PROYECTOS DE LEY EN EL ÁREA DE ECONOMÍA AZUL: PANORAMA LEGISLATIVO 2017-2023

Zaria Morales Herrera ⁴⁶

Ericka Faba Ortiz ⁴⁷

Damián Martínez Fernández ⁴⁸

Palabras clave: economía azul, legislación, desarrollo sostenible, Costa Rica, recursos marinos.

Introducción

La Economía Azul emerge como un paradigma de desarrollo económico que reconoce el rol vital del océano en la economía global y local. A nivel mundial, el océano podría considerarse la séptima economía mundial (Hoegh-Guldberg et al., 2015). En el caso de Costa Rica, esta perspectiva es de particular relevancia: 92%

⁴⁶ Consejo Climático de Juventudes; Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, zariamorales@outlook.com

⁴⁷ Consejo Climático de Juventudes; Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, ericka.faba@gmail.com

⁴⁸ Federación Costarricense de Pesca, Costa Rica, dmartinez@fecop.org

de su territorio está cubierto por mar. Además, sus ecosistemas marino-costeros tienen un valor económico total de aproximadamente \$10 billones (Hernández-Blanco & Costanza, 2021), lo que representó 15,5% del Producto Interno Bruto de Costa Rica para el año 2019 (Banco Mundial, 2023). Estos ecosistemas albergan más de 6700 especies, aproximadamente el 3,5% de todas las especies marinas registradas globalmente, lo que resalta la significativa contribución de Costa Rica a la biodiversidad mundial (Wehrtmann & Cortés, 2009).

Contenido

Considerando la importancia del medio marino en Costa Rica, es crucial realizar un mapeo legislativo de las iniciativas que buscan salvaguardar la biodiversidad marina, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar el bienestar de las comunidades, desde la perspectiva de la economía azul (UNCTAD, 2014). Este artículo tiene como propósito analizar los actuales esfuerzos legislativos en Costa Rica en relación con la Economía Azul, así como identificar eventuales vacíos. Asimismo, busca ser una herramienta que oriente esfuerzos futuros en este ámbito crucial para el desarrollo sostenible del país.

Para realizar el mapeo legislativo, se consultó el Sistema Integrado Legislativo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El procesamiento de datos se realizó con la herramienta de programación R. Se identificaron proyectos de ley con 19 palabras clave, basadas en el informe de Joint SDG Fund e Inflection Finance (2022), se categorizaron según su estado legislativo y se examinaron según criterios de inclusión en títulos y resúmenes. Posteriormente, se evaluó cada proyecto en una matriz de clasificación, y se consolidó una lista final de proyectos de ley relacionados con la Economía Azul.

Las búsquedas identificaron inicialmente 1359 proyectos de ley, presentados entre 2017 y 2023. Tras eliminar 424 duplicados, 694 proyectos fueron excluidos al examinar títulos y resúmenes, reduciendo el número a 241. Posteriormente, tras aplicar la matriz de clasificación, se identificaron 33 proyectos pertinentes. El análisis de los proyectos de ley reveló un enfoque predominante en áreas como la conservación del medio marino y la sostenibilidad de la pesca, mientras que aspectos cruciales como la energía renovable basada en los océanos y la descarbonización de la flota pesquera recibieron una atención limitada o nula. Esta brecha legislativa sugiere la necesidad de una mayor priorización y desarrollo en sectores clave para la sostenibilidad ambiental y económica de las actividades marítimas.

Conclusiones y Recomendaciones

A pesar de los avances identificados, como la promoción del turismo sostenible y la protección de especies vulnerables, el estudio resalta la existencia de vacíos legislativos en torno a la Economía Azul en Costa Rica. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar de manera integral los desafíos ambientales y económicos asociados con la gestión de los recursos marinos y costeros.

Para mejorar la efectividad de la legislación relacionada con la Economía Azul, se recomienda una revisión y actualización periódica del marco legal, así como la implementación de estrategias que fomenten el desarrollo sostenible y la innovación en sectores clave como la energía renovable marina y la descarbonización del transporte marítimo.

EJE 2: RIESGOS Y MONITOREO DEL OCÉANO

BIOMONITOREO DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN ZONAS COSTERAS DE COSTA RICA

Alejandra Mata Mata⁴⁹

Nancy Ariza Castro⁵⁰

Palabras claves: fármacos, maricultura, ostras, mejillones, espectroscopía.

Introducción

Los contaminantes emergentes son sustancias de origen sintético o derivadas de una fuente natural, cuya presencia en el medio ambiente ha pasado desapercibida. El principal problema con estos contaminantes es la escasez de conocimiento sobre su impacto a largo plazo en el ambiente y los ecosistemas acuáticos. Por esta razón, actualmente se ha dado un auge en su investigación (Gil, M. J., Soto, A. M., Usma, J. I., & Gutiérrez, O. D. 2012).

49 Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos, Instituto Tecnológico de Costa Rica. almata@itcr.ac.cr

50 Escuela de Química, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago 159-7050, Costa Rica. nariza@itcr.ac.cr

Un tipo de contaminante emergente son los productos farmacéuticos. Estos compuestos ingresan al ambiente por medio de las actividades antropogénicas como la acuicultura, actividades agrícolas y ganaderas, aguas residuales, entre otros. Además, del desecho inadecuado de medicamentos (Ramírez-Morales et al., 2020).

En Costa Rica se han realizado estudios de este tipo de sustancias en los efluentes y afluentes de plantas de tratamiento de agua residual y en aguas superficiales, en donde, se ha observado la presencia de estas sustancias (Ramírez-Morales et al., 2020; Ramírez-Morales et al., 2021). Sin embargo, a pesar de estas investigaciones, aún no existen estudios sobre el impacto de estos compuestos en los ecosistemas marinos, lo cual es preocupante, ya que muchos de estos compuestos llegan a las zonas costeras por medio de la escorrentía, el desecho directo de aguas residuales o por medio de sedimentos y aguas subterráneas (Biel-Maeso & Lara-Martín, 2021).

La pseudo-persistencia de estos compuestos ha generado una exposición constante en los organismos acuáticos, los cuales tienden a bioacumularlos y biomagnificarlos (Patel et al., 2019). Además, estos compuestos son metabolizados causando un cambio en el desarrollo y comportamiento de los mismos (Martin et al., 2021). Por esta razón, el objetivo de la investigación es desarrollar e implementar una metodología analítica para la determinación de contaminantes emergentes en tejidos de ostras y mejillones en el Golfo de Nicoya.

Contenido

La zona de estudio se enfocó en el Golfo de Nicoya, específicamente, Costa de Pájaros, Paquera e Isla Chira en donde se encuentran las granjas productoras de las ostras (*Magallana gigas*) y los mejillones (*Mytella guyanensis*). La selección de los analitos de interés se realizó por medio de un análisis de datos del consumo

de productos farmacéuticos en los hospitales Monseñor Sanabria (ubicado en Puntarenas), Dr. Enrique Baltodano Briceño (ubicado en Liberia) y el Hospital La Anexión (ubicado en Nicoya) durante el periodo del 2021-2022.

Para el aislamiento, identificación y cuantificación de los analitos de interés, las muestras de organismos son separadas en tejido y concha. El tejido es liofilizado y molido para, posteriormente, ser enriquecido con estándar interno. Las muestras enriquecidas se extraen con disolventes orgánicos. El extracto final se purifica mediante extracción en fase sólida, utilizando cartuchos HBL y se reconstituye en una proporción definida de agua y metanol para ser analizada en el UPLC-MS (Xie et al., 2019).

Por medio del estudio se logró determinar la presencia de carbamazepina, cafeína, levofloxacin y acetaminofén en las muestras de tejidos.

Conclusiones y recomendaciones

A partir de los resultados se busca crear conciencia acerca de la presencia de estas sustancias en las zonas costeras y el posible riesgo que pueden presentar en la salud. Como recomendación se propone realizar un análisis no dirigido para determinar todos los posibles contaminantes presentes en los tejidos estudiados.

LOGLINE FISHERY LANDINGS IN THE COSTA RICAN PACIFIC DURING 2015-2021

Allison Centeno Chaves ⁵¹

Keywords: bycatch, sustainability and fisheries management.

Introduction

The longline fishery in Costa Rica is multi-specific and captures large pelagic species like tuna, sharks, mahi mahi, and billfish among others. These species are either targeted or caught as bycatch in this commercial fishery, and some are also the subject of catch and release practices in recreational fisheries. Due to their exploitation, a better understanding of the stock status is urgent. Costa Rica lacks updated analyses of fisheries landings, which are useful to contribute towards sustainability. An analysis of the National Abstract. The longline fishery in Costa Rica is multi-specific and captures large pelagic species like tuna, sharks, mahi mahi, and billfish among others. These species are either targeted or caught as bycatch in this commercial fishery, and some are also the subject of catch and release practices in recreational fisheries.

51 Federación Costarricense de Pesca, allisoncenteno67@gmail.com

Contents

Due to their exploitation, a better understanding of the stock status is urgent. Costa Rica lacks updated analyses of fisheries landings, which are useful to contribute towards sustainability. An analysis of the National Fisheries Authority landing data from the medium and advanced longline fleets along the Costa Rican Pacific coast was done for the period 2015-2021. Annual mean total landings for large pelagic fish were 7531.01 t, of which 39.14% were sharks, 24.34% were billfish (Istiophoridae and Xiphiidae), 18.05% was mahi mahi, and 14.94% was tuna. Maximum billfish landings were observed during April-January except for swordfish, which peaked during March-September. A weak negative correlation was found between tuna and mahi mahi total landings ($\rho = -0.03$, $p < 0.001$) and a positive correlation was observed between landings of mahi mahi and blue marlin ($\rho = 0.03$, $p < 0.01$). Considering the recent incorporation of the shark family Carcharhinidae in CITES, this study shows that 53.65% of the landings correspond to species that are not the main target of the longline fleet and could be considered bycatch, including sharks, sailfish, and marlins, while only 46.35% of the landings include target fish (tunas, mahi mahi and swordfish).

Conclusions and recommendations

The study of trends and seasonality in fisheries catch can be important when designing regulations for longline fishing in Costa Rica. Our results highlight the need to implement better regulations for the longline fishery to mitigate the impacts on non-target species and improve the sustainability commercial fishing in Costa Rica.

EL PISO DE CRISTAL, UN MONITOREO COLABORATIVO E INNOVADOR DE LOS CORALES DE LA ISLA DEL COCO

Carlos Mallo Molina⁵²

Julia Zafra Aranda⁵³

Palabras claves: fotogrametría 3D, arrecifes de coral, monitoreo ecológico, Parque Nacional Isla del Coco y conservación marina.

Introducción

El objetivo de este estudio es evaluar los efectos de la expansión del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) y monitorear el estado de los arrecifes de coral en este Parque. Innoceana, una organización dedicada a la conservación marina lleva a cabo estas evaluaciones mediante tecnologías de fotogrametría tridimensional con el apoyo de los funcionarios del PNIC.

52 carlos.mallo@innoceana.org

53 julia.zafra@innoceana.org

Contenido

El proyecto piloto se inició en 2021 y se ha refinado desde entonces, con avances significativos que mejoran la comprensión de los ecosistemas marinos de la isla. Este proyecto se alinea con el Protocolo Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC) implementado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), agregando un protocolo de fotogrametría 3D propuesto por Innoceana.

El monitoreo se lleva a cabo dos veces al año, durante la temporada de lluvias y la temporada seca, para recopilar datos y comparar la evolución de los ecosistemas. Los modelos 3D proporcionan una representación visual detallada del estado de los arrecifes, permitiendo analizar la cobertura coralina, blanqueamiento, enfermedades y cambios en la rugosidad, indicador clave de biodiversidad y salud del arrecife.

El estudio también se complementa con ortofotos aéreas tomadas mediante vuelos de drones para crear mapas 2D más extensos que evidencien el crecimiento o deterioro de los arrecifes con el tiempo. Esta metodología, conocida como “El piso de cristal”, ha sido implementada previamente por Innoceana en Tenerife, Islas Canarias, para apoyar la conservación del pasto marino.

Conclusiones y recomendaciones

La ponencia se plantea como el proyecto en sí; una colaboración entre los guardaparques de la Isla del Coco y los científicos de Innoceana. En este evento, se revelarán resultados preliminares de los mapeos del arrecife de coral de la isla, se compartirán vivencias y aspectos interesantes sobre esta área única, y se describirán los próximos pasos de este proyecto que está aquí para quedarse.

COMPARISON OF ENVIRONMENTAL DNA METABARCODING AND UNDERWATER VISUAL CENSUS FOR THE MONITORING OF TAXONOMIC AND FUNCTIONAL DIVERSITY OF FISH COMMUNITIES

Cecile SABOURAULT⁵⁴

Keywords: fish monitoring, underwater visual census (UVC) and marine protected areas.

Introduction

Fish monitoring is essential for assessing the effects of natural and anthropic stressors on marine ecosystems.

54 Université Cote d'Azur, cecile.sabourault@univ-cotedazur.fr

Content

Taxonomic and functional composition of fish communities are frequently assessed using fish surveys, such as Underwater Visual Census (UVC). Environmental DNA (eDNA) metabarcoding appears to be a promising tool. Several studies have described the performance of this new method compared to conventional techniques. However, these analyses have mainly focused on simple diversity indices, such as species richness, without taking into account the functional dimension of biodiversity. We have compared the ability of eDNA and UVC to assess the taxonomic and functional composition (presence/absence data) of Mediterranean fish communities. We collected eDNA samples (n=26) and performed UVC strip transects (n=246) inside and outside four Marine Protected Areas of the Mediterranean Sea, encompassing a wide range of habitats. Samples for eDNA analysis were collected by simultaneous filtering of both surface and bottom Sea waters, and DNA was amplified using a combination of three sets of primers specific to Actinopterygian or Vertebrate taxa. Among the 60 fish taxa identified in this study, eDNA gave better results, detecting 95% of these species, whereas UVC recovered only 58% of them. 25 were unique to eDNA, 3 were unique to UVC and 32 were detected by both methods. Functional diversity was better sampled using eDNA than UVC, with the detection of a wider breadth of functional traits. For example, cryptobenthic species as well as large mobile pelagic fishes were detected more effectively with eDNA.

Conclusions and recommendations

We therefore highlighted the outperformance of eDNA to investigate the taxonomic and functional diversity of fish communities.

RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OBSERVADO Y PROYECTADO EN LAS ZONAS COSTERAS DE AMÉRICA CENTRAL

Eric Alfaro ⁵⁵

Palabras claves: cambio climático, modelos climáticos, adaptación regional y gestión del riesgo.

Introducción

Se presenta un resumen de los resultados contenidos en el Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) en la región del sur de América Central (SAC).

⁵⁵ Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) y Escuela de Física, Universidad de Costa Rica, San José 11501, Costa Rica. erick.alfaro@ucr.ac.cr

Contenido

Se enumeran los principales cambios observados y proyectados de los forzantes climáticos elaborados por el grupo de trabajo I (WGI), así como de las principales amenazas, vulnerabilidades, impactos y riesgos identificados por el grupo de trabajo II (WGII). Se discute, además, algunas limitaciones de los resultados de dichos informes y se sugieren algunas acciones necesarias en América Central en temas de adaptación. En este trabajo se presentan escenarios de cambio climático de alta resolución espacial, 1 x 1 km, para los ocho países miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Tiene una base de datos histórica de 1979 al 2014 como línea base, con proyección hasta el 2099. Estos escenarios fueron generados partir de modelos de última generación del AR6 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC por sus siglas en inglés. Las variables consideradas fueron: precipitación y sus percentiles 10 y 90, temperatura superficial del aire y un índice de aridez. Los resultados derivados de las modelaciones evidencian una diversidad de proyecciones de cambio climático hacia el 2099 en el área de estudio, en el contexto de una región caracterizada por su significativa complejidad topográfica, intensidad de uso de suelo y ocurrencia de desastres hidrometeorológicos espacialmente.

Conclusiones y recomendaciones

Esta variabilidad intrínseca sugiere que las estrategias locales de gestión del riesgo y planificación deben ser diseñadas con un enfoque altamente específico a cada localidad o región. Esto implica que, incluso en zonas geográficamente próximas, las medidas tomadas pueden no ser necesariamente transferibles debido a las diferencias en las proyecciones climáticas. Este trabajo hace énfasis en lo observado y proyectado en las regiones costeras de América Central.

INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA INTERDISCIPLINARIA DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA COSTARRICENSE UTILIZANDO CABLES SUBMARINOS DE FIBRA ÓPTICA

Esteban J. Chaves ⁵⁶

Palabras claves: fibra óptica, plataforma submarina, geofísica, computación avanzada.

Introducción

El crecimiento exponencial en los sistemas de computación de alto rendimiento ha permitido extender el uso de los cables de fibra óptica más allá de la simple transmisión de datos a instrumentos geofísicos robustos, que permiten el monitoreo, en aguas profundas, de variables geofísicas asociadas con la dinámica oceánica (p.e.j. presión, temperatura, profundidad), la tectónica de la plataforma oceánica (p.e.j. terremotos y deslizamientos en montañas submarinas, etc)

⁵⁶ — OVSICORI, Universidad Nacional, OVSICORI, Universidad Nacional
<https://orcid.org/0000-0002-5724-1513>. esteban.j.chaves@una.cr

Contenido

La diversidad en la vida marina. Trabajos recientes han demostrado cómo a través de los métodos de detección acústica distribuida (DAS, por sus siglas en inglés) es posible utilizar estas nuevas tecnologías para medir cambios micrométricos o nanométricos en la tensión superficial de la corteza oceánica, inducidos por eventos transitorios como los terremotos, Tsunamis o los deslizamientos en suelo marino. En general cada uno de estos cables está formado por segmentos de fibras que pueden ser convertidas en interferómetros con espaciamiento variable y que puede ser modificado, de manera que, en un sólo cable, se puede contar con una red de cientos de instrumentos para el registro continuo de la actividad, de la temperatura y la presión oceánica y de la vida marina. En este trabajo se pretende desarrollar las competencias necesarias para el uso de cables submarinos de fibra óptica con fines de monitoreo de la dinámica del océano y la tectónica del suelo oceánico.

Conclusiones y recomendaciones

Mediante el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional y la Universidad de la Costa Azul en Niza, Francia, se vislumbra el intercambio de experiencias en técnicas de monitoreo, procesamiento de datos, computación de alto rendimiento e interpretación geofísica de diversos problemas de estudio. Se buscará, específicamente, hacer uso del cable Pan-American Crossing que se extiende desde la región Sur de la costa oeste norteamericana hasta el canal de Panamá.

RESTAURANDO ARRECIFES DE CORAL: ENCONTRANDO REFUGIO EN UN MAR DE INCERTIDUMBRE

José Andrés Moraga ⁵⁷

Palabras claves: blanqueamiento coralino, restauración de arrecifes, cambio climático, genotipos de coral y resiliencia ecológica.

Introducción

El calentamiento oceánico, producto del cambio climático, se presenta como una de las amenazas más significativas para los ecosistemas de arrecifes de coral en el siglo XXI. El aumento en la frecuencia y severidad de las olas de calor en los océanos ha provocado un incremento en los eventos de blanqueamiento coralino (van Woesik & Kratochwill, 2022). A partir de mediados de 2023, los arrecifes de coral costarricenses se vieron afectados por lo que ahora se denota oficialmente como el cuarto Evento Global de Blanqueamiento

57 jamm@raisingcoral.org

Coralino (Fuente: NOAA, 2024). Presentamos aquí los resultados de un “Plan de Contingencia” para los esfuerzos de restauración coralina, que se implementó en ambas costas del Pacífico y del Caribe de Costa Rica.

Contenido

El Plan consistió en monitorear el desempeño de fragmentos de coral representando distintos genotipos, colocados en diversos sitios, con el fin de obtener información sobre sus respuestas al estrés térmico durante el evento de blanqueamiento 2023. También se realizaron ensayos para determinar el posible efecto del sombreado sobre los fragmentos. Los resultados muestran que los principales factores que afectaron la supervivencia de los fragmentos fueron la temperatura y el genotipo. Los experimentos para reducir la intensidad lumínica, sombreándolos o colocándolos en lugares más profundos, también mejoraron la supervivencia del coral siempre y cuando los fragmentos se colocaran por encima de la capa de sedimentos resuspendidos del fondo.

La mortalidad de colonias silvestres, así como de los que se habían trasplantado en los últimos cinco años, fue alta. Pero la mayoría de los fragmentos en el plan de contingencia mostraron un buen desempeño, permitiendo salvaguardar algunos genotipos.

El plan también demostró la importancia de tomar medidas proactivas durante este tipo de eventos. No solo obtuvimos información valiosa que nos ayudará a adaptar los esfuerzos de r para futuras eventualidades similares, sino que también contrarrestó un sentimiento de impotencia dentro del equipo de restauración de corales. El evento permitió observar de primera mano la realidad de un evento masivo de blanqueamiento coralino, pero también la importancia de aprender tanto como sea posible. Muchos jardineros de coral

de las comunidades locales ciertamente experimentaron un sentimiento de duelo durante el evento, pero la recopilación de datos les ayudó a contribuir a soluciones y nuevas formas de construir resiliencia en los esfuerzos de restauración, tanto en el sentido ecológico como social.

Conclusiones y recomendaciones

Las iniciativas de restauración de arrecifes de coral, incluidas las de Costa Rica, enfrentan contratiempos debido a eventos de blanqueamiento severo y mortalidad de coral, lo que subraya la urgencia de medidas proactivas.

Es posible implementar planes de contingencia proactivos, para salvaguardar fragmentos de coral y su diversidad genética durante eventos de blanqueamiento.

Realizar esfuerzos sistemáticos de preservación y recolección de datos en diversos sitios costeros para comprender los factores que influyen en la supervivencia del coral, como la temperatura y el genotipo.

Explorar estrategias innovadoras de mitigación, como amortiguar la intensidad lumínica y la ubicación de los fragmentos, para mejorar la resiliencia del coral ante eventos de blanqueamiento.

Fomentar la participación y empoderamiento de la comunidad dentro de los esfuerzos de restauración de coral para promover la resiliencia y adaptación a los impactos del cambio climático.

PROCESOS NATURALES NO ESTIMADOS EN LA CONTRIBUCIÓN OCEÁNICA AL CAMBIO GLOBAL: EL SESGO DEL OCÉANO AUSTRAL

Luis Cortizo ⁵⁸

Federico Ignacio Isla ⁵⁹

Palabras claves: volcanes submarinos, cambio climático, emanaciones hidrocarburíferas, océano profundo y gases de efecto invernadero (GEI).

Introducción

Las contribuciones oceánicas (naturales y antropogénicas) al cambio global son estimadas en sus alcances superficiales.

58 lcortiz@mdp.edu.ar

59 Fisla9@gmail.com, CONICET-UNMDP

Contenido

Las contribuciones naturales desde el océano profundo son mucho menos conocidas. Si bien los efectos episódicos de los volcanes han significado sesgos importantes y dramáticos en el clima, se supone que los volcanes submarinos son menos explosivos, afectan muy poco la atmósfera y por lo tanto no producen una gran contribución de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El cambio climático está induciendo cambios en las temperaturas intermedias y profundas océano cuyos impactos tampoco han sido estudiados con precisión y constancia. En zonas de poca profundidad los radares están permitiendo detectar plumas de hidrocarburos que manan del fondo marino. Esta detección se circunscribe a zonas donde la energía superficial permite el afloramiento de diluciones primarias. Hasta se pueden monitorear los efectos de la marea siempre que se mantenga la flotabilidad del hidrocarburo y no aumente el oleaje. Si bien estas emanaciones son captadas en sectores especiales de las plataformas continentales, no significa que no ocurran en sectores más profundos o con mayor energía oceánica.

Conclusiones y recomendaciones

En muchos casos estos manaderos no llegan a superficie y por ende no son registrados. A mayores profundidades la contribución de los hidratos de gas depende de los cambios del nivel del mar y aumentos de temperatura. Dada la turbulencia superficial del Océano Austral las emanaciones desde la plataforma continental y talud de la Antártida no pueden ser captadas en superficie.

DEVELOPING SATELLITE TECHNOLOGY TO MONITOR RED TIDES FROM SPACE IN CENTRAL AMERICA

Marina Marrari⁶⁰

Keywords: satellite oceanography, PACE, harmful algal bloom, phytoplankton, ocean color.

Introduction

Harmful algal blooms, sometimes known as red tides, are caused by the rapid proliferation of certain species of phytoplankton, resulting in massive blooms that can have strong negative impacts on coastal communities, marine organisms, public health, tourism, fisheries and aquaculture. Red tides in Costa Rica have been shown to cause massive fish mortalities due to the presence high concentrations of fish-killing toxins, as well as mortality of other marine organisms due to oxygen depletion. Aquaculture can be strongly affected by the resulting prohibitions on the sales of certain products, while commercial

⁶⁰ Federacion Costarricense de Pesca, FECOP. mmarrari@fecop.org

fisheries have reported losses of up to 60% due to the presence of red tides in fishing grounds. Impacts on tourism may include beach closures, effects on water and air quality, as well as difficulties for recreational fishing and diving operations, all which may result in reduced visitation and economic losses.

Content

The increase observed worldwide in the frequency and magnitude of these events over the last decades, and the lack of capabilities to rapidly identify, assess, and monitor the dynamics of these phenomena pose the need to develop new tools that will allow the design and rapid implementation of prevention and mitigation measures to reduce or eliminate the negative impacts.

The PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) mission launched by NASA on February 8th, 2024, will monitor ocean color as well as the atmosphere and represents the continuation of previous global missions such as SeaWiFS and MODIS. In addition, the hyperspectral capabilities of PACE encourage the study of a wide variety of ocean variables that were not possible to investigate with the existing capabilities. The high spectral resolution of PACE will allow the development of specific algorithms to identify phytoplankton functional groups and even individual species, representing an opportunity to advance our understanding of harmful algal blooms, including their composition and magnitude, as well as their temporal and spatial dynamics.

As part of PACE Early Adopter Program, this study aims use PACE hyperspectral data to develop an operational satellite product to detect and monitor harmful algal blooms in the Central America region and distribute it through the existing open-access satellite data distribution platform, PezCA. Field work includes sampling of red tide events over an annual period at different locations along the

Pacific coast of Costa Rica. Species will be identified, and cell concentrations will be estimated in the laboratory. Pigment composition will be determined using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The information obtained will be used to determine the most frequent and important species in terms of potential impacts, and to develop an algorithm to detect and monitor their dynamics from space using PACE data. Preliminary results will be presented here.

Conclusions and recommendations

The interdisciplinary nature of this project, as well as the interinstitutional collaboration with Costa Rican researchers and international organizations such as NASA and the University of South Florida represents a unique opportunity to improve local capacities, advance our understanding of the dynamics and impact of red tides in Central America, and develop an operational product to inform society and decision makers. Results will have a large impact in the development and implementation of measures to eliminate or reduce the negative impacts of red tides on coastal communities of Central America.

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE PECES PICUDOS PROVENIENTES DE MERCADOS COSTARRICENSES

Roy Francisco Saravia-Sánchez ⁶¹

José Luis Molina-Quirós ⁶²

Mariana Elizondo-Sancho ⁶³

Marina Marrari ⁶⁴

Palabras claves: conservación ambiental, Costa Rica, genética, recurso marino.

Introducción

Los peces picudos (Xiiphidae e Istiophoridae) son especies importantes para la pesca deportiva en costas costarricenses. Sin embargo, estas han sido víctimas

⁶¹ Biomolecular Laboratory, Universidad LCI Veritas, Center for International Programs and Sustainability Studies, Universidad LCI Veritas, San José, Costa Rica

roy.saravia@gmail.com

⁶² Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Latina de Costa Rica, San Pedro, Montes de Oca, San José, Costa Rica

⁶³ Sala de Colecciones, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile

⁶⁴ Federación Costarricense de Pesca, FECOP, mmarrari@fecop.org

de la pesca incidental, provocando que algunas especies se encuentren encasilladas en categorías de “amenaza” según la Red-List de la UICN (Mug et al., 2008; Marrari et al., 2023; IUCN, 2023). Asimismo, los peces picudos también enfrentan otras problemáticas como su inadecuada identificación. Esto ocurre debido a que, al ser capturados sus características diagnósticas como su rostro, piel y aletas son removidas, provocando que su identificación morfológica sea inexacta (Williams et al., 2018; Pacheco-Chaves et al., 2020).

Contenido

Dicho esto, una inadecuada identificación puede provocar un etiquetado incorrecto de los productos provenientes de los peces pico, lo cual, hace que sea necesario reforzar los controles que existen en los puertos. Una medida que se ha propuesto es la utilización de herramientas moleculares como el “Barcoding” para identificar adecuadamente a estas especies (Williams et al., 2018; Rodríguez-Júnior et al., 2020). En ese contexto, la presente investigación se plantea emplear herramientas moleculares como el “Barcoding” mediante el uso de la región mitocondrial Citocromo-Oxidasa-Subunidad-I (COI), con el fin de determinar si existe mal etiquetaje de peces picudos en distintos mercados costarricenses.

Para ello, se analizaron 178 muestras de tejido provenientes de los principales mercados costarricenses (San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Puntarenas, Guanacaste, Limón) entre Junio (2022) y Febrero (2023), dichos tejidos fueron extraídos de filetes etiquetados como “pez vela”, “pez espada”, “marlín rosado” y “marlín blanco”. Las muestras fueron transportadas al Laboratorio BIOMOL donde se ejecutaron los procesos de extracción de ADN y PCR. Los productos PCR se secuenciaron, para posteriormente ser editadas y alineadas mediante el programa Geneious (v2023.0.4). La identificación de especies se

realizó utilizando la herramienta BLASTn (Altschul et al., 1990) al comparar las secuencias obtenidas/consensuadas contra las bases de datos nucleotídicos (NCBI & BOLD; Ratnasingham & Hebert, 2007). Finalmente, se construyó un árbol “NeighborJoining” utilizando el modelo K2P a través del programa MEGA-X (Kumar et al., 2018) con el fin de observar que existiera congruencia con los grupos filogenéticos donde se clasifican estas especies.

Los resultados mostraron que la mayoría de las muestras extraídas de los filetes comercializados fueron correctamente identificados y coincidía con el nombre común utilizado en los mercados, mientras que el etiquetaje erróneo, aunque en menor proporción, sí existió. En ese contexto, lo anterior se confirmó respectivamente para “pez vela” [93.44% (n=57) bien identificadas, 6.56% (n=4) mal etiquetada (otra especie)] y “pez espada” [96.43% (n=27) bien identificadas, el 3.57% (n=1) mal etiquetada (otra especie)]. Por otro lado, las muestras comercializadas como “marlín blanco” [93.61% (n=44)] y “marlín rosado” [(28.19% (n=10)] cuentan con los porcentajes más altos de etiquetado incorrecto.

Conclusiones y recomendaciones

Dado lo anterior, existe presencia de mal etiquetaje en los mercados costarricenses, donde, de las 178 muestras analizadas, el 33.71% son tejidos vendidos bajo nombres erróneos. Además, confirmamos que el “Barcoding” es una herramienta útil y adecuada para la identificación de estas especies. En ese contexto, se sugiere la necesidad de establecer mejores medidas de manejo para estas especies en Costa Rica. Además, de la implementación de bases de datos como la de la FDA (2024), la información publicada por Collete et al., (2006) y la clasificación propuesta por Nelson et al., (2016), donde se encuentran los nombres científicos y comunes más utilizados para referirse a las especies

de peces picudos. Estas sugerencias se plantean con el fin de que se vigile el correcto funcionamiento de la cadena de valor para estas especies como ya se ha implementado exitosamente en otras latitudes (Munguía-Vega et al., 2021; Munguía-Vega et al., 2022; Díaz-Ferguson et al., 2023) y de esa manera poder establecer información especie-específica para los peces picudos.

EL CALENTAMIENTO OCEÁNICO Y LA EXPANSIÓN DE LA ZONA MÍNIMA DE OXÍGENO COMPRIMEN LOS HÁBITATS DE GRANDES PELÁGICOS EN EL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL

Tayler M. Clarke ⁶⁵
Juliano Palacios Abrantes ⁶⁶
Cristina Sánchez ⁶⁷
Fresia Villalobos Rojas ⁶⁸
Raquel Romero Chaves ⁶⁹
Andres Beita-Jiménez ⁷⁰
William W.L. Cheung ⁷¹

Palabras clave: áreas marinas protegidas, atunes, picudos, tiburones, cambio climático.

-
- 65 Institute for the Oceans and Fisheries, The University of British Columbia, Canadá
66 Institute for the Oceans and Fisheries, The University of British Columbia, Canadá
67 Sala de Colecciones, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile
68 Fundación MarViva, Costa Rica
69 Fundación MarViva, Costa Rica
70 Fundación MarViva, Costa Rica
71 Sala de Colecciones, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile

Introducción

El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) es una iniciativa ambiental impulsada por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Esta colaboración tiene como objetivo proteger y gestionar de manera sostenible la biodiversidad marina en el Océano Pacífico Tropical Oriental, una zona conocida por su alta productividad y diversidad biológica. Uno de los principales desafíos que enfrenta el CMAR es mejorar la vigilancia y el monitoreo de la pesca (Price 2022). Mientras tanto, los principales impactos climáticos esperados en los grandes peces pelágicos en el Pacífico Tropical Oriental serán el calentamiento oceánico y la expansión de las zonas mínimas de oxígeno (Clarke et al. 2021). Mejorar nuestro entendimiento de la relación entre la distribución de las zonas mínimas de oxígeno, los peces y el esfuerzo pesquero puede ayudar a guiar el monitoreo y la aplicación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Específicamente, el calentamiento oceánico y la expansión de las zonas mínimas de oxígeno comprimen los hábitats verticales de los grandes pelágicos, mientras que la mayor disponibilidad de presas soporta un alto número de grandes peces (Stramma et al. 2012, Vedor et al. 2021). Estas áreas con una alta densidad de grandes pelágicos cerca de la superficie aumentan la capturabilidad, atrayendo altos niveles de esfuerzo pesquero dentro y alrededor de las AMP (Vedor et al. 2021, Prince et al. 2006, Clarke et al. 2021, Clarke et al. 2022, Rodriguez-Burgos et al. 2022).

Contenido

Una base de datos global tridimensional de oxígeno puede ayudar a esclarecer cómo la zona mínima de oxígeno en y alrededor del CMAR se ha expandido en las últimas décadas (Sharp et al. 2022), y cómo esto impacta la distribución de los grandes peces pelágicos en el espacio tridimensional (3D) del océano, y sus

implicaciones para las capturas y el esfuerzo pesquero. En este estudio, utilizamos el Índice de Crecimiento Aeróbico (AGI) (Clarke et al. 2021) para modelar los cambios en la distribución 3D de grandes peces pelágicos de importancia comercial en el pasado histórico reciente (2004-2021) y proyectar cambios hacia el futuro (2015-2050). Modelaremos la compresión del hábitat para grandes peces pelágicos de importancia comercial: atún aleta amarilla, atún azul, barrilete, tiburones sedosos, tiburón azul, tiburón punta blanca oceánico, marlines y dorado. Para estas especies, correlacionamos los cambios en las distribuciones de profundidad con los datos de capturas y esfuerzo pesquero.

Conclusiones y recomendaciones

Nuestro estudio revela que el cambio climático está ejerciendo una presión significativa sobre las poblaciones de grandes peces pelágicos en el Pacífico Tropical Oriental al comprimir sus hábitats verticales debido al calentamiento oceánico y la expansión de las zonas mínimas de oxígeno. Esta compresión hacia la superficie oceánica está contribuyendo a un aumento en la capturabilidad, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de estos stocks de peces dentro y alrededor de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). La correlación directa entre la expansión de las zonas mínimas de oxígeno y los aumentos en los esfuerzos de pesca indica una necesidad urgente de estrategias de gestión adaptativa en las pesquerías.

PECES DE ARRECIFE DEL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL: DOS DÉCADAS SIGUIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO

Tayler M. Clarke ⁷²

Palabras clave: calentamiento global, pérdida de oxígeno, distribución de especies, desplazamiento, impactos históricos.

Introducción

El cambio climático está causando cambios generalizados en la distribución de las especies marinas (Munday et al., 2008; Poloczanska et al., 2013), conllevando a la redistribución de la biodiversidad marina (Pecl et al., 2017). En particular, los peces marinos han estado respondiendo rápidamente a los cambios ambientales, sus distribuciones se han estado desplazando 150 km/año en promedio (Lenoir et al., 2020; Poloczanska et al., 2016). Los peces de arrecife son ideales para estudiar los desplazamientos de rango en los océanos tropicales,

⁷² Reef Systems Research Group, Ecology Department, Leibniz Center for Tropical Marine Research, Germany. taylermc@gmail.com

gracias a la disponibilidad de conjuntos de datos únicos. Estos datos permiten evaluar los cambios en la abundancia local a lo largo de las últimas décadas, y son proporcionados por la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral (Edgar & Stuart-Smith, 2014). En este estudio, investigamos cómo el cambio climático podría estar impulsando cambios en los patrones de abundancia de peces de arrecife en el Pacífico Tropical Oriental

Contenido

Utilizando un conjunto de datos recopilado por el nodo del pacífico oriental tropical de la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral, evaluamos los cambios temporales en la densidad de nueve especies de peces de arrecife en diez ubicaciones a lo largo de sus distribuciones desde 2005 hasta 2023. Nuestros resultados revelan cambios en las condiciones oceanográficas y los patrones de distribución de la abundancia de peces de arrecife en el Pacífico Tropical Oriental. Las velocidades climáticas, combinando temperatura y oxígeno, variaron de 0 a 200 km/año, con excepciones de sitios que alcanzaron 400-600 km/año. Si los cambios climáticos estuvieran causando cambios en la densidad de especies, esperaríamos ver aumentos en la densidad cerca de los límites fríos y disminuciones en la densidad cerca de los límites cálidos de sus distribuciones. Espiritu Santo, un sitio al norte del límite frío de la distribución de especies, emergió como un punto caliente, con grandes cambios en la densidad de peces de arrecife. Los cambios en la densidad cercano a los límites fríos en el sur fueron menos drásticos, ya que la zona se está enfriando. Sin embargo, si se nota un patrón de continentalización de la fauna de las Galápagos, con un aumento en la abundancia de especies asociadas a la provincia biogeográfica panámica.

Conclusiones y recomendaciones

Nuestro estudio proporciona evidencia de que el cambio climático está afectando a los peces de arrecife en el Pacífico Tropical Oriental, causando desplazamientos generalizados en sus patrones de abundancia. Nuestros hallazgos se alinean con las proyecciones de impacto climático, que sugieren que las distribuciones de peces de arrecife probablemente se desplazarán hacia aguas más frías producidas por sistemas de afloramiento en el norte y el sur. Sin embargo, las áreas de afloramiento solo pueden servir como refugios temporales, ya que, si el afloramiento se intensifica bajo el cambio climático, traerá aguas más ácidas e hipóxicas a la superficie.

Los desplazamientos climáticos en la abundancia de peces de arrecife tienen implicaciones significativas para la composición de especies, las interacciones ecológicas, el funcionamiento del ecosistema, las pesquerías y la conservación (Woodhead et al., 2019). Bajo estas condiciones, pueden ser necesarias medidas de conservación específicas para proteger especies y hábitats vulnerables. Por lo tanto, comprender y monitorear los arrecifes es crucial para implementar estrategias efectivas de conservación y gestión frente al cambio climático (Stuart-Smith et al., 2017). El establecimiento de un programa de monitoreo de peces de arrecife regional estandarizado por el nodo del Pacífico Tropical Oriental de la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral es un esfuerzo reciente esencial para detectar desplazamientos impulsados por el clima y desarrollar herramientas de predicción y soluciones de adaptación.

EUTROFICACIÓN COSTERA, CALENTAMIENTO OCEÁNICO Y OLAS DE CALOR MARINAS EN EL GOLFO DE NICOYA

Tayler M. Clarke ⁷³

Palabras clave: temperatura de la superficie del mar, vigilancia global de la eutrofización, velocidad del clima, estacionalidad, teledetección, clorofila-a, conectividad tierra-mar.

Introducción:

Los ecosistemas costeros altamente productivos pueden impulsar la producción pesquera y la función del ecosistema, pero también pueden preparar el escenario para problemas ambientales como la hipoxia costera y las floraciones algales nocivas (Anderson et al., 2015; Breitburg, 2002; Dai et al., 2023; Dai et al., 2023). El calentamiento oceánico y las olas de calor marinas exacerbaban la eutrofización costera al aumentar las tasas de respiración del fitoplancton e inducir la estratificación en las aguas costeras, aumentando así

⁷³ Fundación MarViva, Costa Rica

la probabilidad de condiciones hipóxicas en las capas inferiores (Brauko et al., 2020; Rodgers, 2021), afectando a su vez la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades costeras. La eutrofización costera, el calentamiento marino y las olas de calor marinas tienen impactos sinérgicos sobre la biodiversidad marina y las pesquerías, amplificando los efectos de cada uno (Breitburg, 2002; Duncan et al., 2023; Smith et al., 2023). Entender las tendencias climáticas locales y sus impactos puede ayudar a las comunidades a adaptarse y encontrar soluciones para un futuro positivo (Badjeck et al., 2010; Gianelli et al., 2021). Aquí intentamos analizar el reciente calentamiento marino, las olas de calor marinas y la eutrofización costera en el Golfo de Nicoya, un sistema estuarino altamente productivo y biodiverso a lo largo de la costa pacífica de Costa Rica, donde la eutrofización costera, el calentamiento marino y las olas de calor marinas pueden estar exacerbando los problemas actuales de sostenibilidad (Lizano Rodríguez, 2019; Vargas-Zamora, 1995, 2016; Whelan, 1989).

Contenido

Nuestros resultados indican que las concentraciones máximas anuales de clorofila-a son hasta 13 veces más altas que el umbral global a partir del cual existe un riesgo de eutrofización costera, destacando el alto riesgo de este fenómeno en el Golfo de Nicoya. Sin embargo, las concentraciones máximas anuales de clorofila-a han estado disminuyendo en el golfo desde 2002. Aun así, los beneficios de la disminución de la clorofila-a podrían ser negados por el calentamiento y las olas de calor marinas. El océano se ha calentado entre 0.28 y 0.72 °C desde 1985, con velocidades climáticas de 1.52 a 11.16 km/año que se desplazan fuera del golfo hacia el océano abierto. Hemos encontrado que la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor están aumentando, mientras que la frecuencia, duración e intensidad de los períodos fríos están

disminuyendo. Las últimas olas de calor marinas en 2022 y 2023 condujeron a disminuciones en la biomasa y el valor desembarcados, aunque la proporción de peces maduros en los desembarcos sigue siendo relativamente estable.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de nuestro estudio revelan que el cambio climático está transformando las condiciones ambientales en el Golfo de Nicoya y destacan áreas de interés para futuras investigaciones, como los impactos de las olas de calor marinas, la hipoxia costera y las interacciones tierra-mar en las pesquerías. Identificamos herramientas potenciales para que la ciencia apoye la adaptación de las pesquerías al cambio climático, en particular la promesa de productos globales de detección remota corregidos por sesgo para mejorar el monitoreo de la temperatura superficial del mar en el Golfo de Nicoya, lo cual también podría conducir a una mejor comprensión de los impactos del calentamiento y las olas de calor en las pesquerías y las comunidades locales. Integrar el conocimiento local con los hallazgos científicos puede promover prácticas sostenibles, fomentando la resiliencia frente a los desafíos climáticos actuales y futuros. Las iniciativas colaborativas que involucren a científicos, formuladores de políticas y partes interesadas locales serán fundamentales para implementar soluciones efectivas.

TROPICAL HABITAT LOSS FOR TEMPERATE REEF FISHES UNDER OCEAN WARMING AND OXYGEN LIMITATION

Tayler M. Clarke⁷⁴
Nicolas Loiseau⁷⁵
Jerry Tjiputra⁷⁶
Conor Waldock⁷⁷
William W. L. Cheung⁷⁸

Keywords: aerobic growth index, metabolic index, climate change, coral reef.

Introduction

Climate change is altering the marine environment and driving widespread shifts in species distributions (Poloczanska et al. 2013, Fox-Kemper et al. 2021).

-
- 74 Institute for the Oceans and Fisheries, The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada
75 Reef Systems Research Group, Ecology Department, Leibniz Center for Tropical Marine Research, Germany
76 MARBEC, Univ Montpellier, CNRS, Ifremer, IRD, 34 095 MONTPELLIER, Cedex 5, France
77 Landscape Ecology, Inst. of Terrestrial Ecosystems, ETH Zürich, Zürich, Switzerland
78 Institute for the Oceans and Fisheries, The University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

Impacts on marine biodiversity are expected to intensify as global ocean temperature continues to warm up in the 21st century (Kwiatkowski et al 2020). Ocean warming increases metabolic and biological rates of marine fishes and invertebrates and thus their oxygen consumption (Clarke & Johnson 1999, Gillooly et al. 2001, DeLong et al. 2017), reducing their scope for growth and reproduction (Pörtner & Knustl, 2007, Portner et al. 2017). In areas where marine species are living close to their upper thermal limits, further warming and/or increases oxygen demand dissipates their aerobic scope, and leads to local extirpations or habitat loss as organisms become unable to supply their metabolic oxygen demand (Deutsch et al. 2015, Clarke et al. 2021). Declines in the oxygen content in species' habitat may further exacerbate the loss of viable habitat for marine fishes and invertebrates.

Content

Using an eco-physiological indicator of habitat viability (Aerobic Growth Index, AGI), we project tropical habitat losses for 940 reef fish species under global warming levels (GWL) of 1.5°, 2.6° and 3.5 °C above pre-industrial levels. The projected tropical habitat loss for all reef species averaged -1.4 ± 3.8 under 1.5 ° of warming, $4.9 \pm 5.5\%$ of their baseline habitat area under 2.6° of warming and $\sim 10.1 \pm 8.3\%$ under 3.5° of warming. We found large differences in the magnitude of tropical habitat losses between tropical and temperate reef fishes (with temperature preferences below 23 °C). Temperate reef species are projected to undergo larger habitat losses than their tropical counterparts, with $7.4 \pm 7.9\%$ compared to $4.2 \pm 4.3\%$ under 2.6° warming and $14.1 \pm 11.8\%$ compared to $8.9 \pm 6.6\%$ under 3.5° warming. In both cases, temperate and tropical species gained on average 0.8 ± 5.3 to $1.6 \pm 3.2\%$ of their tropical habitat area in a 1.5° warming world, which may be related to the very small increases in temperature and pO₂ in some tropical regions.

Temperate reef fishes showed their strongest losses in higher latitudes and lower temperatures, but still at the warmest limit of most temperate species' distributions. Habitat losses were lowest at 15 °S and increased towards southerly and northerly latitudes. The strongest losses occurred in the southern hemisphere, reaching up to $66.2 \pm 17.1\%$ at 40 °S. Tropical reef fishes also showed strongest losses of up to $20.6 \pm 6.5\%$ at the warmest limit of their distributions, which occurred near the Equator, at 4°N. While losses occurred at the Equator, under 2.6° and 3.5° warming, a slight gain in habitat occurred under 1.5° warming.

Conclusions and recommendations

Our study focused on habitat loss in tropical regions, revealing that areas with significant declines aligned with the warm range margins of both tropical and broadly distributed temperate or subtropical species. The species that prefer cooler conditions, though less numerous, are integral to tropical reef fish communities and are expected to suffer greater habitat loss at these warm range edges, typically found at higher latitudes than those of their tropical counterparts. Importantly, this trend coincides with our understanding of the impacts of ocean warming on species physiological performance, which increases species' oxygen demands above supply levels along species' warm range edges, rendering habitats unviable.

**EJE 3: SALUD Y
PRODUCTIVIDAD DEL
OCÉANO**

DIVERSIDAD GENÉTICA DE PARGO MANCHA EN DOS LOCALIDADES DE COSTA RICA

Alejandra Murillo Ríos ⁷⁹

Palabras clave: microsatelites, población, pargo mancha, estructura genética, pesquería.

Introducción

En Costa Rica, una de las especies marinas más importantes tanto en pesquería como en acuicultura es el pargo mancha (*Lutjanus guttatus*), lo cual ha generado una fuerte presión sobre sus stocks naturales (Soto-Rojas et al., 2018). La determinación del estado genético de poblaciones de peces es fundamental para poder definir algunas medidas de protección y generar programas de conservación; una de las formas de determinar dicho estado genético es el análisis de la estructura genética y los niveles de variabilidad de las poblaciones (Muñoz et al., 2019). Esto puede verse afectado por características ambientales, eventos históricos que ocurren en los sitios donde se encuentran las poblaciones

⁷⁹ Universidad Técnica Nacional, Costa Rica, amurillorio@utn.ac.cr

(Palma et al., 2007), sobrepesca, fragmentación y deterioro de los ecosistemas, entre otros (Mancera et al., 2013). El objetivo de esta ponencia es divulgar el resultado del análisis de la diversidad genética de pargo mancha en dos regiones de Costa Rica, el Golfo de Nicoya y el Golfo Dulce, como insumo para la generación de posibles estrategias de manejo poblacional para la especie y otras especies de peces.

Contenido

El empleo de herramientas moleculares es fundamental para obtener la información genética de las poblaciones a estudiar. Dentro de estas se encuentran los microsatélites, SNPs y ADN mitocondrial (Povh et al., 2008). Los microsatélites son marcadores moleculares que se caracterizan por ser regiones de ADN que presentan repeticiones en tándem de distintos tamaños y se han utilizado en el estudio de distintas poblaciones de pargos (Molina-Quirón, 2022; Reguera-Rouzaud et al., 2021; Landínez et al., 2009; Pérez-Enríquez et al., 2020). Para este estudio se tomaron 44 muestras de peces del Golfo de Nicoya y del Golfo Dulce. Se midió la longitud, el peso y se tomó una muestra de 2 cm² de la aleta caudal para la extracción del ADN, la cual se conservó en etanol al 80 % en tubos de centrífuga de 1.5 mL. Se realizó la extracción de ADN utilizando un kit comercial y se midió la pureza de la misma; posteriormente, se utilizaron cebadores, fluoróforos y protocolos de amplificación de PCR que habían sido determinados previamente para *Lutjanus guttatus* (Pérez-Enríquez et al., 2020). Se utilizó un termociclador convencional para obtener los microsatélites, que posteriormente fueron mezclados en pools y enviados para su genotipificación. Los resultados fueron analizados con el software GeneMarker V.3.0.1 (SoftGenetics) y se identificaron los alelos para cada locus para cada localidad. Se realizó una limpieza de los datos con programas estadísticos y se estimaron los siguientes

parámetros: frecuencias alélicas y los parámetros de diversidad, la estimación del equilibrio Hardy-Weinberg por locus y por localidad, se establecieron las diferencias entre localidades utilizando un AMOVA, se visualizó la estructura poblacional mediante el análisis de componentes principales y el método bayesiano de agrupamiento instrumentado; finalmente, se realizó un análisis de distancias genéticas mediante remuestreo.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de este estudio demuestran que existe un elevado polimorfismo en los parámetros de diversidad, pero con muy bajo nivel de heterocigosidad observada si se compara con la esperada. Adicionalmente, no hay evidencia suficiente para decir que se trate de dos poblaciones distintas ($F_{ST} = 0.00264$, $P > 0.05$) y una desviación en el equilibrio Hardy-Weinberg explicada por la posibilidad de la mezcla de organismos de origen distinto a los del medio silvestre. Por lo tanto, para efectos de manejo a nivel de pesquería, las dos poblaciones se pueden considerar como una sola población panmíctica. Se recomienda el uso de marcadores genéticos para el monitoreo de las poblaciones de peces con una alta presión pesquera para evaluar su estado genético.

RECuento DE METALES PESADOS SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO, TÉCNICA DE CULTIVO DE MEJILLÓN (*MYTELLA GUYANENSIS*), EN PUERTO PALITO, ISLA CHIRA, PUNTARENAS, COSTA RICA

Fiorella González Solórzano ⁸⁰

Marlon Salazar Chacón ⁸¹

Ronald Sánchez Brenes ⁸²

Palabras clave: mejillón, metales pesados, cultivo, balsa, crecimiento.

Introducción

Mytella guyanensis (mejillón), tiene adaptación a diversos rangos promedios de parámetros ambientales (pH 7,54-7,84; oxígeno 24-83% de saturación; temperatura 28-31 °C) y característica morfológica distintiva de presentar dos valvas o conchas, las cuales cumplen funciones de protección contra depredadores, soporte, fijación y resguardo de los órganos internos, es un bivalvo propio que de la zona costera del Pacífico de Costa Rica y se presentó

80 Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, figonzalez@uned.ac.cr

81 Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, masalazar@uned.ac.cr

82 Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, rsanchez@uned.ac.cr

inexistencia de cultivo hasta el 2017 con el proyecto UNED, con trabajo de 9 familias al 2024 y 250 canastas de cultivo.

Contenido

El objetivo de la investigación fue evidenciar en *M. guyanensis*, la presencia de metales pesados, la forma de cultivo para proteger los bancos naturales y contribuir con la fauna del océano. El cultivo del mejillón se realizó en balsas de 3 x 3 m; se extrajeron 3 muestras de 100 g, las cuales fueron trasladadas a los Laboratorios LAMDA y CITA para analizarlas según los métodos estándar. En época seca, para la carne, el resultado obtenido de los análisis de metales pesados, Cadmio, Mercurio y Arsénico, no registraron cambios según la época del año, los valores fueron inferiores a 0,01 mg/kg, mientras que para Plomo y Cromo se registraron valores superiores a los 0,075 mg/kg en época lluviosa; por otro lado, al realizar siembra de semilla en canastas, dejarlo alrededor de 7 meses, creciendo un centímetro por mes, para venta fue pertinente para mantener ciclos de crecimiento y aprovechar las semillas que se encuentran naturalmente en el medio. Se realiza la etapa de desdoblamiento y selección para contribuir con el crecimiento y bajar la mortalidad que en promedio ronda entre 6-10%, siendo mayor en época lluviosa.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluyó que los metales pesados presentaron valores bajos y no varían las concentraciones promedio según la época, pero hay indicios de su presencia en el medio de cultivo. Son 7 meses lo que tarda el bivalvo para tener tamaño apropiado para la venta según exigencias del cliente, además es imprescindible el cultivo en canastas, desdoblamiento y selección para que se desarrollen

y no sean devorados por la fauna acompañante. Se recomienda dar a los pescadores acompañamiento en los procesos diarios de mantenimiento de embarcaciones, en el uso indiscriminado de combustible y cualquier reparación de infraestructura que involucre sustancias que pueden ser contaminantes del océano. Por otro lado, se requiere tener un registro anual de mediciones de presencia o ausencia de metales pesados y con ello respaldar posibles procesos de sensibilización de la población que contribuyan con la protección del Océano Pacífico. Finalmente, promover la siembra de semilla y la transferencia de esta tecnología a los pobladores de las zonas costeras que desean comercializar el mejillón.

EFFECTS OF MARINE PROTECTED AREAS ON BIODIVERSITY, TROPHIC STRUCTURE AND METAL CONTAMINATION OF COASTAL ECOSYSTEMS

Gael LE CROIZIER ⁸³

Keywords: marine protected areas (MPAs), marine biodiversity, trophic structure, metal pollution, artisanal fishing.

Introduction

Intertropical coastal areas provide many ecosystem services such as fish production, ensuring food security for local populations and supporting the economy of tropical countries.

83 gael.le_croizier@ird.fr

Content

However, coastal ecosystems are subject to an increasing number of anthropogenic pressures, such as contaminant discharges and overfishing. With the aim of conservation and sustainable management of coastal ecosystems, certain tropical countries have opted for the establishment of marine protected areas (MPAs). However, current knowledge on the effects of MPAs remains limited, particularly in terms of abundance and biodiversity, trophic structure and metal contamination of marine communities. In addition, social acceptance and compliance with MAPs by local fishing communities, particularly artisanal fishermen who are most dependent on coastal areas, constitutes an essential prerequisite for the success of such conservation measures.

Conclusions and recommendations

In this context, this research project will aim to: 1) describe the effects induced by the establishment of MPAs on the composition of communities and marine biodiversity, as well as on societal practices; 2) characterize changes in the trophic structure of ecosystems subject to conservation measures; 3) evaluate the influence of MPAs on metal contamination in coastal areas. The knowledge acquired will benefit research efforts on controlling health risks, recovering biodiversity and the sustainability of the exploitation of marine resources.

ESTRATEGIAS DE CONTROL AVANZADO COMO HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE LA EXTRACCIÓN DE ENERGÍA OCEÁNICA

Juan Luis Guerrero Fernández ⁸⁴

Christopher Vega Sánchez ⁸⁵

Julio César Rojas Gómez ⁸⁶

Palabras clave: energía indestructible, conversión de energía de olas, control predictivo no lineal, convertidores de energía de olas (WEC) y tecnología de energías renovables.

Introducción

Los océanos albergan una gran cantidad de energía que aún no hemos aprovechado. La energía oceánica, presente en las olas, las mareas y las

84 Instituto Tecnológico de Costa Rica, jguerrero@itcr.ac.cr

85 Instituto Tecnológico de Costa Rica, cvega@itcr.ac.cr

86 Instituto Tecnológico de Costa Rica, jrojas@itcr.ac.cr

corrientes oceánicas, es limpia, renovable, densa y de gran abundancia en nuestro planeta. El recurso undimotriz ha sido estimado (mundialmente) en alrededor de 3.7 [TW] y alrededor de 32000 [TWh/año] en [1] y [2], energía que puede cubrir alrededor del 20% de la demanda mundial actual [3].

Contenido

Aunque la energía undimotriz se presenta como un recurso prometedor debido a todas sus bondades, la conversión de la energía de las olas en energía eléctrica aún no ha alcanzado una etapa de comercialización. Dentro de las razones principales que justifican la falta de crecimiento de esta tecnología, se puede atribuir al hecho de que capturar el movimiento irregular de las olas en el mar no es una tarea sencilla como, por ejemplo, obtener energía del viento [3]. Esto se aprecia de manera evidente con la ausencia de una tecnología dominante en el ámbito y está relacionado con la existencia de cientos de conceptos y patentes propuestos durante los años.

A pesar de que existen diversos diseños para convertidores de energía de olas (WEC, por sus siglas en inglés), todos ellos tienen un objetivo común y fundamental: la conversión de energía debe realizarse de la manera más económica posible, manteniendo la integridad estructural del dispositivo, minimizando el desgaste de los componentes del WEC y funcionando en una amplia gama de condiciones marítimas [3].

Estudios recientes [4] y [5] señalan que estrategias de control avanzadas pueden impactar aspectos de diseño y operación de un WEC, tales como el tamaño, configuración de las granjas, y maximizando la conversión de energía del sistema de extracción de potencia (PTO, en inglés). Las estrategias de control en conjunto con el estudio de materiales adecuados para el entorno marino, nuevos diseños

de máquinas eléctricas, ensayos a gran escala de dispositivos y desarrollo de arreglos de WECs constituye apartes clave hacia una comercialización exitosa de la tecnología de los WEC[3].

Conclusiones y recomendaciones

En este estudio se revisa la función principal que debe cumplir el controlador del sistema de extracción de potencia, así como se estudian las condiciones que el sistema debe satisfacer para garantizar la máxima extracción de energía de las olas. Posteriormente se presenta una estrategia de control óptima llamada “Nonlinear model predictive control base on real-time iteration scheme”. Esta estrategia de control tiene la particularidad de que incorpora la eficiencia del sistema de extracción de potencia en ambas direcciones de flujo de potencia al resolver el problema de control óptimo en cada punto de muestreo.

La ley de control propuesta se evalúa mediante simulaciones numéricas utilizando un modelo hidrodinámico a escala del Wavestar (un diseño conocido en la literatura). Las simulaciones revelan que la estrategia de control propuesta supera claramente a un simple controlador resistivo.

ENERGÍA AZUL, LA PRÓXIMA FRONTERA ENERGÉTICA RENOVABLE DE COSTA RICA

Rodrigo Rojas Morales ⁸⁷
Mario Hernández Villalobos ⁸⁸

Palabras clave: energía azul, descarbonización, matriz eléctrica renovable, economía azul y desarrollo costero sostenible.

Introducción

Uno de los principales logros de Costa Rica en materia de desarrollo sostenible es la consolidación de una matriz electro-energética basada en fuentes renovables firmes, provenientes de las fuerzas de los ríos, calor volcánico, viento, sol e incluso la biomasa. La integración de estos aprovechamientos, esencialmente continentales, forman parte del liderazgo internacional que se le ha reconocido al país. Sin embargo, esta condición es una falla del modelo energético, centrado en el uso de energía de tierra firme, que debe mejorarse, dado que Costa Rica

⁸⁷ Instituto Costarricense de Electricidad, RRojasM@ice.go.cr

⁸⁸ Universidad Nacional, Costa Rica. mario.hernandez.villalobos@una.ac.cr

es 10 veces más mar que espacio terrestre y con un vasto patrimonio marino, en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, con potenciales disponibles en olas, mareas, corrientes, viento marino e incluso gradientes térmicos y salinos.

Contenido

Las proyecciones del 2022 de la Agencia Internacional de Energías Renovables señalan una creciente capacidad global para producción de energía a base de olas y mareas (3 GW) y de fuentes eólicas marinas (494 GW y 2.465 GW para 2030 y 2050, respectivamente). Estas cifras son alentadoras, ya que, por el potencial energético y las tendencias en competitividad por costos, la energía azul cada vez es más estratégica en apoyar la descarbonización y electrificación renovable de la economía, dos nuevos paradigmas de desarrollo de la economía azul y de los servicios ecosistémicos basados en el aprovechamiento de energía del mar.

La energía azul será la próxima frontera energética renovable de Costa Rica. Resultados de investigaciones de la última década confirman los potenciales con los que cuenta el país. En el Pacífico Norte, existe una pluma de viento marino permanente con velocidades extraordinarias para aprovechar su energía. El potencial teórico es cercano a los 14.400 MW (cuatro veces la capacidad instalada total actual), esta generación eólica “offshore” aumentaría el porcentaje de renovabilidad de la matriz eléctrica, se contaría con energía para complementar la futura demanda de electricidad para el desarrollo de la región norte.

En concordancia con la Agenda 2030, la descarbonización de la economía y el combate contra el calentamiento planetario podrían acelerar la marinización de la matriz eléctrica nacional. Desde el mar podrán emerger opciones energéticas para zonas costeras aisladas de la red, generación distribuida para comunidades

en islas (sin acceso a energía firme) y la promoción de polos de desarrollo y calidad de vida, mediante distritos de fríos y proyectos de desalinización de agua para consumo doméstico e industrial. Para esto, se requerirá el desarrollo de capacidades, transferencia de conocimientos y una nueva infraestructura energética adaptada a las necesidades de la costa.

Conclusiones y recomendaciones

Para aprovechar estas soluciones se necesita resolver retos que impone el océano. Se debe profundizar en estudios oceanográficos específicos, en ordenamiento espacial marino-costero, en un acople social con poblaciones costeras en alta vulnerabilidad socio ambiental y en aspectos ambientales, jurídicos y tarifarios. Será ineludible despojarse del cortoplacismo, anticipar las demandas de la nueva economía azul y aumentar las sinergias entre la institucionalidad, las organizaciones de base social no gubernamentales y la academia. Asumir una visión de prospectiva será determinante, el océano nos debe inspirar a no estar más a espaldas del mar y avanzar hacia el desarrollo humano costero.

RESOLVIENDO LOS DESAFÍOS DE SOSTENIBILIDAD PARA ALCANZAR FUTUROS MARINOS DESEABLES EN EL NEXO ALIMENTACIÓN-CLIMA-BIODIVERSIDAD

Tayler McLellan Clarke ⁸⁹

William W.L. Cheung ⁹⁰

Palabras clave: soluciones basadas en la naturaleza, cambio climático, seguridad alimentaria, futuros positivos, pesquerías.

Introducción

La capacidad del océano para sostener la vida y apoyar el bienestar humano se ve cada vez más amenazada por el cambio climático intensificado que exacerba otros factores de estrés humanos no climáticos, como la sobrepesca, la contaminación y las especies invasoras. Son urgentemente necesarias

89 taylermc@gmail.com

90 Institute for the Oceans and Fisheries, The University of British Columbia, Canada. w.cheung@oceans.ubc.ca

soluciones para alcanzar futuros oceánicos ‘deseables’ que apoyen la mitigación y adaptación al cambio climático, la producción de alimentos sostenible y la conservación de la biodiversidad.

Contenido

Aquí examinamos las vías a través de las cuales los portafolios de opciones de soluciones podrían contribuir a resolver los desafíos en el nexo de clima, alimentos y biodiversidad. Primero examinamos los riesgos compuestos por los impactos provocados por el cambio climático y múltiples factores de estrés no climáticos sobre los ecosistemas marinos y sus comunidades humanas dependientes. Luego exploramos cómo las opciones de solución seleccionadas pueden ayudar a abordar estos riesgos compuestos y contribuir a los objetivos de clima, alimentos y biodiversidad, así como sus principales incertidumbres y posibles compensaciones.

Conclusiones y recomendaciones

Destacamos cómo los escenarios y modelos con enfoques participativos pueden ser utilizados para facilitar el codesarrollo de caminos resilientes al clima para futuros oceánicos que reúnan conocimientos y perspectivas de las partes interesadas, titulares de derechos y poseedores de conocimientos. En general, esta presentación proporciona perspectivas sobre las consideraciones clave en el desarrollo de futuros naturales resilientes al clima para el océano.

TRANSFORMACIONES DE LA PESCA EN PANAMÁ: ANÁLISIS DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICO

Paul Antonio Córdoba ⁹¹
Rita Liss Ramos Pérez ⁹²

Palabras clave: pesca artesanal, actividad económica, comunidad.

Introducción

La pesca artesanal en América Latina y específicamente en Panamá es un tema de profundo interés debido a su importancia económica, social y cultural. La literatura científica ofrece una visión integral de esta actividad, explorando sus dimensiones desde distintos enfoques y disciplinas.

91 pacm1977@gmail.com

92 Universidad de Panamá, rita.ramos@up.ac.pa

Contenido

En ese sentido, este estudio propone analizar y sintetizar la investigación actual sobre la pesca artesanal, centrándose en su contexto sociocultural, económico y ambiental entendiendo que esta literatura revela una diversidad de enfoques y temáticas desde estudios etnográficos que exploran los modos de vida de las comunidades pesqueras, hasta investigaciones económicas que evalúan la contribución de la pesca artesanal al sustento de estas comunidades proporcionando una comprensión profunda de las complejidades asociadas a esta actividad.

Conclusiones y recomendaciones

La estrategia metodológica abarcó la revisión bibliográfica y documental, centrándose en los catálogos (Redalyc , Dialnet), utilizando la hermenéutica como enfoque interpretativo; permitiendo la construcción de un marco orientador para construir una base sólida que permita comprender las interrelaciones entre la pesca artesanal, la producción estacionaria y la vida de las comunidades ribereñas, lo que enriqueció la comprensión de estos contextos y permitió identificar áreas clave para la investigación empírica.

EJE 4: UN OCÉANO QUE INSPIRA

INNOCEANA, UNA PLATAFORMA QUE INSPIRA PROTECCIÓN POR EL PACÍFICO TROPICAL COSTARRICENSE

Carlos Mallo Molina ⁹³

Palabras clave: conservación marina, educación ambiental, innovación tecnológica, participación comunitaria y restauración de arrecifes.

Introducción

Esta ponencia busca inspirar a jóvenes investigadores y conservacionistas, enseñando que hay caminos posibles en el Mundo de la conservación marina y descubriendo lugares espectaculares de Costa Rica. Además de dar a conocer el centro de conservación marina de Innoceana en Ojochal.

Innoceana es una organización global sin fines de lucro dedicada a preservar el océano para las futuras generaciones. Reconocemos las amenazas que enfrentan nuestros ecosistemas marinos, desde la contaminación hasta el

93 carlos.mallo@innoceana.org

cambio climático y la sobrepesca. Nuestra misión es proteger eficazmente áreas del océano críticas para el futuro de la humanidad y los ecosistemas del planeta Tierra.

Contenido

integral que combina innovación, educación, investigación y colaboración. Trabajamos activamente para empoderar y educar a las comunidades costeras, liderando proyectos de investigación colaborativos y aprovechando tecnologías de vanguardia. Creemos en la importancia de involucrar a las personas de todo el mundo en la protección de nuestros océanos. Nuestro compromiso se refleja en nuestras acciones para promover la conservación marina globalmente. Con determinación y dedicación, nos esforzamos por garantizar un futuro sostenible para nuestros océanos y para las generaciones futuras.

Innoceana es una organización sin fines de lucro que ha trabajado en proyectos de conservación marina en el Pacífico Sur de Costa Rica desde el 2018. De hecho, ha establecido el primer centro de conservación marina del país.

Tenemos como objetivos:

Acercar la conservación a la comunidad local de Uvita y Ojochal, así como a la comunidad indígena de Boruca, y establecer alianzas que fortalezcan nuestra misión. Actividades como estudiar la calidad del agua de los ríos sagrados, plantar árboles en las montañas y organizar talleres de conservación con los jóvenes de la comunidad Boruca son algunas de nuestras acciones conjuntas.

Llevar a cabo investigaciones científicas enfocadas en la preservación de los ecosistemas de la zona. Proyectos como “INMOLO, Monitoreo y Localización de Invertebrados” han creado un libro en línea en colaboración con la comunidad

local y diferentes guardaparques para mejorar la base de datos científica y crear conciencia sobre la importancia de los invertebrados. También trabajamos en un proyecto “El piso de cristal” de monitoreo 3D de arrecifes de coral que sienta las bases para iniciar una investigación sobre su restauración este año.

Educar a las generaciones futuras para que mantengan una relación más sana y respetuosa con su entorno. Impartimos talleres educativos tanto dentro del centro como en las escuelas, y hemos creado el Junior Blue Warrior Club, donde los niños de la comunidad asisten a clases semanales de conservación marina y realizan excursiones de campo.

Algunos indicadores de nuestro trabajo:

- 15.500 metros cuadrados de corales modelados en 3D
- 3.300 hectáreas exploradas en áreas marinas protegidas
- +75 expediciones científicas comunitarias de conservación marina realizadas
- 522 especies de invertebrados inventariadas
- +600 muestras de calidad del agua
- +300 talleres de conservación marina para niños
- Más de 2.000 niños han participado en talleres de conservación marina.
- Más de 1 tonelada de residuos recolectados mediante limpieza de playas

Conclusiones y recomendaciones

Esta ponencia propone un enfoque integral de conservación marina, “un todo uno” que fusiona la investigación, la educación y el trabajo comunitario, combinando una presentación (diapositivas) con videos de los fondos marinos de la Isla del Caño y de la Isla del Coco. Descubriendo sus maravillas y secretos.

También, como parte de la ponencia se expondrán materiales interactivos como videos en 360 grados y modelos de corales en realidad aumentada.

Se propone una duración de 15´ + 5´ de preguntas.

La organización Innoceana enviará miembros de su equipo de trabajo e invitará a colaboradores como guardaparques del SINAC.

LAS CRÓNICAS PARA CREAR VINCULO EN UNA COMUNIDAD PESQUERA DE LA COSTA CARIBEÑA DE MÉXICO (MAHAHUAL, QUINTANA ROO, MÉXICO)

Clara MALBOS⁹⁴

Palabras clave: comunidades pesqueras, conservación, dinámica social.

Introducción

Esta ponencia se basa en la investigación doctoral de Clara Malbos de la Universidad de Paris en colaboración con el centro de investigación MARES entre 2018 y 2021 en el pueblo de Mahahual en el sur de la Península de Yucatán en México. Se enfoca sobre una experiencia colaborativa que se hizo entre julio y septiembre 2020 cuando el pueblo y el resto del mundo estaba inmovilizado por la pandemia del COVID-19. Normalmente este pueblo pesquero vive gracias al turismo ya que tiene un muelle de cruceros y el aeropuerto internacional de Cancún a solamente cuatro horas de aquí.

94 clara@morphocostarica.com

Contenido

La investigación quiso entender las relaciones de poderes y dominaciones entre los diferentes actores del pueblo. Como resultado se ha observado que la jerarquía social en el pueblo estaba controlada por la industria del turismo y que sin los turistas (durante la pandemia) los actores del pueblo guardaban su lugar en esta jerarquía.

La costa de Mahahual beneficia de un acceso directo a la barrera de coral mesoamericana que es la segunda más grande del mundo. Entonces, la protección de los ecosistemas es un tema bastante discutido en el pueblo que crea también conflictos entre las diferentes comunidades.

La experiencia colaborativa tenía por objetivo de entender las formas de vivir de los trabajadores del turismo en tiempo de pandemia, pero resultó que creó vínculo entre los habitantes de la comunidad y sensibilización a los ecosistemas de la zona. Siguiendo la línea de pensamiento del “Chicago Guide to Collaborative Ethnography” (Lassiter, 2005) un grupo de habitantes escribo sobre sus vidas en pandemia. Este trabajo ha cambiado el lugar de los habitantes en la investigación: pasaron de participantes a colaboradores involucrados en un proceso de reflexión y análisis. La escritura de estas crónicas y el taller de investigación que resultó de ellas fueron un creador de vínculo social, estos habitantes fueron capaces de entender en grupos sus dudas sobre su futuro y deconstruir metodológicamente sus incertidumbres.

El objetivo de esta ponencia es de presentar un trabajo colaborativo con comunidades pesqueras con la mente de unir los habitantes para poner en marcha proyectos de conservación con dichas comunidades.

HOW MUCH WEALTH AND WELLBEING DOES RECREATIONAL FISHING GENERATE IN COSTA RICA

Henry Marín Sandoval ⁹⁵
Adriana Chacón Cascante ⁹⁶

Palabras clave: sport fishing, community well-being, socioeconomic impact, natural capital and coastal economy.

Introduction

The macroeconomic gains and the impact on the well-being of people working in recreational fishing in Costa Rica were analyzed to make the industry's impact on the Costa Rican national economy and local communities visible. Although the pure economic contribution of the activity to the national economy is well-accepted, and other studies have estimated its macroeconomic importance, data, and methodological limitations have constrained the results; the

95 hmarin@fecop.org

96 adrchacon.agecon@gmail.com

socioeconomic impact of the activity on coastal community families working in the sector is poorly understood. Data from different sources were used to perform the analysis, including angler visitation, distribution of their expenditure, costs of provisioning the associated services, and fiscal variables.

Content

The community capital approach was combined with the quality-of-life methodology to assess the impact of sport fishing on the well-being of captains and mates of sport fishing vessels. A total of 304 individuals were contacted in seven communities along the Pacific coast of Costa Rica. Results indicate that sport fishing represents 13% of Costa Rica's annual tourism income, generating more than 500 million dollars annually. It was estimated that there are at least 1,500 people working directly on sportfishing boats. They show a high self-perceived quality of life, both individual and familiar, of people directly working in the sportfishing sector. The variables that explain most of the self-reported well-being are sportfishing-related infrastructure (such as moors, piers, and marinas), the perception of high availability of target species (natural capital), and access to training (human capital investment). Complementary investments from different sectors at the community level (environment, education, building infrastructure) are also key to increasing the positive impacts of sportfishing on coastal communities of Costa Rica.

TRES CLAVES PARA GARANTIZAR UN FUTURO POSITIVO PARA EL OCÉANO

Rashid Sumaila ⁹⁷

Palabras clave: océano, biodiversidad, economía y clima.

Introducción

En esta charla, primero explicaré por qué necesitamos un futuro positivo para el océano. La idea principal es que la humanidad necesita proteger y salvar el océano para que nosotros mismos podamos tener un futuro positivo.

Contenido

Luego, argumentaré que para garantizar un futuro positivo para el océano, debemos abandonar la noción de que tenemos que tomar todo, en todas partes y todo el tiempo (del y en el océano).

⁹⁷ Institute for the Oceans and Fisheries, The University of British Columbia, Canada. r.sumaila@oceans.ubc.ca

Conclusiones y recomendaciones

¿Por qué? Porque esta es la manera de asegurar la biodiversidad, la economía, el clima y la justicia intergeneracional y social —todas condiciones necesarias para un futuro positivo para el océano.

EJE 5: EROSIÓN COSTERA

EROSIÓN DIFERENCIAL EN LOS ACANTILADOS DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA

Federico Isla 98
Marcia Mojica 99
Jorge Gutiérrez 100
Luis Cortizo 101

Palabras clave: acantilados, plataformas de abrasión, resistencia de las rocas, percolación de aguas subterráneas, efectos biológicos.

Introducción

La erosión de acantilados es un proceso natural pero que tiene variaciones espaciales y temporales. Los acantilados del sur de Mar del Plata (Argentina) han tenido intensa erosión derivadas de la magnitud y recurrencia de tormentas,

98	Fisla9@gmail.com
99	maar.mojica@hotmail.com
100	jgutierrez@grieta.org.ar
101	lcortiz@mdp.edu.ar

pero también por efecto de la extracción de arena, el manejo de instalaciones balnearias y las obras de defensa practicadas.

Contenido

A todo esto, debemos sumarle los efectos futuros derivados del cambio climático, principalmente a través del aumento antropogénico del nivel del mar. Además, existen variaciones locales derivadas de la resistencia de las rocas, su distribución vertical y espacial a lo largo de la costa. Estos acantilados están compuestos de limos loessicos con niveles de tosca que le dan resistencia en algunos tramos.

Conclusiones y Recomendaciones

Localmente, hay sectores donde la erosión depende de los excesos hídricos o la percolación de agua en grietas. Los organismos bentónicos pueden tanto erosionar las plataformas de abrasión como acorazarlas.

CAMBIOS DE LA LÍNEA DE COSTA EN PUERTO JIMÉNEZ, COSTA RICA ENTRE 1978 – 2016

Gabriela Sáenz ¹⁰²

Palabras clave: tectonismo, erosión costera, dinámica litoral.

Introducción

La zona de subducción en Costa Rica es considerada como una de las más activas en el mundo. El potencial sísmico en la península de Osa presenta magnitudes máximas de ruptura que pueden llegar a los 7.5 de magnitud momento (Mw), por lo que es una región sensible a la deformación costera y las variaciones de la línea de costa.

Contenido

Esta investigación tiene por objetivo evaluar los cambios en la línea de costa que se relacionen con el tectonismo reciente de Osa en el sector de Puerto Jiménez

102 gabi.saenz96@gmail.com

(1992-2017) por medio de tasas de avance o retroceso de la línea costera. Para ello, se realizó una comparación temporal de la posición de la línea de costa a mediano plazo en 6 años distintos: 1976, 1978, 1992, 1999, 2005 y 2017, con un periodo de estudio correspondiente a 38 años, donde se midió el avance y el retroceso después del terremoto de Golfito (1983) y con esto analizar la dinámica de la costa y la disminución o aceleración de los procesos de erosión.

Conclusiones y Recomendaciones

Los cambios de la línea de costa desde 1992 han sido evidenciados en esta investigación y se caracterizan por presentar procesos de estabilidad y acreción al norte del área de estudio (bloque Puerto Jiménez) con puntos muy localizados de erosión. Mientras que, al sur (bloque Puerto Jiménez), la erosión predomina alternado con sectores con estabilidad y acreción, éstos último influenciados principalmente por la desembocadura de ríos de poco caudal, pero con aporte de sedimentos importante para estabilizar los procesos erosivos en estos puntos específicos (desembocaduras de quebrada Colorada y Tigre). Las mayores tasas de erosión encontradas fueron de -1.1 y 0.1 que se corresponden con playa Zapote y Tamales respectivamente.

LINEAMIENTOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA FRENTE A LA EROSIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD Y PARQUE NACIONAL CAHUITA, LIMÓN, COSTA RICA

Glenda Arias Orozco¹⁰³

Palabras clave: erosión costera, oferta turística, recursos turísticos, Parque Nacional Cahuita, lineamientos, matriz de priorización e instrumentos de mejora, adaptación frente a la erosión costera.

Introducción

La presente investigación pretende desarrollar una serie de lineamientos para la adaptación de la oferta turística frente a la erosión costera en la comunidad y el Parque Nacional Cahuita, para lo cual se dividió en tres partes. Primeramente, se identificaron los recursos y la oferta turística a partir de una revisión

103 glendaariasorozco@gmail.com

bibliográfica y su debida comprobación en campo. En la segunda parte, se determinó si la erosión costera está causando un impacto o no sobre la oferta turística, esto se realizó a partir de la aplicación de instrumentos en campo, denominadas fichas de afectación de los recursos turísticos, estas se llevaron a cabo a lo largo de la línea de costa de playa negra hasta Puerto Vargas ubicado en las inmediaciones del parque. Además, se realizó un taller participativo para conocer la percepción de las personas sobre si existe o no impacto de la erosión sobre la oferta turística. Los resultados mostraron que se ha dado afectación sobre los recursos turísticos y la infraestructura alrededor y dentro del parque, pero las personas no perciben afectación sobre la oferta turística. En la tercera parte se propusieron una serie de lineamientos para la adaptación de la oferta turística a partir de la realización de una matriz de priorización e instrumentos en la cual se analizaron siete afectaciones basado en los resultados de la segunda parte. Con esto, se propusieron 10 lineamientos para aplicar en el área de estudio previendo su costo, viabilidad, factibilidad, tiempo de ejecución, así como los responsables por realizarlos

Contenido

Los recursos turísticos principales del área de estudio son el Parque Nacional Cahuita, así como las playas, que resultan en un atractivo para el turista por su belleza escénica, su flora y fauna. Adicionalmente, la cultura local caracterizada por sus tradiciones y costumbres particulares se constituye en otro atractivo para el turista que lo diferencia del resto de la oferta del país. A partir del levantamiento de oferta turística se determina que la misma se concentra en gastronomía y hospedaje con un 84%. Otro punto importante de rescatar es que la mano de obra que se encontró en el levantamiento de la oferta fue mayoritariamente local, por lo que si la oferta turística se viera afectada producto

de la erosión podría provocar afectación en la economía local. Al realizar el trabajo de campo para identificar la afectación de erosión costera se comprueba problemas vinculados al retroceso de playa como: daño y destrucción de infraestructura turística, caída de vegetación y disminución del ancho de playa. Como respuesta se observó la regeneración de vegetación en algunos sectores. En cuanto a la respuesta humana frente a este proceso se encontraron obras de mitigación como muros de contención (concreto o utilizando arrecife). Del taller participativo se puede concluir que las personas conocen que es la erosión costera y saben identificar las afectaciones que está causando, pero no asocian ningún impacto sobre la oferta turística. La afectación que mencionan sobre la oferta turística lo relacionan a la pandemia COVID-19 la cual si disminuyó considerablemente la visitación de turistas. Indican que el turista extranjero ha expresado algunas molestias cuando se ha tenido que cerrar, por seguridad, el paso dentro de los senderos del parque esto debido al aumento del oleaje.

Conclusiones y Recomendaciones

En el caso del turista nacional afirman que ha disminuido, pero por la entrada de Puerto Vargas debido al acceso del camino, dado que antes se podía llegar hasta la playa y ahora no es posible; además la entrada por este sector es más costosa que por el sector de Playa Blanca que tiene un costo voluntario, esto porque está a cargo de la comunidad. Sobre los atractivos turísticos se evidenció afectación, tal es el caso de la anidación de tortugas, que al llegar a la costa encontrar una playa angosta y con fuerte pendiente se devuelven, las personas señalan que es posible que migren a otras playas para anidar. También se pudo documentar afectación sobre el arrecife de coral, así como sobre la flora y fauna del parque. Cabe destacar que algo que resaltan las personas que asistieron al taller es que hay muy poca participación de la comunidad en temas como este. No hay

trabajo conjunto entre la comunidad y las instituciones o entes involucrados. Las personas no relacionan la erosión con la oferta o demanda turística, por lo que no se interesan por conocer sobre la erosión costera y el alcance que pueda tener sobre Cahuita. Se proponen 10 lineamientos de adaptación frente a la erosión basados en la matriz, la cual se estableció a partir de las fichas de campo y la percepción de las personas que asistieron al taller. Los instrumentos de mejora se redactaron considerando el costo dado que los responsables a ejecutarlos serán el SINAC y la comunidad. Además, analizando en que sean instrumentos que puedan llevarse a cabo en corto tiempo y que la propia comunidad pueda ejercerlos. Se espera que los lineamientos que se proponen en esta investigación sean de gran utilidad para mitigar y adaptarse a la erosión, debido a que este proceso va a continuar presenciándose y no se sabe el alcance que llegue a tener. Se deben realizar monitoreos continuos, así como seguir realizando estudios para proponer soluciones o alternativas a esta problemática.

PROCESOS DE EROSIÓN EN EL ESTERO DE BARRA DE SANTIAGO, EL SALVADOR

Haydee Beltrán ¹⁰⁴

Palabras clave: sedimentación, manglares, azolvamiento y geomorfología.

Introducción

El estero Barra Santiago está compuesto por dos segmentos claramente diferenciados. En la zona alta de la cuenca, se encuentran materiales del cuaternario, mientras que en la zona baja predominan los sedimentos aluviales de diferentes épocas. Este sistema forma parte del paisaje denominado “Llanura Costera Occidental”.

A lo largo del tiempo, el Estero Barra Santiago ha experimentado diversos impactos, entre ellos la reducción de la extensa cobertura de manglar que solía existir en amplias áreas, donde ahora se observa la sedimentación de los canales. Además, los bosques de las zonas altas han sido objeto de depredación. Estos

104 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hsmbeltran@hotmail.com

cambios, que se han producido en períodos cortos de tiempo (1949-2022), han generado adaptaciones en la morfología del estero, lo cual ha tenido efectos directos en los habitantes de la zona.

Contenido

El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis de los cambios en el estero y la barra, con el fin de determinar los movimientos físicos que han ocurrido en el área. Para lograrlo, se llevó a cabo un análisis multitemporal utilizando fotografías aéreas e imágenes de satélite, abarcando un período de 73 años, desde 1949 hasta 2022. Además, se realizaron análisis geomorfológicos y morfodinámicos para identificar posibles causas y evaluar el comportamiento del estero.

Para determinar los cambios espaciales que tienen lugar en el estero de Barra de Santiago, se utilizó como método el análisis multitemporal de fotografías aéreas, abarcando un período de 73 años, comparando fotografías desde 1949 hasta 2022.

Los resultados y discusiones proporcionados revelan información importante sobre los cambios y el equilibrio en diferentes aspectos del estero de Barra de Santiago. A continuación, se resumen los principales puntos mencionados:

Sedimentación de la barra: Según los promedios, se estima que la barra se está sedimentando a un ritmo medio de 0.92 metros por año. El periodo de 1979 a 2016 mostró la mayor tasa de sedimentación, con una ganancia de hasta 40 metros. Sin embargo, debido a la amplitud natural de la playa, este efecto puede no ser muy perceptible para la población local.

Equilibrio en la bocana: A largo plazo (evaluación de 73 años), se observa un equilibrio en la bocana. A pesar de la fuerte erosión en el lateral izquierdo, esta se compensa con el acelerado crecimiento de la punta de la barra, lo que indica un reacondicionamiento de los sedimentos en la bocana.

Depredación del manglar: Durante el periodo de 1949-1969, hubo una fuerte depredación del manglar, lo que probablemente provocó un desequilibrio y se reflejó en la erosión en la bocana del estero. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, el estero parece no haber experimentado cambios significativos.

Estabilidad de las islas: Las islas dentro del vaso del estero se encuentran en una fase estable y se espera que continúen creciendo a medida que disminuyan las profundidades del estero debido a la carga de sedimentos arrastrados por los canales.

Cierre de canales: Los canales secundarios se cerrarán gradualmente a medida que disminuya su tirante hidráulico, como ya ha sucedido con algunos ramales que conformaban el manglar.

Conclusiones y Recomendaciones

Después de analizar los cambios en la geomorfología del estero de Barra de Santiago es posible establecer las siguientes conclusiones:

Durante el periodo de 1949-1969, se observa a través de fotografías aéreas que hubo una eliminación considerable de zonas de manglar y bosque seco, las cuales fueron convertidas en áreas de cultivo. Estos cambios podrían ser una de las causas de las transformaciones observadas en la bocana durante ese periodo.

Desde 1969 hasta la actualidad, no se observan cambios significativos en la extensión del manglar, sin embargo, se evidencia un proceso de azolvamiento en los canales internos. Esto se manifiesta a través de la reducción en el ancho

de los canales, la conexión de las islas con tierra firme, la disminución de los pantanos y la reducción de las profundidades en los canales principales.

Es probable que, en un futuro cercano, la presión ejercida por las zonas agrícolas y el continuo azolvamiento de los canales resulten en una reducción gradual del bosque salado.

El estero de Barra de Santiago está experimentando cambios físicos propios de zonas inestables, como son las bocanas y desembocaduras. Dado que forma parte de un sistema costero con una playa de alta energía, es susceptible a modificaciones violentas en los perfiles de playa y en la cantidad y dirección de depósito de sedimentos durante eventos extremos. Además, otros factores inherentes a la dinámica costera, como cambios en la dirección de las corrientes o en el ángulo de llegada del oleaje, también pueden influir en estos cambios. Los procesos naturales de transformación son parte de la dinámica costera y pueden tener un impacto significativo en la estabilidad de las mismas.

El análisis de los cambios geomorfológicos nos brinda una comprensión más profunda de la dinámica sedimentaria que rige el sistema, en la cual, es interesante observar que en el estero de Barra de Santiago existe un crecimiento rápido de la flecha de arena, mientras que al mismo tiempo se produce una erosión significativa en el lateral izquierdo de la bocana. Por lo que, es importante destacar que este sistema se encuentra en equilibrio, ya que la erosión en el lateral izquierdo es compensada por el crecimiento de la punta de la barra.

Esta condición indica que cualquier intervención en la bocana, sobre todo la construcción de obras duras como muros o malecones será altamente vulnerable ante los cambios naturales o los eventos extremos y alterará el sistema provocando daños en las zonas ahora estables.

Es fundamental considerar estos factores al planificar el desarrollo y la gestión de las áreas costeras, teniendo en cuenta la vulnerabilidad natural del estero de Barra de Santiago y la necesidad de promover un enfoque sostenible en el manejo del mismo. Es esencial reconocer la importancia de estudiar y monitorear continuamente estos procesos para comprender mejor la evolución del sistema y tomar decisiones informadas.

PROCESOS DE EROSIÓN EN PLAYA EL ESPINO, EL SALVADOR

Haydee Beltrán ¹⁰⁵

Palabras clave: dinámica litoral, análisis multitemporal y antropogénico.

Introducción

La playa El Espino, es una isla barra, que tiene una dinámica erosiva muy conocida por los pobladores, quienes recuerdan “que siempre ha sido así”, por lo que expresan que la antigua línea de viviendas es ahora la zona de rompiente del mar.

El efecto de la destrucción del mar es evidente ya que las construcciones permanentes que se encuentran en orilla de la playa se encuentran dañadas, o solo existen remantes sobre la cara de la playa.

105 Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, hsmbeltran@hotmail.com

Contenido

El objeto de esta investigación es determinar la magnitud de los procesos de erosión, las probables causas y las zonas que presentan mayor amenaza, así como las posibles soluciones como elementos a considerar en el ordenamiento territorial.

Para determinar los cambios espaciales que tienen lugar en la Playa El Espino, se utilizó como método el análisis multitemporal de fotografías aéreas, comparando fotografías desde 1949. Además, se utilizó una comparación a partir de imágenes de Google Earth y un registro de fotografía simple de puntos específicos, para poder establecer cambios en periodos cortos de tiempo.

Con el análisis multitemporal de fotografías se determinaron los siguientes cambios:

Entre los años 1949 a 1979 = 2.04 metros/año y entre los años 1979 a 2009 = 2.77 m/año. Lo que nos muestra que la erosión se está incrementando.

Conclusiones y Recomendaciones

Los procesos de erosión natural son potenciados principalmente por acciones antropogénicas, entre las que se destaca: la eliminación de la vegetación original y la construcción de infraestructura sobre la zona activa de la playa.

Con la tendencia que se tiene, en los próximos años se producirá un retroceso de al menos de 3.5 metros/año con lo que se continuará perdiendo el frente de playa desde la línea de costa actual, y se tendrá:

- Pérdida de casi toda la mitad oriental de la playa.
- El estrechamiento del resto de la barra.

EVENTOS DE REBASE: ¿CÓMO ANTISIPARLOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ASOCIADOS?

Henry Alfaro Chavarría ¹⁰⁶
Georges Govaere Vicarioli¹⁰⁷

Palabras clave: rebase costero, oleaje, ondas infragravitatorias.

Introducción

Tradicionalmente, la evaluación del rebase sobre estructuras costeras se realiza mediante la combinación de información mete oceanográfica y la evaluación analítica de las variables, a través de fórmulas semiempíricas.

106 iMARES, Universidad de Costa Rica, orcid.org/0000-0003-4088-7859, henry.alfaro@ucr.ac.cr

107 iMARES, Universidad de Costa Rica, orcid.org/0000-0002-0036-4571, georges.govaere@ucr.ac.cr

Contenido

Las variables meteo-oceanográficas que permiten el cálculo analítico del rebase están, en general, asociadas únicamente al oleaje y al nivel del mar, sin que se tengan en cuenta los efectos del viento y de las oscilaciones a largo plazo (ondas infragravitatorias). Ambas variables, viento y ondas infragravitatorias, pueden modificar dramáticamente los valores de run-up y rebase, especialmente en playas reflejantes. Esta contribución no se concentra en el efecto del viento. Sin embargo, aprovecha el sistema de predicción de oleaje SO3, que combina oleaje y ondas infragravitatorias, para acoplarlo al modelo XBeach en su versión no hidrostática, para determinar de forma más realista el run-up y sus efectos derivados, por ejemplo, el rebase.

Conclusiones y Recomendaciones

Se utiliza como lugar de estudio un segmento de la playa Caldera, situada en la costa del Pacífico de Costa Rica. Este lugar experimenta con frecuencia rebases a lo largo del año. Esta situación pone en peligro una carretera que discurre paralela a la playa y que da acceso al principal puerto comercial de la costa pacífica de Costa Rica y a los usuarios.

PERCEPCIÓN DEL RIESGO POR OLEAJES SEVEROS EN LAS COMUNIDADES DE CALDERA Y LA CUEVA, PUNTARENAS, COSTA RICA

Jeustin Chinchilla Guerrero¹⁰⁸

Palabras claves: cambio climático, oleajes severos, erosión costera, percepción del riesgo, participación comunal.

Introducción

El calentamiento global ha provocado cambios climáticos significativos, lo que ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos como oleajes severos. Debido a la exposición a inundaciones y erosión costera, estos eventos representan una amenaza constante en las comunidades de Caldera y La Cueva, en Puntarenas, Costa Rica. La percepción del riesgo por

108 jeustin.chinchilla.guerrero@est.una.ac.cr

parte de la población local es determinante para comprender su vulnerabilidad y gestionar el riesgo de manera efectiva.

Contenido

Un marco para comprender cómo las personas reaccionan a los eventos extremos se proporciona a través de la geografía de la percepción. Con numerosas viviendas cerca de la línea de costa, las comunidades estudiadas están altamente expuestas a potenciales amenazas. Se realizaron encuestas en un 31% del total de viviendas entre ambas comunidades, con la finalidad de analizar cómo la población local percibe la amenaza y sus posibles causas. La vulnerabilidad socioeconómica, exacerbada por la falta de organización comunitaria y apoyo gubernamental insuficiente, aumenta el riesgo de la población. En su mayoría, los locales atribuyen el riesgo de erosión costera al cambio climático, mientras que otros señalan el impacto de la construcción del puerto de Caldera. Los eventos extremos recientes han aumentado la preocupación por la integridad y los bienes de los residentes, causando daños y pérdidas significativas a las viviendas e infraestructura local de Caldera.

Conclusiones y Recomendaciones

Las comunidades de Caldera y La Cueva son altamente vulnerables a los oleajes severos, lo que se ve agravado por la falta de recursos económicos y participación comunal. Aunque la percepción del riesgo varía, las personas reconocen la gravedad de la amenaza a futuro y proponen medidas estructurales rígidas como medidas de prevención y mitigación ante el riesgo presente.

DINAMICA LITORAL Y EROSIÓN COSTERA EN PLAYA MOÍN

José Francisco Valverde Calderón¹⁰⁹

Gustavo Barrantes Castillo¹¹⁰

Diana Paniagua Jiménez¹¹¹

Palabras clave: zona costera, erosión costera, playa, dinámica de los océanos.

Introducción

Las costas en general se ven afectadas por una combinación de procesos naturales y cambios inducidos por el ser humano (Dike et al., 2023,). La erosión costera se está convirtiendo cada vez más en un problema público y no es sólo un problema para los administradores o habitantes de estas zonas. Es más, es un problema universal que afecta a casi todos los países con costa (Murray et al., 2023).

109 <http://orcid.org/0000-0003-3926-1761>, jose.valverde.calderon@una.cr

110 <http://orcid.org/0000-0003-2130-8883>, gustavo.barrantes.castillo@una.cr

111 <https://orcid.org/0000-0003-2834-5310>, diana.paniagua.jimenez@una.cr

Contenido

En el caso costarricense, varias investigaciones han advertido sobre una erosión costera acelerada en algunos sitios de la costa Caribe como Cieneguita, Cahuita, Manzanillo, Gandoca, entre otros (Barrantes et al., 2020, Barrantes et al., 2021, Castillo et al., 2023). En particular, en playa Moín, Barrantes et al., (2021) reportan un aumento de la erosión costera como resultado de la construcción de la Terminar de Contenedores de Moín, obra que represento un obstáculo para las corrientes litorales que transportan la arena, acumulándola en las proximidades del puente de acceso a la isla-puerto, lo que llevó a la erosión en el sector frente a la comunidad de Moín. Incluso, estos mismos autores, la colocación de geo tubos, por parte de la empresa administradora del puerto, para mitigar el problema de la erosión costera en este sector, lo que no resultó efectivo, por el contrario, las obras fueron destruidas o sepultadas y la erosión continuó.

Por lo comentado anteriormente, desde 2019 y en el marco de varios proyectos de investigación, la Escuela de Ciencias Geográficas y la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, ambas de la Universidad Nacional, realizan un monitoreo de playa Moín, a partir de mediciones de perfiles topográficos. Estas mediciones se realizan en dos sitios, con una frecuencia aproximada de cada tres meses o cuando ocurre algún fenómeno, como el ocurrido en enero de 2020, donde se documentaron efectos de un oleaje intenso en un tramo de alrededor de 800 metros ubicados frente a la comunidad que habita en la zona indicada. De forma general, se identificó la formación de escarpes de tempestad, la exposición de raíces de palmeras y la caída de vegetación costera, esto a lo largo de la playa (Barrantes et al, 2020).

En total se han realizado 15 mediciones en el sitio 1 y 14 mediciones en el sitio 2. Estas mediciones permiten tener una idea de la dinámica de la playa, a través del análisis visual de la variación de los perfiles, así como de la estimación de los cambios en los volúmenes de arena entre cada levantamiento de perfiles, lo que permite hacer un balance sedimentario en el tiempo para cada sitio de muestreo.

Conclusiones y Recomendaciones

Tras analizar los resultados, se concluye que, desde el evento de enero 2020, la playa se mantiene estable en los sitios de monitoreo, a excepción de marzo de 2021, cuando de nuevo se dio un retroceso en la línea de costa, estimándose una pérdida de 26,2 m³/m de arena en el perfil 1 y 26,1 m³/m en el perfil 2. Sin embargo, para la medición de septiembre de 2021, la playa ya se había recuperado y desde entonces, se ha estabilizado en su longitud.

Se recomienda continuar con el monitoreo de la dinámica de la playa, a través de la medición de los perfiles topográficos o el uso de imágenes satelitales, ya que la proximidad actual de la línea de costa con la comunidad representa un riesgo de pérdidas en la infraestructura privada, como resultado de la intervención humana de esta costa.

CAMBIOS EN HUMEDALES COSTEROS DE MÉXICO ANTE EL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR

Román Alejandro Canul Turriza ¹¹²

Camila Vanoye Saavedra ¹¹³

Violeta Fernández Díaz ¹¹⁴

Óscar May Tzuc ¹¹⁵

Roselia Turriza Mena ¹¹⁶

Palabras clave: protección costera, erosión, nivel del mar, zona costera, playa.

Introducción

Los sistemas costeros son ambientes productivos que brindan bienes y servicios de importancia para el ser humano. En América Latina se identifica una red de

112 Universidad Autónoma de Campeche, rac438@cornell.edu

113 Universidad Autónoma de Campeche, al070658@uacam.mx

114 Universidad Autónoma de Baja California, violeta.fernandez@uabc.edu.mx

115 Universidad Autónoma de Campeche, oscajmay@uacam.mx

116 Universidad Autónoma de Campeche, rlturriz@uacam.mx

humedales costeros, estuarios y playas conocidos como la Ruta Migratoria del Pacífico en América (RMPA); estos sistemas ofrecen servicios ecosistémicos a comunidades costeras y hábitat para millones de aves playeras. Están amenazados debido a la creciente presión por el desarrollo costero y el cambio climático.

En México, se identifican sitios Prioritarios a lo largo de la RMPA que enfrentan amenazas como cambios de uso de suelo no sustentables, disturbios humanos, incremento del nivel del mar, entre otros.

El incremento del nivel del mar incrementa la vulnerabilidad de estos hábitats, situación que debe ser analizada empleando conocimiento de múltiples disciplinas para diseñar e implementar soluciones para la conservación y resiliencia.

Contenido

Los sistemas costeros de interés se ubican en Ceuta y Huizache – Caimanero, en Sinaloa; Chametla, en Baja California Sur; San Quintín y Ensenada en Baja California; todos en el Pacífico Mexicano.

Para determinar las condiciones hidrodinámicas se generaron modelos numéricos; empleando Modelo Digital de Elevación (LiDAR) con resolución de 5 m del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cartas batimétricas de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como de mediciones realizadas en campo con equipo GPS diferencial de dos bandas. Para cada zona se empleó un dominio computacional diferente y único, que varía en extensión y área.

Para la simulación numérica se generó para cada zona una malla flexible. Los datos de entrada requeridos como condiciones de frontera para el módulo hidrodinámico son: descarga de ríos, oleaje, viento y marea.

Los registros de la descarga de ríos se obtuvieron del Banco Nacional de Aguas Nacionales (BANDAS) de 1947 a 2014. La información del olaje y el viento empleados se obtuvieron de la base de datos del ERA5.

La variación en los niveles de marea fue generada por el método del Almirantazgo con las componentes armónicas de cada zona. Se incluye el escenario de incremento de nivel del mar 2081-2100 descrito en el AR6 del IPCC.

Se definieron puntos de observación en entradas y al interior de cada sistema lagunar. Se identificaron niveles de elevación del agua que oscilan entre 0.15 y 0.35 m en lagunas de Sinaloa, en las zonas de la Península de Baja California estos valores se incrementan a valores de hasta 0.50 m; sin embargo, con el escenario del incremento del nivel del mar se alcanzan valores superiores a 1.00 m en todos los Sistemas. Así mismo se identifica la pérdida de zona de playa y dunas con una mayor intrusión de agua de mar a los sistemas lagunares, incrementando la velocidad en las bocas.

Estos incrementos en los niveles originan que zonas de humedales identificados como hábitat para diferentes especies, queden inundadas de forma permanente. En otras zonas origina que en las barras de arena se apertura canales de comunicación laguna – mar; como en el estero Punta Banda en Ensenada y Barra el Palmito en Huizache – Caimanero.

Conclusiones y Recomendaciones

Los sistemas lagunares del Pacífico Mexicano son susceptibles a los incrementos del nivel medio del mar proyectados y reportados en el AR6 del IPPC. Bajo este escenario los cambios hidrodinámicos se ven reflejados en un incremento en el flujo de mar hacia las lagunas, pérdidas de zonas de humedales, dunas y playas que son hábitat de gran número de especies, especialmente de aves playeras migratorias e incremento en la velocidad de entrada del flujo, lo que modifica los patrones de circulación y recambio de agua en los sistemas costeros.

Anexo

PROGRAMACIÓN CISO24

DECLARATORIA SOBRE EL CONGRESO DE
INTEGRACIÓN DE SABERES PARA UN OCÉANO
SOSTENIBLE 2024

CISOS24
CONGRESO DE INTEGRACIÓN DE SABERES PARA UN
OCÉANO SOSTENIBLE

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL
6185-25 P.UNA